

Union – Discipline – Travail

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(MESRS)

Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la
Recherche Scientifique

LIVRE DES RESUMES

2^{èmes} JOURNEES SCIENTIFIQUES DE L'UNIVERSITE Nangui
ABROGOUA (JS2 UNA 2025)

17 et 18 Septembre 2025, à l'Université Nangui ABROGOUA (UNA)

Thème Général : Transformations technologiques et Innovations durables : une synergie pour l'avenir

- **Thématique 1** : Sécurité alimentaire et durabilité des systèmes de production.
- **Thématique 2** : Valorisation des Ressources naturelles et Gestion durable de l'environnement.
- **Thématique 3** : Technologies appliquées et développement durable.

Superviseur : Prof. KARAMOKO Yahaya, UNA

Comité Scientifique :

Président : Prof. ZIAO Nahossé, UNA

Membres : Prof. TANO Kablan, UNA

Prof. ADEPO-GOURENE Abouo Béatrice, UNA

Prof. GNAGNE Théophile, UNA

Prof. KOUSSEMON-CAMARA Marina, UNA

Prof. OUATTARA Allassane, UNA

Prof. DABONNE Soumaïla, UNA

Prof. KONE Mongomaké, UNA

Dr (MC) KWADJO Koffi Eric, UNA

Dr (MC) BEDE Affoué Lucie épouse BAGAYOKO, UFHB

Dr (DR) ALLOU Kouassi, CNRA

Prof. KOUASSI Akoua Philomène épouse YAO, USP

Prof. AKA Boko, UNA

Dr (DR) SORO Kafana, UNA/CRE

Dr (MR) KOUMI Ahou Rachel, CRO

Comité d'Organisation :

Président : Prof. BAKAYOKO Adama, UNA

Membres : Prof. MAMBO Véronique, UNA

Prof. FAULET-AHONZO Betty, UNA

Prof. BORAUD ALLOUE Mireille, UNA

Prof. KONE Mama, UNA

Dr KOUAME Assiri Elloh Patrice, UNA

Dr BOUATENE Djakalia, UNA

Dr EBROTTIE Julie Estelle, UNA

Dr SEU-ANOÏ Netto Mireille, UNA

Dr NACHID Halima épouse EZZARRI, UNA

Dr KADJA Amani Brice, UNA

Dr OUSSOU N'Guessan Jean-Baptiste, UNA

Dr AMAN Jean-Baptiste, UNA

Dr ZOUH Bi Kouamé Faustin, UNA/CRE

Mme OKAMON Agoua Marie Danielle, UNA

Dr WOGNIN Assouh Désiré, UNA

M. DJALLO Lanciné, UNA

M. N'CHO Nimba François, UNA

Mme N'GUESSAN Amino Thérèse, UNA

Termes de références

1- Contexte

L'Université Nangui ABROGOUA (UNA) qui est une institution à vocation scientifique se veut l'un des piliers essentiels de la recherche scientifique et de l'innovation en Côte d'Ivoire. En effet, à travers sa vision de devenir un pôle d'excellence en matière de formation, de recherche et d'innovations, l'UNA a pour ambition d'impacter de façon décisive et durable, le développement de notre pays. L'une des matérialisations de cette vision a été l'instauration de l'organisation, tous les deux ans, des Journées scientifiques de l'UNA (JS-UNA), par décision N° 017-2023/MESRS/UNA/P du 6 juin 2023, à la faveur du premier contrat de performance (2022-2024) de notre chère institution. Ainsi, a eu lieu les 21 et 22 novembre 2023, la première édition des JS-UNA, édition qui a connu un franc succès. Forte de cette expérience galvanisante, et pour honorer sa décision d'instauration, l'UNA entreprend l'organisation de la 2^{ème} édition des JS-UNA.

Cette 2^{ème} édition des JS-UNA s'inscrit dans la dynamique scientifique que soutiennent l'UNA en particulier et son Ministère de tutelle (le MESRS) en général, à savoir la valorisation des résultats de la recherche et la promotion des technologies et des innovations scientifiques. La présente édition des JS-UNA sera, à l'instar de la 1^{ère}, l'occasion de susciter des échanges et de réunir des experts autour d'un concept fédérateur, celui du Développement Durable.

Le concept du Développement Durable qui implique des dimensions sociales, économiques et écologiques, fait face à de nombreux défis cruciaux pour toutes les composantes de la société, y compris le monde scientifique. Pour relever ces défis, les acteurs du monde scientifique national et international, développent des projets et activités de recherche dans le but de contribuer de manière significative, à l'atteinte des objectifs du Développement Durable. Cette contribution nécessite néanmoins de faire périodiquement le point sur les acquis de la recherche et d'établir des plateformes d'échanges entre toutes les parties prenantes, avec comme perspective de mieux orienter les efforts en matière de Développement Durable. La consolidation de ces efforts serait ainsi l'un des piliers de la construction des générations futures. C'est dans cette optique que l'UNA a choisi comme thème général de cette 2^{ème} édition des JS-UNA : « **Transformations technologiques et Innovations durables : une synergie pour l'avenir** ». Ce thème s'articule autour de thématiques liées à la sécurité alimentaire, à la valorisation des ressources naturelles, à la gestion de l'environnement, à l'importance et au développement de technologies innovantes. Les présents termes de référence ont été élaborés pour définir les modalités de l'organisation de ces Journées Scientifiques.

2- Objectif général

La 2^{ème} édition des Journées Scientifiques de l'UNA vise à valoriser les résultats de la recherche et de l'innovation technologique obtenus à l'UNA en particulier et par le monde scientifique en général, et à redynamiser les partenariats de recherche de l'UNA.

3- Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques dévolus à cette 2^{ème} édition des JS-UNA sont les suivants :

- Mettre en exergue les potentialités scientifiques ainsi que les résultats saillants et innovants de la recherche développée à l'UNA et dans les autres structures participantes ;
- Montrer la pertinence des technologies face aux défis du Développement Durable ;
- Proposer un cadre d'échanges entre le monde universitaire, le secteur professionnel et la société ;
- Susciter de nouveaux partenariats pour l'UNA et renforcer ceux déjà existants.

4- Résultats attendus

Les résultats attendus au terme de la 2^{ème} édition des JS-UNA sont déclinés ci-dessous :

- Les potentialités scientifiques ainsi que les résultats saillants et innovants de la recherche développée à l'UNA et dans les autres structures participantes sont présentés ;
- La pertinence des technologies face aux défis du Développement Durable est démontrée ;
- Les échanges entre le monde universitaire, le secteur professionnel et la société sont établis ;
- Les partenariats de recherche pour l'UNA sont suscités et/ou renforcés.

5- Public cible

Le public ciblé pour ces JS-UNA est le suivant :

- Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) ;
- Les acteurs de la recherche et de l'innovation technologique (enseignants-chercheurs, chercheurs, techniciens, étudiants) ;
- Les institutions publiques et privées nationales et internationales ;
- Les représentants de la société.

6- Méthodologie

La 2^{ème} édition des Journées Scientifiques de l'UNA, placée sous la supervision du Vice-Président de l'UNA en charge de la Recherche, de l'Innovation Technologique et des Relations Extérieures (VP-RITRE), se déroulera en deux journées. Ces Journées Scientifiques seront constituées de séances plénières, d'ateliers et de sessions de présentations de posters et d'expositions de produits innovants. Des prix seront attribués aux meilleurs communicants. Trois thématiques seront développées au cours de ces Journées Scientifiques :

- **Thématique 1** : Sécurité alimentaire et durabilité des systèmes de production.
- **Thématique 2** : Valorisation des Ressources naturelles et Gestion durable de l'environnement.
- **Thématique 3** : Technologies appliquées et développement durable.

7- Date et lieu

La 2^{ème} édition des Journées Scientifiques de l'UNA se déroulera les **17 et 18 septembre 2025** à l'UNA, à partir de 8h00.

8- Chronogramme

Jour 1 : 17 septembre 2025	
Horaire	Activité
8H00 – 9H00	Accueil et installation à l'amphithéâtre AIDARA Daouda
09H00 – 09H30	Cérémonie d'ouverture : <ul style="list-style-type: none"> - Mot du Président du Comité d'Organisation - Discours d'accueil de la Présidente de l'UNA, Pr YOBOUE Véronique - Discours d'ouverture du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr Adama DIAWARA
09H30 – 09H40	Photo de famille
09H40 – 11H40	Atelier 1 : Communications orales à l'amphithéâtre AIDARA Daouda : Thématique 1 N° A01, A03, A05, A06 Modérateur : Prof. TANO Kablan Rapporteur : Dr (MR) KOUMI Ahou Rachel
09H40 – 11H40	Atelier 2 : Communications orales en salle Numérique de la bibliothèque : Thématique 1 N° A08, A09, A11, A12 Modérateur : Prof. ADEPO-GOURENE Abouo Béatrice Rapporteur : Dr (DR) SORO Kafana
09H40 – 11H40	Atelier 3 : Communications orales en salle TD 1-1 : Thématique 1 N° A13, A14, A15, A16, A17, A18 Modérateur : Prof. GNAGNE Théophile Rapporteur : Prof. KOUASSI Akoua Philomène épouse YAO
09H40 – 11H40	Atelier 4 : Communications orales en salle TD 1-2 : Thématique 2 N° B03, B05 Modérateur : Prof. AKA Boko Rapporteur : Dr (MC) BEDE Affoué Lucie épouse BAGAYOKO
09H40 – 11H40	Atelier 5 : Communications orales en salle TD 1-3 : Thématique 2 N° B07, B08, B09, B11, B12 Modérateur : Prof. OUATTARA Allassane Rapporteur : Prof. DABONNE Soumaïla
09H40 – 11H40	Atelier 6 : Communications orales en salle TD 1-5 : Thématique 3 N° C02, C05, C06 Modérateur : Dr (DR) ALLOU Kouassi Rapporteur : Prof. KONE Mongomaké
11H40 – 12H10	Pause-café + séance de posters et stands
12H10 – 12H40	Conférence inaugurale en plénière à l'amphithéâtre AIDARA Daouda Thème de la conférence : Transformations technologiques et Innovations durables : une synergie pour l'avenir. Conférencier : Pr YAO Kouassi Benjamin, INP-HB Modérateur : Prof. ZIAO Nahossé Rapporteur : Dr (MC) KWADJO Koffi Eric
12H40 – 14H30	Pause déjeuner
14H30 – 17H30	Atelier 7 : Communications orales à l'amphithéâtre AIDARA Daouda : Thématique 1 N° A19, A20, A22, A23, A25, A26, A27 Modérateur : Prof. KOUSSEMON-CAMARA Marina

	Rapporteur : Dr (MC) KWADJO Koffi Eric
14H30 – 17H30	<u>Atelier 8</u> : Communications orales en salle Numérique de la bibliothèque : Thématique 1 N° A29, A31, A32, A33, A34, A35 Modérateur : Prof. TANO Kablan Rapporteur : Dr (MR) KOUMI Ahou Rachel
14H30 – 17H30	<u>Atelier 9</u> : Communications orales en salle TD 1-1 : Thématique 1 N° A37, A40, A41, A42, A43, A44, A45 Modérateur : Prof. ADEPO-GOURENE Abouo Béatrice Rapporteur : Dr (DR) SORO Kafana
14H30 – 17H30	<u>Atelier 10</u> : Communications orales en salle TD 1-2 : Thématique 2 N° B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B22 Modérateur : Prof. GNAGNE Théophile Rapporteur : Prof. KOUASSI Akoua Philomène épouse YAO
14H30 – 17H30	<u>Atelier 11</u> : Communications orales en salle TD 1-3 : Thématique 2 N° B23, B24, B27, B29, B30 Modérateur : Prof. AKA Boko Rapporteur : Dr (MC) BEDE Affoué Lucie épouse BAGAYOKO
14H30 – 17H30	<u>Atelier 12</u> : Communications orales en salle TD 1-5 : Thématique 3 N° C07, C08, C10, C11, C12, C13, C14, C15 Modérateur : Prof. OUATTARA Allassane Rapporteur : Prof. DABONNE Soumaïla
Jour 2: 18 septembre 2025	
9H00 – 9H45	Panel en plénière à l'amphithéâtre AIDARA Daouda. Panélistes: <ul style="list-style-type: none"> – Pr DOUMBIA Mamadou, PT, UNA : Sécurité alimentaire et durabilité des systèmes de production. – Pr KONE Inza, PT, CSRS : Valorisation des Ressources naturelles et Gestion durable de l'environnement. – Pr KRE N'guessan Raymond, PT, UNA : Technologies appliquées et développement durable. Modérateur : Dr (DR) ALLOU Kouassi Rapporteur : Prof. KONE Mongomaké
9H45 – 10H45	<u>Atelier 13</u> : Communications orales à l'amphithéâtre AIDARA Daouda : Thématique 1 N° A46, A47 Modérateur : Prof. KOUSSEMON-CAMARA Marina Rapporteur : Dr (MC) KWADJO Koffi Eric
9H45 – 10H45	<u>Atelier 14</u> : Communications orales en salle Numérique de la bibliothèque : Thématique 1 N° A49 Modérateur : Prof. TANO Kablan Rapporteur : Dr (MR) KOUMI Ahou Rachel
9H45 – 10H45	<u>Atelier 15</u> : Communications orales en salle TD 1-1 : Thématique 1 N° A53, A54 Modérateur : Prof. ADEPO-GOURENE Abouo Béatrice Rapporteur : Dr (DR) SORO Kafana
9H45 – 10H45	<u>Atelier 16</u> : Communications orales en salle TD 1-2 : Thématique 2 N° B32, B33, B34 Modérateur : Prof. GNAGNE Théophile Rapporteur : Prof. KOUASSI Akoua Philomène épouse YAO

9H45 – 10H45	<u>Atelier 17</u> : Communications orales en salle TD 1-3 : Thématique 2 N° B35 Modérateur : Prof. AKA Boko Rapporteur : Dr (MC) BEDE Affoué Lucie épouse BAGAYOKO
9H45 – 10H45	<u>Atelier 18</u> : Communications orales en salle TD 1-5 : Thématique 3 N° C17 Modérateur : Prof. OUATTARA Allassane Rapporteur : Prof. DABONNE Soumaïla
10H45 – 11H15	Pause-café
11H15 – 13H00	<u>Atelier 19</u> : Communications orales à l'amphithéâtre AIDARA Daouda : Thématique 1 N° A56, A57, A59 Modérateur : Dr (DR) ALLOU Kouassi Rapporteur : Prof. KONE Mongomaké
11H15 – 13H00	<u>Atelier 20</u> : Communications orales en salle Numérique de la bibliothèque : Thématique 1 N° A60, A63, A64 Modérateur : Prof. KOUSSEMON-CAMARA Marina Rapporteur : Dr (MC) KWADJO Koffi Eric
11H15 – 13H00	<u>Atelier 21</u> : Communications orales en salle TD 1-1 : Thématique 1 N° A66, A67, A68, A69 Modérateur : Prof. TANO Kablan Rapporteur : Dr (MR) KOUMI Ahou Rachel
11H15 – 13H00	<u>Atelier 22</u> : Communications orales en salle TD 1-2 : Thématique 2 N° B38, B39, B40, B41, B42 Modérateur : Prof. ADEPO-GOURENE Abouo Béatrice Rapporteur : Dr (DR) SORO Kafana
11H15 – 13H00	<u>Atelier 23</u> : Communications orales en salle TD 1-3 : Thématique 2 N° B43, B44, B45, B46, B47 Modérateur : Prof. GNAGNE Théophile Rapporteur : Prof. KOUASSI Akoua Philomène épouse YAO
11H15 – 13H00	<u>Atelier 24</u> : Communications orales en salle TD 1-5 : Thématique 3 N° C22 Modérateur : Prof. AKA Boko Rapporteur : Dr (MC) BEDE Affoué Lucie épouse BAGAYOKO
11H15 – 13H00	Evaluation des posters
13H00– 14H30	Pause déjeuner
14h30 – 15H30	<u>Atelier 25</u> : Communications orales à l'amphithéâtre AIDARA Daouda : Thématique 1 N° A70, A71 Modérateur : Prof. OUATTARA Allassane Rapporteur : Prof. DABONNE Soumaïla
14h30 – 15H30	<u>Atelier 26</u> : Communications orales en salle Numérique de la bibliothèque : Thématique 1 N° A72, A73 Modérateur : Dr (DR) ALLOU Kouassi Rapporteur : Prof. KONE Mongomaké
14h30 – 15H30	<u>Atelier 27</u> : Communications orales en salle TD 1-1 : Thématique 3 N° C24, C26, C27 Modérateur : Prof. KOUSSEMON-CAMARA Marina

	Rapporteur : Dr (MC) KWADJO Koffi Eric
14h30 – 15H30	<u>Atelier 28</u> : Communications orales en salle TD 1-2 : Thématique 2 N° B48 Modérateur : Prof. TANO Kablan Rapporteur : Dr (MR) KOUMI Ahou Rachel
14h30 – 15H30	<u>Atelier 29</u> : Communications orales en salle TD 1-3 : Thématique 2 N° B50, B51 Modérateur : Prof. ADEPO-GOURENE Abouo Béatrice Rapporteur : Dr (DR) SORO Kafana
14h30 – 15H30	<u>Atelier 30</u> : Communications orales en salle TD 1-5 : Thématique 3 N° C29, C30 Modérateur : Prof. GNAGNE Théophile Rapporteur : Prof. KOUASSI Akoua Philomène épouse YAO
16H00 – 16H40	Cérémonie de clôture : - Rapport général du Président du Comité Scientifique, Pr ZIAO Nahossé - Remise des prix - Discours de clôture de la Présidente de l'UNA, Pr YOBOUE Véronique

9- Livrables

Au terme des JS-UNA des attestations de communication et de participation seront remises et le Livre des Résumés sera disponible et consultable en version numérique.

Liste des Communications

Communications de la Thématique 1 : Sécurité alimentaire et durabilité des systèmes de production.

A01

Essai de culture de laitue (*Lactuca sativa* Var. Eden) dans un système d'aquaponie en Côte d'Ivoire

Soumahoro Brahim André¹, Coulibaly Souleymane¹, Diarrassouba Moussa¹

A03

Diversité du charançon du noyau de la mangue (*Coleoptera : Curculionidae*), dans les vergers manguiers au Nord de la Côte d'Ivoire

COULIBALY Fousseni^{1,2*}, MINHIBO Yves Magloire², N'DEPO Ossey Robert¹, FONDIO Lassina², COULIBALY Adama²

A05

Caractérisation technologique de cacaoyers prometteurs en Côte d'Ivoire.

Caudou Inago TREBISSOU¹, Mathias Gnion TAHI², Brigitte GUIRAUD¹

A06

Exploitation agricole des bas-fonds, facteur de sécurité alimentaire dans la Sous-préfecture de Gagnoa.

ASSE Abel Ernest^{1*} et SEKA Akaffou Igor²

A08**Diversité génétique et structure de la population du niébé de Côte d'Ivoire [*Vigna unguiculata* (L.) Walp.] à l'aide de marqueurs agromorphologiques et SNP.**

Khady Doumbia¹, Kouamé Kévin Koffi¹, Beket Severin Bonny¹, Boguinard Sahin Honorine Brigitte Guiraud², Neya Bouma James³ et Irié Arsène Zoro Bi¹

A09**Amélioration des qualités nutritionnelles de la roselle (*Hibiscus sabdariffa* var *sabdariffa*), sous l'influence d'éliciteurs**

KONE Dramane^{1*}, KOUADIO Oi Kouadio Samuel¹, N'CHO Achi Laurent² et KOUAKOU Tanoh Hilaire³

A11**Profils nutritionnel et métabolique de trois mets fonctionnels traditionnels à base de farine de maïs et de pulpe de fruits sauvages de tomi (*Tamarindus indica*), baobab (*Adansonia digitata*) et néré (*Parkia biglobosa*) consommés en Côte d'Ivoire.**

Kouame Aristide KOUAKOU¹, Kouakou Nestor KOUASSI^{1,3}, Kouadio Benal KOUASSI^{1,3}; Yapo Hypolithe KOUADIO², Gbè Aya Jacqueline KONAN¹, Yao Denis N'DRI¹ et N'Guessan Georges AMANI¹

A12**Diversité et évaluation des indices épidémiologiques des nématodes parasites gastro-intestinaux de *Clarias gariepinus* dans le lac de barrage d'Ayamé 2 (Côte d'Ivoire).**

BLAHOUA Kassi Georges¹, ADOU Yedehi Euphrasie², AMANI Koffi Joseph¹, ADOU Bouaye Carole Sérincia¹, KOUAME Ahou Rosine¹, TIHO Seydou², KONATE Souleymane²

A13**Etude préliminaire de l'évaluation de la prévalence et de l'intensité des Copépodes parasites branchiaux infestant *Coptodon guineensis* (Cichlidae) dans le secteur IV de la lagune Ebrié, Côte d'Ivoire.**

ADOU^{1*} Yedehi Euphrasie, BLAHOUA² Kassi Georges, AMANI² Koffi Joseph, ADOU² Bouaye Carole Serincia, KOUAME² Ahou Rosine, KONATE¹ Souleymane et TIHO¹ Seydou

A14**Estimation du taux d'infestation de *Paracamallanus cyathopharynx* et de *Anisakis* sp Nématodes parasites du poisson-chat *Clarias anguillaris* (Linnaeus, 1758) du fleuve Bandama fortement dégradé à N'Denou (Côte d'Ivoire).**

KOUAME Ahou Rosine¹, BLAHOUA Kassi Georges¹, ADOU Yedehi Euphrasie², AMANI Koffi Joseph¹, ADOU Bouaye Carole Sérincia¹, TIHO Seydou², KONATE Souleymane², KOUAMELAN Essétchi Paul¹

A15**Profil épidémiologique des copepodes parasites du genre *ergasilus* chez le poisson-chat *Chrysichthys nigrodigitatus* (mâchoiron) dans la lagune aby fortement anthropisée (Côte d'Ivoire)**

ADOU Bouaye Carole Sérincia¹, BLAHOUA Kassi Georges¹, ADOU Yedehi Euphrasie², AMANI Koffi Joseph¹, KOUAME Ahou Rosine¹, KONATE Souleymane², TIHO Seydou², KOUAMELAN Essétchi Paul¹

A16

Caracterisation physico-chimique et sensorielle de trois plats traditionnels fonctionnels a base de farine de maïs et de pulpes de fruits sauvages de tomi (*Tamarindus indica*), baobab (*Adansonia digitata*) et néré (*Parkia biglobosa*) consommés en Côte d'Ivoire

Kouame Aristide KOUAKOU¹, Kouakou Nestor KOUASSI^{1,2}, Kouadio Benal KOUASSI^{1,2}, Gbè Aya Jacqueline KONAN¹, Yapo Hypolithe KOUADIO¹, Yao Denis N'DRI¹ et N'Guessan Georges AMANI¹

A17

Mutation des systèmes de culture : analyse des pratiques de fertilisation et d'occupation des terres agricoles au Nord de la Côte d'Ivoire.

Depieu Meougbé Ernest¹, Mobio Aubin Jacob¹, Coulibaly Noupé Diakaria¹, Kanon Alban Landry¹, Kouadja Gouagoua Severin¹

A18

Caractérisation agromorphologique de 64 accessions de gingembre [*Zingiber officinale* Roscoe (*zingiberaceae*)] collectées dans sept régions administratives de la Côte d'Ivoire

Bessely Armel Stéphane KOUADIO^{1*}, Léonie Clémence KOUONON², Sientchinhon YEO¹, Mongomaké KONE¹

A19

Amélioration de la durée de conservation des fruits de papaye (*Carica papaya* L., cv. solo 8) par l'application d'hexanal avant la récolte

KOUA Ettien Adéline¹, BROU Koffi Siméon¹, ADINGRA Kouassi Martial-Didier¹; TANO Kablan¹

A20

Evaluation de la valeur biologique des protéines du champignon *Pleurotus geesteranus* à différentes périodes de récolte en Côte d'Ivoire

N'Zué Kouadio Christian OKA¹; Ginette Gladys DOUE²; Adam Camille KOUAME³; Yao Denis N'RDJ¹; Amani Georges N'GUESSAN¹

A22

Activité antifongique in vitro de *Syzygium aromaticum* sur la croissance mycélienne de *Phytophthora* sp., responsable de la pourriture brune des cabosses de cacao (*Theobroma cacao* L.) en Côte d'Ivoire

N'GUESSAN Adou Bedel Carlos¹, SEKA Koutoua¹, EBA Mah¹, BIEU Zoh Lys Ange Desirée¹, ATTA Diallo Hortense¹

A23

Réduction des pertes post-récolte du safou par l'utilisation de formulations à base d'hexanal en pré-récolte.

DISSEKA William Kwithony^{1,2*}, KOUADIO Ehui Jean-Nestor^{1,3}, KAKOU Seme Paul¹, BROU Koffi Siméon¹, TANO Kablan¹

A25

Etude socio-économique, physico-chimique et microbiologique des pulpes de tamarin (*Tamarindus indica*) vendues à Adjamé et à Boundiali (Côte d'Ivoire).

Solange Aka^{1,2*}, Franck Kouamé Yao³, Laurent-Simon Tiemele Amoikon^{2,4}, Ballo Balla¹,

A26**Caractéristiques technico-socio-économiques de la pisciculture dans le département de Sinfra (Centre-Ouest, Côte d'Ivoire)**

N'Goran David Vincent KOUAKOU¹, Péfinin Dothélé COULIBALY¹, Yao Thimoté NIAMIEN²

A27**Premières données sur l'infestation du tilapia *Oreochromis niloticus* par les Monogènes parasites branchiaux dans la station de Ahondo très anthropisé du lac de barrage de Taabo (Côte d'Ivoire)**

AMANI KOFFI JOSEPH¹, BLAHOUA Kassi Georges¹, ADOU Yedehi Euphrasie², KOUAME Ahou Rosine¹, ADOU Bouaye Carole Sérincia¹, TIHO Seydou², KONATE Souleymane², KOUAMELAN Essetchi Paul¹

A29**Potentialité fermentaire des bactéries acétiques isolées de la mangue (*Mangifera indica*) en Côte d'Ivoire pour la production de vinaigre**

Wilfried K. YAO¹, Souleymane SOUMAHORO² & Maimouna L. KOUAME²

A31**Stratégies innovantes pour l'amélioration de la valeur nutritive du riz comme une solution de lutte contre certaines formes de malnutrition.**

GBOGOURI Grodji Albarin, TAN Koffi Cyril

A32**Evaluation de la performance nutritionnelle des amandes de *Beilschmiedia mannii* (Meisn) Benth et Hock (Lauraceae) chez le rat de souche Wistar en croissance.**

DIBY Yao Bernard¹, DALLY Theodor¹, Kahou Bi Gohi Parfait¹, YAPO Angoué Paul²

A33**Analyse d'impact de la variabilité climatique sur l'évolution de la production des céréales mil (*Pennisetum glaucum*) et sorgho (*Sorghum bicolor*) dans les communes rurales de Bambeye et Tajaé dans la région de Tahoua en Afrique de l'Ouest**

Boubacar MAJIIMAA¹, Oumarou HAMA¹, Moussa BARAGÉ²

A34**Les champignons supérieurs comestibles ou utiles au Sud-ouest du Niger (Afrique de l'Ouest) : Etats des lieux et perspectives**

Oumarou HAMA^{1*}, Moussa BARAGÉ², Dahiratou IBRAHIM³

A35**Distribution géographique de *Dioscorea bacilliform virus* (Badnavirus) et de *Cucumber mosaic virus* (Cucumovirus) dans les zones de culture de l'igname (*Dioscorea* spp.) en Côte d'Ivoire**

*Toualy Marie-Noel Yeyeh^{1,2}, Kra Kouamé Daniel¹, Soro Kouo N'Golo¹, Atta Diallo Hortense¹, Lava Kumar²

A37**Etude comparative des patrons d'intégrations et de modularité du corps de *Oreochromis niloticus* et *Sarotherodon melanotheron***

Bopo Zadi Sylvain Olivier¹; Soro Kouhana²; Akian Djetouan Dieudonne³; Sokouri Didier Paulin¹

A40**Impact du changement climatique sur la malnutrition et la sécurité alimentaire dans la région de la NAWA en Côte d'Ivoire.**

AGBO¹ ZÉBRÉ Adouko Édith, YAO² Konan, Mc MULLIN³ Stepha, BREDOU⁴ Georges, BROU¹ Kouakou et KOUAMÉ⁴ Christophe

A41**Évaluation de la réponse de l'association maïs-niébé à l'orientation des lignes de semis dans différentes zones agroécologiques de Côte d'Ivoire**

Yaya Nadiala Coulibaly¹, Ebgnerin Jérôme Tondoh², Béket Séverin Bonny¹, Bouma James Neya³, Kouamé Kevin Koffi¹, Irié Arsène Zoro Bi¹

A42**Evolution des paramètres physico-chimiques et du taux de pourriture des racines de manioc *Manihot esculenta* CRANTZ conservées en fosse après blanchiment.**

Yves DJINA, Fako KANE, Jean-Michel N'zebo N'ZEBO, Jean Tia GONNETY, Lucien Patrice KOUAME.

A43**Symptomatologie de l'alternariose du chou dans trois localités de production en Côte d'Ivoire et identification de l'agent causal**

YAO N'guessan Wilfried^{*1}, KOUAME Assiri Elloh Patrice¹, KOUADJO Claude Zaka Ghislaine², SILUE Nougnon Sétou¹, N'CHO Antelme-Jocelin³ ATTA Diallo Hortense¹

A44**Enquête ethnoculturelle de l'état d'érudition et des pratiques traditionnelles relatives au fruit du *Coelocaryon oxycarpum*, une plante sauvage utilisée en Côte d'Ivoire**

KOFFI Gabo Lucard¹, GNAHE Dago André², Koffi Yao Stephane

A45**Diversité des champignons et leur impact sur la qualité microbiologique des grains de maïs en conservation en Côte d'Ivoire**

¹Adja Nahoulé Aramand, ¹Kouadia Adjoa Marie-Josephine, ¹Kakou Kouassi Ernest, ¹Kakou Mah Aya, Abo Kouabenan

A46**Détection de *Listeria* spp dans les légumes frais collectés sur les grands marchés d'Abobo mairie, yopougou siporex et Adjamé marché Gouro à Abidjan (Côte d'Ivoire).**

Moussan Désirée Francine Aké¹, Senaho Fernand Pekoula^{1,2}, Tiemélé Laurent-Simon Amoikon^{1,3}, Josef Deutscher², Alessandro Pagliuso², Eliane Milohanic²

A47**Évaluation de l'antibiorésistance et séquençage du génome complet de *Listeria monocytogenes* isolée des laitues à Abidjan (Côte d'Ivoire)**

Senaho Fernand Pekoula^{1,2}, Moussan Désirée Francine Aké¹, Tiemélé Laurent-Simon Amoikon^{1,3}, Matthieu Bertrand², Josef Deutscher², Alessandro Pagliuso², Eliane Milohanic²

A49

Sélection de variétés de cacaoyers (*Theobroma cacao* L.) pour la qualité technologique des fèves.

Honorine Brigitte Guiraud^{*1}, Klotioloma Coulibaly¹, Pepin Assi¹, Patricia N'Goran¹, Caudou Trebissou¹, Walet N'Guessan¹, Evelyne Assi¹, Françoise Gogbe-Dibi¹, Alain Kotaix¹, Norbert Kouame¹, François N'Guessan¹, Mathias Tahi¹,

A53

Étude sur la présence et la concentration de certains micropolluants dans les eaux utilisées par les exploitations agro-piscicoles au Sénégal.

Safiétou MBAYE^{1,2*}, Pr. Jean FALL² et Pr. Damien BANAS³

A54

Effets de fertilisants organiques industriels sur la productivité du piment (*Capsicum annum* L.) à Touba

Yéboua Firmin KOUASSI^{*}, Ange Christian KONAN, Tamia Joséphine AMA-ABINA

A56

Utilisation de différentes sources de glucides dans l'alimentation du tilapia *oreochromis niloticus* : effet sur la croissance et qualité de la chair.

YEO Gopéyué Maurice^{1*}, DJEKE Paul Simplicie¹, ETCHIAN Assoi Olivier², BLE Mélécony Célestin¹

A57

Profils nutritifs et phytochimiques de la pulpe de pomme de cajou (*Anacardium occidentale* L.) au cours de la fermentation.

TOURE Abdoulaye^{1*}, FOFANA Bazoumana, ZORO Armel Fabrice¹, COULIBALY Adama²,

A59

Evaluation de l'effet antiradicalaire et dosage des polyphénols totaux de l'extrait éthanolique des feuilles de *Abrus precatorius* Linn (Fabaceae), une plante utilisée dans le traitement du diabète en Côte d'Ivoire

Lébri Marius^{1*}, Lagou Stéphanie Marianne, Bahi Calixte³, Zirihi Guédé. Noel⁴, Coulibaly Adama³

A60

Evaluation de l'effet de la farine de graines d'*Hibiscus sabdariffa* rouge sur les performances zootechniques des poulets de chair de souche Cobb500.

Kouadio Kouakou Parfait¹, Soro Soronikpoho¹, Soro Kouhana², Doffère Yéo¹ and Soro Yadé René³

A63

Optimisation de l'extraction mécanique de l'huile d'amande de cajou (*Anacardium occidentale* L.) par une presse hydraulique.

Bi Yao Clement Yue^{*}, Kouadio Gabin Kouakou, Kouassi Martial-Didier Adingra and Kablan Tano

A64**Monogènes parasites chez *Chrysichthys nigrodigitatus* dans la rivière de Bagré, Burkina Faso : Diversité, Facteurs d'Infestation et Impact sur la Santé des Poissons.**Nakoula Emile ZOUGOURI^{1*}, Magloire BOUNGOU^{1*}**A66****Profil fongique de la canne à sucre (*Saccharum officinarum* L.) d'agents pathogènes produits en Côte d'Ivoire**OKOUE Djédji^{1*}, KOFFI Yao Fulgence², TEHUA Amoa Armist³, KEBE Ibrahima¹, ALLOUE-BORAUD Waze Aimée Mireille¹**A67****Diversité agro-morphologique de la cucurbité oléagineuse *Cucumeropsis mannii* Naudin (*Cucurbitaceae*) cultivée en Côte d'Ivoire**BONY béket Séverin^{1*}, KOUADIO Kouakou Warren Trésor¹, KOFFI Kouamé Kévin¹**A68****Valorisation du coprah et des cuticules de cacao et d'arachide dans l'alimentation du tilapia du Nil (*Oreochromis niloticus*, Linné, 1758) : effets sur la croissance et la rentabilité en élevage en étang**BAMBA Yacouba^{1*}, DIABAGATE Youssouf¹ OUATTARA Allassane¹**A69****Effet de la photopériode sur la croissance et la survie des larves de *Clarias gariepinus* Burchell, 1822 en circuit fermé en aquariums**YAO^{1*} Laurent Alla, N'DRI² Kouamé Marcel, TANO¹ Kouassi, KONIN² Affian Romuald**A70****Diversité et impact des insectes ravageurs sur le rendement du piment *Capsicum chinense* cultivé à Man, Ouest-Côte d'Ivoire**DIABATE Dohouonan^{*1}, AKA Ahou Jeanne-Debora², AKPESSE Akpa Alexandre Moïse², TANO Yao³**A71****Pratiques d'élevage et valorisation du fourrage dans l'alimentation du bétail en zones urbaines et périurbaines de Niamey, au Niger.**Salou Issaka Seybou^{1*}, Mahaman Malam Mouctari Ousseini¹, Moussa Abdou Ousseini², Barage Moussa¹, Chaibou Mahamadou¹**A72****Optimisation de la lutte contre les champignons phytopathogènes responsables des maladies de conservation de la banane (*Musa* sp.) dessert Grande Naine en Côte d'Ivoire**Kouamé K. Daniel^{1*}, M. N. Y. Toualy¹, R. F. Y. Y. Yadom¹**A73****Effets des aliments à base de matières premières locales sur les performances de production de la pintade locale (*Numida meleagris*) dans la région du Hambol (Côte d'Ivoire)**Fougnigué Olivier COULIBALY^{1*}, N'golo OUATTARA¹², N'Zué Samuel KOUASSI¹, Yaya SORO¹²

Communications de la Thématique 2 : Valorisation des Ressources naturelles et Gestion durable de l'environnement.

B03

Dépollution des eaux usées domestiques et pluviales par des plantes tropicales locales

SAGOU Sagou Jean-Pierre^{1*}, ADOU Koffi Wilson¹, BOLOU BI Bolou Emile²

B05

Effet abortif des feuilles de *Calotropis procera* chez la femelle du rat de la souche Wistar

^{1*}KABLAN Kassi Jean-Jacques, ¹MELEDJE Essiou Huguette Osmonde et ¹TAHIRI Annick Yamouso

B07

Effet anti-inflammatoire d'une recette composée de feuilles de *Marcaranga barteri* Müll. Arg (Euphorbiaceae) et d'écorces de tronc de *Terminalia superba* Engl. & Diels (Combretaceae) chez le rat *Wistar*

N'DIA Kouadio Frédéric*, CHRIST Steve Aka Konin Alban, KOUAKOU Kouakou Léandre

B08

Effets des composts à base des coques de cacao sur les performances agronomiques et la résistance du cacaoyer à la pourriture brune en pépinière en Côte d'Ivoire

Bernadette Ohôh ASSOH^{1,2*}, Klotioloma COULIBALY¹, Aka Jacques Alain KOTAIX¹, Françoise Balé GOGBE-DIBI¹, Boubacar Ismaël KEBE¹ et Ibrahim KONATE²

B09

Qualité physico-chimique des eaux de surface du bassin versant de N'zi (Côte d'Ivoire).

Kouakou Akissi Bienve Pélagie^{1*}, Yao Koffi Léon², Kouakou Koffi Eugène³, Adou Eric¹, Aka Boko¹

B11

Tri phytochimique et biotolérance d'un médicament traditionnel amélioré utilisé dans le traitement de l'hépatite B en Côte d'Ivoire

Kassim Dosso¹, Mariam Kone², Bognan Jacques A. A. Ackah³

B12

Evaluation de l'activité curative de l'extrait aqueux des feuilles de *Macaranga barteri* (Euphorbiaceae) sur les ulcères gastriques induits par l'acide acétique à guérison retardée par l'indométacine chez le rat

EHILE Ehilé Hervé*, OUSSOU N'Guessan Jean-Baptiste, GOZE Nomane Bernard, KOUAKOU Kouakou Léandre, EHILE Ehouan Etienne

B13

Analyse des Effets du Compost sur les Paramètres de Croissance et les Rendements de Biomasse de *Brachiaria ruziziensis* et *Panicum maximum* en République de Guinée

Mamadou Habib Diallo^{1,2}, Hamidou Bah³, Zaki Bonou-Gbo², Boubacar Diallo³, Mamadou Aliou Diallo².

B14

Evaluation de l'activité analgésique test au formol de l'extrait total aqueux de l'écorce de tige de *Sacoglottis gabonensis* (Baille) Urban (Humiriaceae) chez la souris

DOUMBOUYA Awa*; NAGALO Ousmane¹, YAO Kouadio Emile¹ KONE Mama¹, BLEYERE Nahounou Mathieu¹, et YAPO Angoué Paul¹

B15

Gestion de l'agrobiodiversité par les femmes du département de Soubré (Côte d'Ivoire)

Aboli Méabla Marie Noëlle Odile^{1,2}, Kouassi Kouamé Attokora^{1,2}, Vroh Bi Tra Aimé¹

B16

Relations allométriques de neuf espèces de raies (Elasmobranchii: Batoidea) capturées par la pêche maritime artisanale ivoirienne

ADOUS Abouet Béatrice Judith Carine*¹, BÉAREZ Philippe², OWO Nicolas Roland¹, KOUAME N'Guessan Emmanuel¹, DURAND Jean-Dominique³, ADEPO-GOURENE Abouo Béatrice¹

B17

Gestion de l'enherbement en culture cotonnière par des plantes de services annuelles dans la Région du Gbêkè au Centre de la Côte d'Ivoire

Hélène Komoè Yaha Téhia*⁽¹⁾, Ali Mangara⁽²⁾, Evrard Brice Konan Dibi⁽³⁾, Etienne Kouakou Téhia⁽⁴⁾, Thomas Le Bourgeois⁽⁵⁻⁶⁾, Brou Julien⁽⁴⁾

B18

Distribution des poissons *Nimbapanchax petersi* et *Epiplatys chaperi sheljuzhkoii* en réponses aux pressions anthropiques dans la rivière du Parc National de Banco (Côte d'Ivoire).

OUANKO Affoué Danielle Kouamé*¹, GOORE Bi Gouli², KAMELAN Tanoh Marius², BAMBA Mamadou², KOUAMELAN Essetchi Paul².

B19

Effets du traitement des graines de *Euphorbia heterophylla* sur la qualité nutritive et sur la composition en acides gras polyinsaturés oméga 3 des tissus musculaires du lapin

N'Goran David Vincent KOUAKOU, Touré Gouanin Larissa, Cho Euphrasie Monique ANGBO-KOUAKOU,

B20

Enrichissement en acides gras polyinsaturés oméga 3 de la viande de lapin (*Oryctolagus cuniculus L.*) partir de tiges et feuilles d'une adventice tropicale (*Euphorbia heterophylla L.*)

N'Goran David Vincent KOUAKOU¹, Seydou Ba Mohamed COULIBALY², Yélèhi Diane AHONGO¹, Cho Euphrasie Monique ANGBO-KOUAKOU¹,

B22

Poudre de feuilles de *Acacia auriculiformis*, une alternative aux antibiotiques de synthèse en élevage de poulets de chair

Tagouèlbè Tiho^{1,*}, Gningnini Alain Koné¹, Nahoulé Silué², Moya Josephine Djako¹ et Georges Djaah¹

B23

Impact des paramètres opératoires sur l'adsorption de la levofloxacin par une argile naturelle : application en dépollution des eaux

N'GUETTIA Kossonou Roland¹, DIARRA Moussa², TRAORE Karim Sory¹

B24**Influence of annealing time and temperature on TiO₂ thin films synthesis by sol-gel for third-generation flexible solar cells**

K. J. A. Yao^{a,b,*}, F. K. Konan^{a,b,c,d}, Boko Aka^b, Bouchaib Hartiti^a, Abdellah Laazizi^e, Philippe Thevenin^f

B27**Optimisation de la croissance du tilapia *Oreochromis niloticus* (Linnaeus, 1758) en phase larvaire : effet des teneurs en protéines des asticots dans l'alimentation.**

Abou TRAORE¹, Medard GBAI², Laurent Alla YAO³, Kouakou YAO¹

B29**Structure du peuplement des espèces de bois d'œuvre dans la forêt classée de yapo-abbé au sud-est de la côte d'ivoire.**

OUATTARA Sié Fernand Pacôme^{1*}, OUATTARA Aboubacar², PAGNY Franck Placide Junior³, KOUADIO Kouassi⁴

B30**Epidémiologie du balai de sorcier du colatier dans six localités de la Côte d'Ivoire**

Eba Mah¹, Séka Koutoua¹, Kouadio Kouakou Théodore², N'Guessan Adou Bede Carlos¹ Atta Diallo Hortense¹ et Abo Kouabenan²

B32**Evaluation des propriétés nutritives et phytochimiques des variétés de mangues Kent et Brooks lors de la senescence.**

TRAORE Safiatou^{1*}, TOURE Abdoulaye¹, ZORO Armel Fabrice¹ COULIBALY Adama²,

B33**Évaluation de l'effet de l'extrait aqueux des racines de *Hymenocardia acida* (Euphorbiaceae) sur le comportement sexuel du rat Wistar**

KOFFI Severin^{1*}, NAGALO Ousmane,¹ BEGBIN Kouassi Emile¹, SORO Tianga Yaya¹ et KOUAKOU Koffi¹

B34**Effets des processus naturels sur les variations du niveau de la mer le long de la côte Ivoirienne**

Anoumou R. Tano^{1*}, Laurent N. Kouassi¹, Touré D. Tiémoko¹, B. Ouattara¹, Yao Tchetché¹, François-Xavier B. D. Bouo¹

B35**Adsorbant éco-énergétique à base de résidus agricoles de capsules de cotonnier pour l'élimination de colorants synthétiques**

Yacouba Zoungran^{1,2*}, Kouassi Kouadio Dobi-Brice², Djè Daniel Yannick², Ouattara Taniky Sy Hamed², Silue Sohtcha Fébé¹, Ekou Lynda², Ekou Tchirioua²

B38**Risques liés aux produits phytosanitaires dans la zone agricole de Lakota (Côte d'Ivoire) : Evaluation toxicologique et environnementale**

MEITE Ladjji¹, TANON Franck Gugus¹, N'GUETTIA Kossonou Roland¹, ABOUA Kouassi Narcisse¹, SORO Baba Donafologo¹, MAMDOU Koné¹

B39**Caractérisation des huiles des amandes et des téguments de *Cucumis melo* L. et *Cucumeropsis manii* Naudin, deux espèces de cucurbitacée cultivées au nord de la Côte d'Ivoire**

Libra Michel Archange¹, Diby N'Nan Affoué Sylvie¹, Assoi Sylvie¹, Dué Ahipo Edmond² et Kouamé Lucien Patrice²

B40**Contribution à la préservation des forêts par le développement d'essences commerciales en Côte d'Ivoire: cas de *Khaya senegalensis***

Anique Ahou Gbotto^{1*}, Georges Abéssika Kouakou Yao¹; Guy Rolland Gnigouan Anzara¹, Beda Innocent Adji¹, Joseph Moroh Akaza¹, Bi Boh Nestor Goré¹, Akaffou Doffou Sélastique¹

B41**Evaluation des dégâts des cicadelles dans les jeunes cacaoyères à la station de recherche de Divo, Côte d'Ivoire.**

N'GUESSAN Walet Pierre, KOUAME N'Dri Norbert, KOTAIX Acka Jacques Alain, KOFFI Kouakou Stanislas, COULIBALY Klotioloma, GOGBE-DIBI Balé Françoise, ASSI Evelyne Marise, GUIRAUD Brigitte Honorine, TREBISSOU Inago Caudou, N'GUESSAN Kouamé François

B42**Screening phytochimique et activité anti-inflammatoire de l'extrait aqueux des feuilles de *Cordyline fruticosa* utilisées en Côte d'Ivoire dans la prise en charge de l'hyperplasie bénigne de la prostate**

Toure Ouabo José^{1*}, Ouattara Abou¹, Kamagate Tidiane² and Coulibaly Adama³

B43**Pression phytosanitaire et risques environnementaux dans la région de Lakota (Côte d'Ivoire) : Évaluation des indices IFT et IPP pour le cacao, le riz et l'hévéa autour du Lac Labo**

TANON Franck Gugus¹, MEITE Ladjji¹, N'GUETTIA Kossonou Roland¹, ABOUA Kouassi Narcisse¹, SORO Baba Donafologo¹, MAMDOU Koné¹

B44**Extraction and Physico-chemical characterization of lignocellulosic fibers from *Lonchocarpus cyanescens*.**

Edja Florentin ASSANVO, Kanga Marius N'GATTA, David BOA

B45**Enquête sur la quantité de mangues perdues par la filière dans le département de Korhogo, Nord de la Côte d'Ivoire**

BALLO Adama*, KOUAME Konan, COULIBALY Lacina Fanlégué, CAMARA Brahim

B46**Composition biochimique des larves de *Hermetia illucens* produites à partir des déchets ménagers organiques**

BEKE Francine Hérodias¹, KOUADIO-N'GBESSO Nadège², ATSE Audrey Charlène¹, DADIE Adjéhi Thomas¹

B47**Composition phytochimique et propriété antioxydante de quelques plantes médicinales utilisées dans le traitement des maladies du foie à Bengassou (Centre-Est, Côte d'Ivoire)**

AKPO Siallou Amino Prisca^{1*}, N'GUESSAN Alain Hugues Olivier², KONAN Kouassi Pierre-Alain², SYLLA Youssouf¹, TRA Bi Fézan Honora¹

B48**Actualisation des connaissances taxonomiques de l'ichtyodiversité des eaux continentales ivoiriennes par le barcoding ADN**

Nicolas Roland OWO ^{*}1, N'Guessan. Emmanuel ¹KOUAME ¹, Béatrice Carine Judith Abouet ADOUS ¹, Alassane OUATTARA ¹, Jean-Dominique DURAND ² et Abouo Béatrice ADÉPO-GOURÈNE ¹.

B50**Evaluation de la qualité microbiologique d'une farine enrichie en larves de *Hermetia illucens* destinée à l'alimentation piscicole.**

ATSE Audrey Charlène ^{*}1, Dr KOUADIO-N'GBESSO Nadège², BEKE Francine Herodias¹, Pr DADIE Adjéhi Thomas ¹

B51**Influence de l'amendement calco-magnésien sur la population de macrofaune des sols de cacaoyers à pH acide au centre-Sud de la Côte d'Ivoire.**

Tousségoué Anicet GBEULI ^{1&2} Acka Jacques Alain KOTAIX ² Zoumana KONATE ¹ Gnion Mathias TAHI ³ Sidiky BAKAYOKO ¹ Aidara SEKOU ²

B52**Diversité morphométrique des crabes du genre *Ocypode* présents sur le littoral ivoirien.**

^{1,2}YEO Mitantè Djibril, ¹OUATTARA N'golo, ^{1,2}ADEPO-GOURENE Abouo Béatrice

Communication de la Thématique 3 : Technologies appliquées et développement durable.

C02**Optimisation de la Résolution dans les Dispositifs SLIPI-1p : Impact Croisé du F-number, des Objectifs et des Réseaux de Diffraction.**

Jocelyne Bosson¹, Serge Adepo^{1,2}, Jérémie Zoueu²

C05**Influence de l'éclairage artificiel à LED bleu, rouge et leur combinaison bleu/rouge sur l'absorption minérale des feuilles de gombo.**

Banah Florent DEGNI*, Yao Hervé YAO, Cissé Théodore HABA

C06**Synthèse de photocatalyseurs d'oxyde de Zinc-graphite pour la dégradation d'un antibiotique : la ciprofloxacine.**

Koroma Lamine Karamoko^{1*}, Benjamin Diby Ossoon², Aime Serge ELLO¹

C07**Modélisation d'un système de pompage photovoltaïque intelligent pour l'irrigation agricole en Côte d'Ivoire.**

Serge Mouroufié ADOU* , Alexandre N'GUESSAN, Abé Simon YAPI, Kouadio Frégis N'DRI

C08

Du recyclage à la résilience : innovation circulaire et appropriation technologique pour l'électrification durable des zones hors-réseau en Côte d'Ivoire.

KOUADIO Soumien Jean-Michel¹, GRAFOUTE Moussa¹, KOFFI Aka Stéphane¹

C10

Valorisation du baume de coque de noix de cajou pour la production de biocarburant

Mohamed K. SAKO^{a,1}; Adama COULIBALY^{a,2}; Kouadio A. Diango^{a,3}; Doudjo SORO^{a,4}

C11

Optimisation basée sur l'IA de la qualité de l'eau et de l'alimentation dans un bac d'essai (prototype) piscicole.

Ghislain Pandry¹, Parfait Kouamé², Maurice Yéo²

C12

Analyse comparative utilisant le logiciel SCAPS 1-D sur la stabilité et la toxicité des pérovskites FAPbI3 et FASnI3, visant la protection de l'environnement.

Sékou¹ TOURE¹ Amal² BOUICH², Bernabé³ Mari Soucase³

C13

Impact d'un liant minéral sur les propriétés physiques d'un tableau à base de papiers usagés pour la décoration intérieure des bâtiments

Ange Christine DJOHORE*, Bakary Coulibaly ABOU, Marc Cyril KOUADIO, Boko AKA

C14

Synthèse et caractérisation de l'oxyde de graphène réduit à partir d'extrait de plante végétale

OBITE Djiriga Robert^{1*}, OSSONON Diby Benjamin², ANA C. TAVARES³, KOUTOUAN Djako Oscar Eric¹, ENY¹, COROMA Lamine¹. ELLO Aimé Serge¹.

C15

Influence de l'acétate de sodium sur le dépôt chimique autocatalytique de l'alliage Nickel-Argent-Phosphore

Cissé M'Bouillé^{1*}, Kalo Kra Kevin¹, Tigori Mougo Andre¹, Niamien Paulin Marius², EbnTouhami Mohamed³

C17

Localisation et positionnement de capteurs RFID utilisant l'hybride RSSI+AoA combiné à un réseau neuronal artificiel pour une agriculture intelligente.

Fernand Konan Fernand GBAMELE¹, N'Tcho Assoukpou Jean GNAMELE², Bi Tra Jean Claude YOUAN³

C22

Vers une Orientation Scolaire Intelligente : Contribution de l'Intelligence Artificielle à l'Alignement Personnalisé des Parcours Educatifs

BROU Pacôme^{1*}, COULIBALY Kadokan¹, ASSEU Olivier²

C24**Caractérisation hydrodynamique d'un bioréacteur anaérobie à boues granulaires (UASB) appliqué au traitement d'effluents agro-industriels à fortes charges organiques**

^{1*}N'Guessan Edouard Kouakou ; ²Teki Jean-Bruno Teki ; ³Jean-Yves Mikel Kouadio ; ¹Arthur Brice Konan-Waidhet

C26**Conception de Dérivés de Chalcones Améliorés : Approche Basée sur la Chimie Quantique pour la Lutte Contre le Paludisme**

Koné Mamadou Guy-Richard*, Dembélé Georges Stéphane, Ouattara Lamoussa, N'Guessan Kouakou Nobel Bamba Kafoumba, Ziao Nahossé

C27**Synthèse et Caractérisation de Nanocomposites à Base de Graphène pour le Traitement des Effluents des Industries Textiles de Côte d'Ivoire**

Bintou COULIBALY^{1,2}, Benjamin Diby OSSONON^{2,3}, Donourou DIABATE¹, Ana TAVARES³.

C29**Optimisation du procédé d'extraction d'un hydrocolloïde à partir des exsudats d'anacardier (*Anacardium occidentale*)**

Pégnsienrè Lacina SORO^{*1}, Naka TOURÉ², Soumaïla DABONNÉ³

C30**Evaluation des tensioactifs anioniques dans le lac M'koa de Jacqueville (Côte d'Ivoire) à l'aide d'outils statistiques**

Gnagne Agness Esoh Jean Eudes Yves^a, SEKA Yapoga Jean^b, Ahoulé Dompé Ghislain^c, Okou Gnahoua Magloire^a, Traore Tiedaba^c, Coulibaly Allagnan Yacou^c, Ballet Tiama Guy^d

C31**Orpaillage clandestin et défi environnemental : étude théorique des propriétés physico-chimiques des complexes métalliques du 4-dodéc-2-ylbenzène sulfonate, approche prédictive de traitement des effluents riches en Éléments Traces Métalliques**

Jean Missa Ehouman^{1*}, Nobel Kouakou N'guessan¹, Dembelé Georges Stéphane¹, Sopi Thomas Affi¹, Kafoumba Bamba¹ et Nahossé Ziao¹

Communications par Posters**P01****Etude comparative des paramètres physico-chimiques des parcelles saines et atteintes de la maladie du swollen shoot dans le département de Soubré**

Aboudou Karim Diallo^{1,2*} N'Guessan Walet Pierre², Kouamé N'Dri Norbert², Coulibaly Klotioloma², N'Guessan Kouamé F²., Koffi Kouakou Stanislas³ & Doumbia Mamadou¹

P02**Evaluation de cacaoyers (*Theobroma cacao* L.) pour les qualités physique et sensorielle des fèves en Côte d'Ivoire**

Attiapo Pépin ASSI^{1,2&3*}, Patricia N'GORAN³, Honorine Brigitte GUIRAUD², Klotioloma COULIBALY², Walet Pierre N'GUESSAN², Firmin GOURE BI^{1&2}, Masse DIOMANDE¹. Gnion MathiasTAHI²

P04

Plantes médicinales et cicatrisation : effet de l'extrait hydroéthanolique d'écorces de racines de *Piliostigma thonningii* (Schum.) Milne-Redh sur la cicatrisation des plaies chez le rat Wistar

Kouassi Konan Armand Marcelin^{1*}, Kipré Gueyraud Rolland¹, Sarambounou Hawa¹, Okon Abou Joël Landry², Yéo Dodehe¹, N'guessan Jean David¹

P06

Typologie agro-morphologique des accessions de *Hibiscus sabdariffa* en Côte d'Ivoire à partir des caractères qualitatifs

Angui Chia Michelle Valérie¹ ; Anzara Gnigouan Guy Roland² ; Saraka Didier Martial Yao³

P07

Plantes antivenimeuses utilisées dans la région d'Iffou, Centre-Est de la Côte d'Ivoire.

SÉKA Jaurès Éric Michela¹, KADJO Aka Fernand¹, MALAN Djah François^{1,2}.

P08

Évolution des attaques des mirides dans un système agroforestier à base de cacaoyers à Divo (Côte d'Ivoire).

KOUAME N'Dri Norbert^{1*}, N'GUESSAN Walet Pierre¹, KOTAIX Acka Jacques Alain¹, COULIBALY Klotioloma¹, N'GUESSAN Kouamé François¹

P09

Mécanisation de la transformation de la banane plantain en Côte d'Ivoire : défis et opportunités.

Camille Adjoua Kouadio^{1*}, Anny Estelle N'guessan², Zirih Guédé Noël³, Teatske Bakker⁴ et Pauline Pugeaux⁵,

P10

Étude comparée des huiles essentielles issues de différents organes de *Dacryodes klaineana* (Pierre) H.J. Lam de Côte d'Ivoire

Gooré Stéphane Gervais^{1,2*}, Djié Bi Tra Marc Gabin², Guessan Bi Goblé Landry², Ouattara Zana Adama², Bekro Yves-Alain², Tomi Felix³

P12

Teneur en huile et propriétés sensorielles des chips d'igname enrobées de gel comestible d'amidon de manioc

Yao Désiré ADJOURMAN^{1,2*} Ouattara Mariame YAO¹, Ayemene Cedrick KOMENAN^{1,2}, Djakalia BOUATENE¹ and Fabrice Achille TETCHI¹

P13

Effets nutritionnels et physiologiques de la substitution du poisson par *Volvariella volvacea* chez le rat en croissance.

Zoho Bi F. G. A^{1*}, Kouamé K. J.², Yéboué K. H², Amoikon K. E²

P14

Tendance baissière de la pluviométrie de Divo (Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire), une des principales zones de production du cacaoyer

Assi Evelyn Gévère Marise¹, Kotaix Acka Jacques Alain¹, Koffi Stanislas², Guiraud Brigitte¹, N'guessan Walet Pierre¹

P18

Analyse morphométrique des conidies de diverses espèces de *Colletotrichum* sp. isolées de l'avocat et de la mangue en Côte d'Ivoire.

¹Adjoa Marie-Josphine Kouadia, ^{1*}Eric-Olivier Tienebo, ¹Kouakou Theodore Kouadio, ²Nahoule Armand Adja et ¹Kouabenan Abo

P19

Valorisation d'une eau usée d'abattoir digérée par la synthèse de la struvite.

ADOU Kouakou Eric^{1,2*}, BRITON Bi Gouessé Henri², EHOUMAN Ahissan Donatien³, ADOUBY Kopoin², DROGUI Patrick⁴, AKA Boko¹

P20

Effets de trois substrats sur la production des larves du charançon du palmier, *Rhynchophorus phoenicis* (Fabricius, 1801)

SILUE Kolotcholoman^{1*}, OUATTARA N'golo¹, GBAI Medard², YAO Kouakou³

**Le numéros manquants correspondent à des communications initialement programmées et qui n'ont pas été faites.*

Résumés des Communications

Communications de la Thématique 1 : Sécurité alimentaire et durabilité des systèmes de production.

A01

Essai de culture de laitue (*Lactuca sativa* Var. Eden) dans un système d'aquaponie en Côte d'Ivoire

Soumahoro Brahim André¹, Coulibaly Souleymane¹, Diarrassouba Moussa¹

¹Département des Sciences et Technologie, Section SVT, Ecole Normale Supérieure d'Abidjan, 08 BP 10 Abidjan 08, Côte d'Ivoire.

Auteur correspondant : +225 07 08 43 8179 / andresoumahoro@yahoo.fr

Résumé : La sécurité alimentaire est une nécessité pour tous les pays en développement. En Côte, l'évolution galopante de la population et les fréquents litiges fonciers provoquent un manque de terre cultivable. Le recours intempestif aux intrants dans le but d'augmenter le rendement des cultures, est souvent à l'origine de la pollution de l'environnement et de la mauvaise qualité des récoltes. Cette étude vise à produire de la laitue à travers un système d'aquaponie. Ainsi, des tuyaux PVC perforés par endroit sur le côté, sont reliés à des bassins aquacoles. L'eau des bassins aquacoles riches en déjections de poissons est continuellement propulsée dans le système à l'aide d'une pompe. Des jeunes plants de laitue âgés de deux semaines sont disposés dans les trouaisons du PVC de sorte à plonger les racines dans la solution qui y circule. Différents paramètres de croissances sont mesurés chaque semaine jusqu'au terme de la culture (60 jours), en comparaison avec des plants repiqués dans le sol et la fibre de coco enrichie en fiente de volailles. La croissance des plants de laitue a été meilleure dans le système aquaponie comparativement aux autres substrats. La biomasse exprimée par la laitue a été plus importante que celle des plants de sol et de fibre de coco enrichie avec la fiente de poulets. Cette étude montre le potentiel agronomique de l'aquaponie comme méthode durable pour la culture maraîchère. Les perspectives portent sur des études biochimique et chimique permettant une appréciation de la qualité de laitue produite en aquaponie.

Mots-clés : culture de laitue, aquaponie, Côte d'Ivoire

A03

Diversité du charançon du noyau de la mangue (Coleoptera : Curculionidae), dans les vergers manguiers au Nord de la Côte d'Ivoire

COULIBALY Fousseni^{1,2*}, MINHIBO Yves Magloire², N'DEPO Ossey Robert¹, FONDIO Lassina², COULIBALY Adama²

¹Laboratoire d'Amélioration de la Production Agricole, UFR Agroforesterie, Université Jean Lorougnon Guédé. BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire

² Centre National de Recherche Agronomique, Station de recherche de Iataha. BP 856 Korhogo, Côte d'Ivoire

* Correspondant : Email : coulibalyfousseni@univ-kofoed.edu.ci; Tél : (+225) 0507211226

Résumé : En Côte d'Ivoire, la mangue constitue le 3^{ème} fruit exporté sur le marché européen et le 1^{er} sur le marché africain. Malheureusement, la production de la mangue est confrontée aux menaces de certains insectes ravageurs tels que le charançon du noyau de la mangue, qui entraîne des pertes allant jusqu'à 40% de mangues dans les vergers infestés par ce fléau. L'objectif général de ce travail est de contribuer à la lutte contre les Charançons du noyau par la connaissance de leur diversité dans les vergers manguiers. Cette étude a été menée dans sept zones de production de mangues (Korhogo, Ferkessédougou, Sinematiali, Niakara, Tafiré, Boundiali et Odienné). Un échantillon de 300 mangues a été prélevé de manière aléatoire sur 10 arbres dans quatre vergers de chaque localité. Les résultats obtenus ont permis d'inventorier deux

espèces de charançon du noyau, notamment *Sternochetus mangiferae* et *Sternochetus frigidus*. L'espèce *S. mangiferae* a été la plus abondante (65,49%) par rapport à *S. frigidus* (34,5%) dans l'ensemble des vergers. Concernant le sexe, les mâles de *S. mangiferae* (63,54 %) et de *S. frigidus* (67,02 %) ont été plus abondants que les femelles de *S. mangiferae* (36,45 %) et de *S. frigidus* (32,97 %). L'abondance des deux espèces de Charançon du noyau dans les vergers de manguiers, nécessitent la mise au point de stratégie de lutte intégrée contre ces insectes ravageurs.

Mots-clés : Charançon, Mangue, Espèces, Diversité, Côte d'Ivoire.

A05

Caractérisation technologique de cacaoyers prometteurs en Côte d'Ivoire.

Caudou Inago TREBISSOU¹, Mathias Gnion TAHI², Brigitte GUIRAUD¹

¹Laboratoire d'amélioration génétique du cacaoyer, CNRA, Côte d'Ivoire

²Direction de la Recherche et du Changement Climatique, Conseil du Café-cacao, Côte d'Ivoire

Email : caudoutrebissou@gmail.com

Résumé : Cette étude s'inscrit dans le cadre de l'amélioration génétique du cacaoyer en Côte d'Ivoire et vise à caractériser le grainage des hybrides prometteurs. Quatre-vingt-dix-sept hybrides issus de trois populations du second cycle de brassage intragroupe de la sélection récurrente et du test intergroupe ont été sélectionnés sur la base de leur production et de leur taux de cabosses pourries au champ. Les variables étudiées sont : le poids moyen des fèves dans la cabosse, le poids moyen d'une fève, le nombre de fèves nécessaires pour obtenir 100 g de cacao marchand et l'indice de cabosse. Les résultats mettent en évidence des hybrides particulièrement performants dans les populations étudiées, notamment ceux du groupe 1 de la population HA, ainsi que des groupes 5 et 6 de la population BA-T. Ces hybrides se distinguent par leur haut rendement, leur faible nombre de cabosses nécessaires pour produire 1 kg de cacao marchand, et par la grande taille de leurs fèves, répondant ainsi aux exigences des industriels et des marchés internationaux. Huit autres hybrides présentent un nombre de fèves supérieur ou égal à 45, critère témoignant d'un bon remplissage des cabosses. Ce caractère étant influencé par plusieurs facteurs environnementaux, des études complémentaires seront nécessaires pour confirmer ces performances. Ces résultats soulignent le potentiel de ces hybrides pour améliorer la qualité des fèves des descendance lors de croisements ultérieurs. Les perspectives incluent des essais multilocaux, des croisements génétiques ciblés, ainsi que des analyses biochimiques et sensorielles approfondies, afin de maximiser leur valorisation.

Mots-clés : SRR, grainage, indice de cabosse, qualité des fèves

A06

Exploitation agricole des bas-fonds, facteur de sécurité alimentaire dans la Sous-préfecture de Gagnoa.

ASSE Abel Ernest^{1*} et SEKA Akaffou Igor²

¹ Docteur non recruté à l'Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny Abidjan Cocody,

² Docteur non recruté en Sociologie, Laboratoire d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires en Sciences sociales (LERISS) de l'Université Félix Houphouët Boigny Abidjan Cocody, 0707700779 ckakaffou@gmail.com

* Auteur correspondant : 0707372767, raley21@gmail.com

Résumé : L'agriculture et l'insécurité alimentaire sont au centre des débats nationaux et internationaux dans le contexte actuel du changement climatique et de ses effets néfastes sur la production agricole. En Côte d'Ivoire, cette question de l'insécurité alimentaire est aussi associée à la compétition spatiale entre cultures de rente et cultures vivrières au niveau des terres de plateau. Aujourd'hui, des villages de la sous-préfecture de Gagnoa semblent avoir dompté l'insécurité alimentaire par l'exploitation des bas-fonds. Cet espace aux multiples atouts agricoles était pourtant inconsideré autrefois. Au fur et à mesure que les rares jachères destinées aux cultures vivrières s'amenuisent au profit des cultures d'exportation, ces villages éprouvent des difficultés à se nourrir, d'où l'exploitation des bas-fonds. Cet article vise à analyser les atouts du bas-fond pour une agriculture durable et particulièrement pour l'atteinte de la sécurité alimentaire des populations rurales. La méthode de collecte des données s'est basée sur l'analyse de la documentation, l'observation et une enquête par questionnaire et guides d'entretiens. L'administration du questionnaire a été effectuée auprès de 107 chefs de ménage dans 3 villages. Les guides d'entretiens ont été adressés au Sous-préfet de Gagnoa, aux Chefs de village, aux Responsables du Ministère de l'agriculture et de l'ANADER. Il ressort de l'analyse des données recueillies que grâce à l'exploitation des bas-fonds

aménagés, la sécurité alimentaire est une réalité dans les villages enquêtés. La mise en valeur des bas-fonds a entraîné une augmentation de la productivité vivrière.

Mots-clés : Agriculture, sécurité alimentaire, bas-fonds, Gagnoa

A08

Diversité génétique et structure de la population du niébé de Côte d'Ivoire [*Vigna unguiculata* (L.) Walp.] à l'aide de marqueurs agromorphologiques et SNP.

Khady Doumbia¹, Kouamé Kévin Koffi¹, Beket Severin Bonny¹, Boguinard Sahin Honorine Brigitte Guiraud², Neya Bouma James³ et Irié Arsène Zoro Bi¹

¹Université Nangui ABROGOUA ; UFR des Sciences de la Nature (Côte d'Ivoire- Abidjan), Laboratoire de Génomique Fonctionnelle et d'Amélioration Génétique (LAGEFAGE) ;

²Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), Programme Cacao, Opération Amélioration variétale, BP 808 Divo, Côte d'Ivoire

³Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles du Burkina Faso (INERA)

* **Auteur correspondant :** Khady Doumbia : doumbiakhady@gmail.com

Résumé : Il existe un nombre important de variétés locales de niébé, mais le manque d'informations détaillées sur leur diversité et leur potentiel agronomique rend difficile l'élaboration de programmes de sélection. La spécificité de cette étude est de caractériser la collection de niébé et de mettre en évidence la relation phylogénétique entre les accessions. Au total, 111 accessions divisées en 12 phénotypes selon la couleur des graines : rouge, crème, brun-orange, blanc, brun rouge, brun olive et brun argile ont été évaluées sur la base de 18 caractères agromorphologiques et des marqueurs SNP. L'analyse agromorphologique a révélé une variation significative pour les 18 traits étudiés. L'analyse en composantes principales a arboré 56,139 % de la variation phénotypique globale et a été attribuée au nombre de nœuds, au nombre de jours avant la floraison initiale, au nombre d'ovules, au nombre de graines, à la longueur de graine par gousse, au poids des graines et au poids de 100 graines. Les accessions ont été divisées en deux groupes principaux. L'arbre phylogénétique basé sur la méthode de variance minimale de Ward de 15 SNP a également révélé deux groupes génétiques. De plus, ANOVA a indiqué une plus grande diversité génétique au sein des morphotypes (95 %) qu'entre les morphotypes (5 %). Les marqueurs agromorphologiques et SNP utilisés dans cette étude ont montré que les accessions de niébé de Côte d'Ivoire sont divisées en deux groupes génétiques. Cette étude ouvre la voie de nouvelles recherches pour les stratégies de sélection et les programmes d'amélioration de niébé.

Mots-clés : couleur des graines, *Vigna unguiculata*, agromorphologique, marqueur SNP, Côte d'Ivoire

A09

Amélioration des qualités nutritionnelles de la roselle (*Hibiscus sabdariffa* var *sabdariffa*), sous l'influence d'éliciteurs

KONE Dramane^{1*}, KOUADIO Oi Kouadio Samuel¹, N'CHO Achi Laurent² et KOUAKOU Tanoh Hilaire³

¹* UFR des Sciences Biologiques, Université Peleforo Gon Coulibaly, B.P. 1328 Korhogo, Côte d'Ivoire.

² Laboratoire de Protection des Plantes Cultivées, Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), BP 121 Ferkessédougou, Côte d'Ivoire.

³ UFR des Sciences Naturelles, Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire.

* Auteur correspondant : konedracool@yahoo.fr

Résumé : Les conséquences des changements climatiques sont actuellement de plus en plus perceptibles à travers les perturbations des saisons. Les répercussions de ces changements sur les cultures dont notamment la réduction progressive des terres cultivables. La roselle (*Hibiscus sabdariffa* var *sabdariffa*), une plante des pays tropicaux et subtropicaux à valeur nutritive élevée, est menacée par ces aléas climatiques ainsi que son exploitation abusive pour les feuilles et les calices. L'objectif du travail consiste à contribuer à l'amélioration des qualités nutritives de la plante à travers l'augmentation de sa production en composés phénoliques, sous l'influence d'éliciteurs. Ainsi, ce sont des plants de roselle âgés de 30, 45 et 60 jours qui ont été traités par pulvérisation avec différentes concentrations (3, 5, 7 et 10 mM) d'acide salicylique et d'éthéphon dans un milieu semi contrôlé. Après 5 jours d'incubation, des analyses quantitatives et qualitatives en composés phénoliques des plants ont été effectuées. Ces analyses ont révélé des améliorations aussi bien quantitatives que qualitatives de ces composés au niveau des feuilles et calices des plants traités. Toutefois, c'est avec la pulvérisation de 3 mM d'éthéphon que les plus fortes teneurs en composés phénoliques au niveau des feuilles (48,62 mg/g) et calices (56,35 mg/g) des plants de 60 jours

ont été obtenues. Concernant les analyses qualitatives, les résultats ont révélé la synthèse de 12 composés phénoliques dont 5 de novo (rutine, quercétine, astragaline, cyanoside et kaempférol) au niveau des feuilles et de 13 composés dont 3 de novo (kaempférol, cyanidine 3-O-glucoside et delphinidine 3-O-glucoside) au niveau des calices. Ainsi, en plus des composés synthétisés de façon naturelle par la plante, ces nouveaux composés permettent d'améliorer les qualités nutritionnelles des feuilles et calices de la roselle. Il serait important de tester ces plants dans le domaine médicinal.

Mots-clés : Hibiscus sabdariffa, éliciteurs, composés phénoliques, analyses quantitatives, analyses qualitatives.

A11

Profils nutritionnel et métabolique de trois mets fonctionnels traditionnels à base de farine de maïs et de pulpe de fruits sauvages de tomi (*Tamarindus indica*), baobab (*Adansonia digitata*) et néré (*Parkia biglobosa*) consommés en Côte d'Ivoire.

Kouame Aristide KOUAKOU¹, Kouakou Nestor KOUASSI^{1,3}, Kouadio Benal KOUASSI^{1,3}; Yapo Hypolithe KOUADIO², Gbè Aya Jacqueline KONAN¹, Yao Denis N'DRI¹ et N'Guessan Georges AMANI¹

¹Laboratoire de Biochimie Alimentaire et de Technologies des Produits Tropicaux, Département Sciences et Technologies des Aliments, Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire.

²Laboratoire de Biochimie, Biotechnologie et Sciences des Aliments, Département Sciences et Technologies, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, 01 BP V 18 Bouaké 01

³Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS-CI), 01 BP 1303 Abidjan 01, Côte d'Ivoire.

Auteur correspondant. E-mail : aristidekouame1981@gmail.com

Résumé : Badégué-baca au tomi, Badégué-baca au baobab et Wasséra sont des mets à base de farine de maïs incorporés de pulpe de baobab (*Adansonia digitata*), de tomi (*Tamarindus indica*) et de néré (*Parkia biglobosa*), pour améliorer leur valeur nutritionnelle. L'objectif de l'étude était de déterminer les impacts physiologiques de ces mets à travers l'analyse de leurs scores SAIN et LIM et de leurs IG et CG. Ainsi, ces aliments ont été préparés à l'aide de technologies traditionnelles afin de déterminer le score SAIN et le score LIM, puis les IG et CG. Il ressort que le Badégué-baca au baobab (4,70), le Badégué-baca au tomi (5,17) et le Wasséra (0,34) ont des valeurs LIM < 7,5. Cependant, le Badégué-baca au baobab (7,51) et le Wasséra (8,49) ont des valeurs SAIN > 5 tandis que le Badégué-baca au tomi (3,56) à un score SAIN inférieur à 5. De plus, Le Wasséra a un IG modéré (IG = 57,22 ± 0,20) et une CG élevée (CG = 23,21 ± 0,21). Le Badégué-baca au tomi est caractérisé par un IG élevé (IG = 76,30 ± 0,30) avec une CG modérée (CG = 16,45 ± 0,09). Quant au Badégué-baca au baobab, la CG associée est modérée (14,11 ± 0,10) avec un IG modérée (IG = 67,89 ± 1,00). Le Badégué-baca au baobab et le Wasséra sont des aliments sains (LIM < 7,5 ; SAIN > 5), contrairement au Badégué-baca au tomi. La détermination des caractéristiques sensorielles de ces mets permettrait une meilleure valorisation de ces mets.

Mots-clés : Pulpe de fruits sauvages, Farine de maïs, Aliments traditionnels, Profils physiologiques, Côte d'Ivoire

A12

Diversité et évaluation des indices épidémiologiques des nématodes parasites gastro-intestinaux de *Clarias gariepinus* dans le lac de barrage d'Ayamé 2 (Côte d'Ivoire).

BLAHOUA Kassi Georges¹, ADOU Yedehi Euphrasie², AMANI Koffi Joseph¹, ADOU Bouaye Carole Sérincia¹, KOUAME Ahou Rosine¹, TIHO Seydou², KONATE Souleymane²

1) Laboratoire des Milieux Naturels et Conservation de la Biodiversité, Université FELIX HOUPHOUET-BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire

2) Laboratoire d'Ecologie et de Développement Durable, Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

*Auteur correspondant : kassiblahoua@yahoo.fr

Résumé : Le silure *Clarias gariepinus* est une espèce à haute valeur nutritionnelle et économique qui est très exploitée dans le lac de barrage d'Ayamé 2. Néanmoins, ce poisson demeure exposé à l'infestation des nématodes parasites qui peuvent compromettre son intégrité biologique dans cet écosystème. Toutefois, aucune donnée n'est disponible sur ces parasites affectant ce poisson dans le milieu étudié. La présente étude visait d'une part à inventorier les espèces de nématodes parasites infestant *S. galilaeus*, et d'autre

part, à analyser les variations des indices épidémiologiques en fonction des saisons et du sexe des poissons. De juin 2022 à mai 2023, 200 spécimens de poissons dont 102 mâles et 98 femelles ont été examinés selon la méthode standard d'étude des nématodes parasites. Quatre espèces de nématodes gastro-intestinaux dont *Contracaecum* sp., *Procamallanus laeviconchus*, *Rhabdochona africana* et *Anisakis* sp ont été récoltées. Les valeurs plus élevées d'indices parasitaires ont été obtenues chez les nématodes *P. laeviconchus* (17% ; $13 \pm 1,2$), *Contracaecum* sp (12,5% ; $8,4 \pm 2,5$), *R. africana* (8,4% ; $5,6 \pm 0,2$) et *Anisakis* sp. (6,3% ; $6,7 \pm 1,1$) pendant les saisons sèches. Par ailleurs, les poissons de sexe mâle étaient plus parasités par les nématodes *P. laeviconchus* (48,6% ; $3,9 \pm 1,3$) et *Contracaecum* sp (37,4% ; $2,7 \pm 1,1$) tandis que les ceux de sexe femelle abritaient plus les nématodes *R. africana* (24,5% ; $3,2 \pm 0,1$) et *Anisakis* sp. (4,1% ; $3,4 \pm 0,1$). Ces données aideront à mieux protéger et gérer durablement cette ressource pour garantir la sécurité alimentaire et prévenir les risques zoonotiques.

Mots-clés : Poisson Silure, Infestation, Nématodes parasites, Lac d'Ayamé 2, Côte d'Ivoire.

A13

Etude préliminaire de l'évaluation de la prévalence et de l'intensité des Copépodes parasites branchiaux infestant *Coptodon guineensis* (Cichlidae) dans le secteur IV de la lagune Ebrié, Côte d'Ivoire.

ADOU^{1*} Yedehi Euphrasie, BLAHOUA² Kassi Georges, AMANI² Koffi Joseph, ADOU² Bouaye Carole Serincia, KOUAME² Ahou Rosine, KONATE¹ Souleymane et TIHO¹ Seydou

- 1) Laboratoire d'Ecologie et du Développement Durable, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire
- 2) Laboratoire des Milieux Naturels et Conservation de la Biodiversité, Université Félix Houphouët-Boigny, 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire

*Auteur correspondant : adoueuphra@yahoo.fr

Résumé : *Coptodon guineensis* (*Tilapia guineensis*) est un poisson Cichlidae d'intérêt socio-économique majeur en Côte d'Ivoire. Espèce localement exploitée, elle constitue une source essentielle de protéines animales pour les populations riveraines, contribuant significativement à la sécurité alimentaire. Cependant, cette espèce fait face à un parasitisme croissant, notamment par les copépodes, qui représentent une menace directe pour la santé des poissons et la viabilité de leurs populations dans le secteur IV de la lagune Ebrié. Cette lagune est une zone particulièrement affectée par des pressions anthropiques croissantes telles que la pollution industrielle et domestique et la pêche intensive. Entre février et décembre 2024, 203 spécimens de *C. guineensis* ont été capturés aux filets maillants et examinés selon les protocoles standards de recherche des Copépodes parasites. Les indices parasitaires (Prévalence et Intensité moyenne) ont été calculés et les tests statistiques ont été appliqués. Trois espèces ont été inventoriées : *Ergasilus latus*, *Paraergasilus lagoanaris* et *Lamproglana monodi*. Les résultats montrent une infestation accrue en saison des pluies, dominée par *E. latus* (P = 55,6 % ; IM = 16,18) et *P. lagoanaris* (48,31 % ; 12,27). En saison sèche, *L. monodi* est plus fréquent (28,17 % ; 9,87). L'analyse révèle que les poissons de grande taille (49,23 % ; 16,41) et les mâles (58,6 % ; 10,6) sont plus parasités. Ces données confirment l'influence des facteurs saisonniers, morphologiques et biologiques sur la dynamique parasitaire, et soulignent la nécessité d'un suivi sanitaire rigoureux pour préserver les stocks de *C. guineensis* dans cette lagune.

Mots-clés : Parasite, *Coptodon guineensis*, Infestation, Lagune Ebrié, Côte d'Ivoire

A14

Estimation du taux d'infestation de *Paracamallanus cyathopharynx* et de *Anisakis* sp Nématodes parasites du poisson-chat *Clarias anguillaris* (Linnaeus, 1758) du fleuve Bandama fortement dégradé à N'Denou (Côte d'Ivoire).

KOUAME Ahou Rosine¹, BLAHOUA Kassi Georges¹, ADOU Yedehi Euphrasie², AMANI Koffi Joseph¹, ADOU Bouaye Carole Sérincia¹, TIHO Seydou², KONATE Souleymane², KOUAMELAN Essétchi Paul¹

- 1) Laboratoire des Milieux Naturels et Conservation de la Biodiversité, Université FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire

- 2) Laboratoire d'Ecologie et de Développement Durable, Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire, *Auteur correspondant : kouamerosinek@gmail.com

Résumé : Le poisson-chat *Clarias anguillaris* possède des caractéristiques biologiques et zootechniques favorables à une aquaculture durable, répondant aux enjeux de sécurité alimentaire et économiques. Cependant, ses performances sont affectées par les nématodes parasites qui ont un effet significatif sur la croissance, la fertilité et la mortalité des poissons. Pourtant, aucune étude

sur ces parasites n'a été réalisée dans le fleuve Bandama à N'Denou où la qualité des eaux est fortement dégradée par les activités humaines pouvant favoriser la prolifération de ces pathogènes. La présente étude a permis d'identifier les sites de fixation de ces Nématodes de poisson et analyser les infestations parasitaires en fonction de la saison et de la taille des hôtes. Entre avril 2024 et mars 2025, 372 poissons de tailles différentes ont été capturés aux filets maillants. La méthodologie standard d'étude des nématodes a été utilisée. Le test Chi deux a été utilisé pour déterminer les niveaux d'infestation. L'étude a révélé que *Paracamallanus cyathopharynx* est localisé dans l'intestin (38%) et l'estomac (2%), et *Anisakis sp.* dans la cavité générale (24,5%) et l'intestin (5%). Les valeurs de la prévalence les plus élevées de *Paracamallanus cyathopharynx* (68%) et d'*Anisakis sp.* (18%) ont été obtenues en saison sèche. En outre, des valeurs maximales de prévalence (66% et 15% respectivement) ont été notées chez les individus de longueur standard comprise entre 48 et 60 cm. Ces résultats serviront de référence pour les décideurs dans la mise en œuvre de stratégies de gestion durable de cette ressource halieutique et les risques zoonotiques.

Mots-clés : Poisson *Clarias anguillaris*-Nématodes Parasites-Prévalence-Fleuve Bandama-Côte d'Ivoire.

A15

Profil épidémiologique des copepodes parasites du genre *ergasilus* chez le poisson-chat *chrysichthys nigrodigitatus* (mâchoiron) dans la lagune aby fortement anthropisée (Côte d'Ivoire)

ADOU Bouaye Carole Sérincia¹, BLAHOUA Kassi Georges¹, ADOU Yedehi Euphrasie², AMANI Koffi Joseph¹, KOUAME Ahou Rosine¹, KONATE Souleymane², TIHO Seydou², KOUAMELAN Essétchi Paul¹

1) Laboratoire des Milieux Naturels et Conservation de la Biodiversité, Université FELIX HOUPHOUET-BOIGNY d'Abidjan, 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire.

2) Laboratoire d'Ecologie et du Développement Durable, Université NANGUI ABROGOUA d'Abidjan, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire.

*Auteur correspondant : caroleadou23@gmail.com

Résumé : Le poisson *Chrysichthys nigrodigitatus* est très prisé en pisciculture grâce à ses performances zootechniques. Il joue donc un rôle déterminant dans la sécurité alimentaire. Cependant, la dégradation de la lagune Aby, habitat de ce poisson, peut favoriser la prolifération de copepodes parasites menaçant sa santé. Pourtant, l'inexistence de données constitue une lacune significative dans l'élaboration de stratégies de gestion durable. Cette étude visait à inventorier les espèces de Copépodes branchiaux du genre *Ergasilus* de *C. nigrodigitatus* et à évaluer les variations des indices épidémiologiques en fonction de la saison, la taille et le sexe des hôtes. Un échantillon de 480 poissons de différentes tailles ont été pêchés aux filets maillants durant mars 2024 à février 2025. La méthodologie standard d'étude des Copépodes parasites a été utilisée. Les tests de Chi deux et de Mann Whitney ont été utilisés pour évaluer le degré d'infestation. Au total, deux espèces de Copépodes branchiaux (*Ergasilus latus* et *E. sarsi*) ont été récoltées. Les plus fortes valeurs de prévalences (77,86% et 48,07%, respectivement) ont été obtenues en saisons pluvieuses. Les intensités moyennes correspondantes étaient de $8,07 \pm 2,2$ et de $5,22 \pm 3,1$. En outre, l'infestation croît significativement avec la taille des hôtes. Les poissons mâles (80,16%) ont été les plus infestés par *E. latus* avec une intensité moyenne de $7,98 \pm 1,7$. Par contre, 64,81% de poissons femelles étaient parasités par *E. sarsi* avec une intensité moyenne de $4,56 \pm 0,4$. Ces résultats fournissent des bases utiles pour développer des stratégies de lutte et de prévention visant à protéger cette ressource halieutique.

Mots-clés : Poisson *Chrysichthys nigrodigitatus*-Copepodes- Indices parasitaires-Lagune Aby-Côte d'Ivoire.

A16

Caractérisation physico-chimique et sensorielle de trois plats traditionnels fonctionnels à base de farine de maïs et de pulpes de fruits sauvages de tomi (*Tamarindus indica*), baobab (*Adansonia digitata*) et néré (*Parkia biglobosa*) consommés en Côte d'Ivoire

Kouame Aristide KOUAKOU¹, Kouakou Nestor KOUASSI^{1,2}, Kouadio Benal KOUASSI^{1,2}, Gbè Aya Jacqueline KONAN¹, Yapo Hypolithe KOUADIO¹, Yao Denis N'DRI¹ et N'Guessan Georges AMANI¹

¹Laboratoire de Biochimie Alimentaire et Technologie des Produits Tropicaux, UFR Sciences et Technologies des Aliments, Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire.

²Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS-CI), 01 BP 1303 Abidjan 01, Côte d'Ivoire.

Auteur correspondant. E-mail: nestorkksi@yahoo.fr

Résumé : Du fait de leur richesse en nutriments, les fruits sauvages entrent dans la préparation d'aliments pour une amélioration nutritionnelle. L'objectif de l'étude était de déterminer les propriétés biochimiques et sensorielles de 3 mets consommés à base de maïs et de pulpes de baobab, tomi et néré. Ainsi, le Badégué au Baobab, le Badégué au Tomi et le Wasséra ont été préparés suivant leurs technologies traditionnelles respectives pour déterminer leur composition biochimique et leur acceptabilité. Il ressort que le Wasséra a été l'aliment ayant les teneurs les plus élevées en glucides totaux ($51,94 \pm 0,39$ g / 100 g), en calcium ($47,68 \pm 0,52$ mg / 100 g), en magnésium ($27,63 \pm 0,22$ mg / 100 g), en vitamine C ($34,62 \pm 0,35$ mg / 100 g) et en polyphénols totaux ($82,28 \pm 3,77$ mg EAG / 100 g). Quant au Badégué au Tomi, il est caractérisé par des teneurs élevées en oxalates ($14,37 \pm 1,37$ mg / 100 g) et en acide tartrique ($643,40 \pm 5,74$ mg / 100 g). Le Badégué au Baobab a été un mets avec des fortes proportions en potassium ($45,70 \pm 1,23$ mg / 100 g), en acide citrique ($1109,31 \pm 89,24$ mg / 100 g) et en flavonoïdes ($12,42 \pm 1,41$ mg d'EQ / 100 g). Une bonne acceptabilité globale a été enregistrée pour le Badégué au Baobab contrairement au Badégué au Tomi et le Wasséra. La détermination des index glycémique de ces mets pourrait être nécessaire pour une meilleure vulgarisation de ces mets.

Mots-clés : pulpe de fruits sauvages, farine de maïs, plats traditionnels, caractérisation, Côte d'Ivoire.

A17

Mutation des systèmes de culture : analyse des pratiques de fertilisation et d'occupation des terres agricoles au Nord de la Côte d'Ivoire.

Depieu Meougbé Ernest¹, Mobio Aubin Jacob¹, Coulibaly Noupé Diakaria¹, Kanon Alban Landry¹,
Kouadja Gouagoua Severin¹

¹Centre National de Recherche Agronomique

Auteur correspondant : Depieu Meougbé Ernest, ernest.depieu@cnra.ci / depieu@yahoo.fr

Résumé : Face aux effets du changement climatique et la rareté des terres agricoles, un état des lieux de l'occupation des sols dans les exploitations agricoles et des pratiques de fertilisation a été réalisé dans trois départements au Nord de la Côte d'Ivoire. L'objectif était d'identifier les pratiques de fertilisation ainsi que les enjeux liés à la dynamique de l'occupation des sols dans les systèmes de culture. Pour ce faire, des données qualitatives et quantitatives ont été collectées auprès de 260 ménages d'agriculteurs choisis de façon aléatoire. Les résultats ont montré que les cultures les plus importantes en termes d'occupation spatiale dans les zones enquêtées sont l'anacarde (31%), le maïs (25%), le coton (14%), l'arachide (14%), et le riz (9%). Quant aux pratiques de fertilisation, 75% des ménages n'arrivent plus à pratiquer la jachère; 4% affirment avoir moins de 10 ha de jachère. Les résultats ont également montré que la fertilisation organique est diversement pratiquée par les agriculteurs avec des quantités faibles qui varient entre 20 et 140 kg/ha combinées ou non aux engrais de synthèse. De plus, des légumineuses fixatrices d'azote sont également utilisées en rotation et/ou en association avec les cultures vivrières et le coton. Pour une meilleure stratégie d'intensification écologique durable, il y a nécessité d'investiguer sur les effets des biofertilisants combinés aux engrais de synthèse sur la productivité des cultures.

Mots-clés : Fertilisation organique, légumineuses, occupation des terres, cultures, Côte d'Ivoire

A18

Caractérisation agromorphologique de 64 accessions de gingembre [*Zingiber officinale* Roscoe (zingiberaceae)] collectées dans sept régions administratives de la Côte d'Ivoire.

Bessely Armel Stéphane KOUADIO^{1*}, Léonie Clémence KOUONON², Sientchinhon YEO¹, Mongomaké KONE¹

(1) Unité de Biologie et d'Amélioration des Productions Végétales, Département des Sciences Naturelles, Université NANGUI ABROGOUA, Côte d'Ivoire

(2) Unité de Phytotechnie et d'Amélioration Génétique, Département des Sciences Naturelles, Université NANGUI ABROGOUA, Côte d'Ivoire

* Auteur de la correspondance : besselyarmel@gmail.com

Résumé : La connaissance de l'agrobiodiversité est nécessaire pour percevoir les évolutions néfastes de l'érosion génétique et entreprendre des stratégies de conservation. L'objectif général de la présente étude était d'étudier la variabilité phénotypique des accessions de gingembre et leur structuration sur la base de 20 variables. Soixante-quatre accessions de gingembre ont été collectées dans différentes régions de production de la Côte d'Ivoire. La description des différentes accessions et la mesure de leurs paramètres agronomiques ont permis d'établir une classification. L'analyse descriptive a montré des différences

phénotypiques importantes entre les accessions pour tous les caractères à l'exception de la présence de tige florale et la présence de stries. Une analyse en composante principale a confirmé cette variabilité morphologique au sein de ces accessions. La Classification Hiérarchique Ascendante a permis de structurer ces accessions en 3 groupes morphologiques. Le groupe 1 était constitué d'accessions avec une longueur moyenne de talle de 12,985 cm, une largeur moyenne des talles de 6,380 cm et un nombre moyen de nœuds 3,839. Le groupe 2 était constitué d'accessions avec une longueur moyenne des talles de 9,397 cm, une largeur moyenne des talles de 4,319 cm et un nombre moyen de nœuds de 3,049. Enfin, le groupe 3 contenait des accessions de longueur moyenne des talles de 10,801 cm, une largeur moyenne des talles de 5,224 cm et un nombre moyen de nœuds de 3,266. La détermination des différents groupes offre un grand avantage pour la sélection des paramètres du gingembre à améliorer.

Mots-clés : Zingiber officinale, rhizome, caractérisation agromorphologique, accession

A19

Amélioration de la durée de conservation des fruits de papaye (*Carica papaya* L., cv. solo 8) par l'application d'hexanal avant la récolte.

KOUA Ettien Adéline¹, BROU Koffi Siméon¹, ADINGRA Kouassi Martial-Didier¹ ; TANO Kablan¹

¹Laboratoire de Biochimie Alimentaire et de Technologie des Produits Tropicaux, UFR Sciences et Technologies des Aliments, Université Nangui ABROGOUA (Abidjan – Côte d'Ivoire)

Résumé : La papaye (*Carica papaya* L.) est un fruit climactérique, dont la production d'éthylène et l'activité respiratoire augmentent au cours de la maturation. Il est donc important de trouver un procédé permettant de retarder le mûrissement avant la récolte afin de prolonger sa durée de conservation. Des expériences ont été menées pour étudier l'effet de la pulvérisation d'hexanal sur les fruits de papaye 90 jours après l'anthèse. Les fruits de papaye ont reçu une application d'hexanal une fois par semaine pendant six semaines (90 T6) et une application tous les quinze jours pendant six semaines (90 T3) par rapport au témoin (90 NT). Les fruits ont été analysés à intervalles hebdomadaires au cours de la période de maturation afin d'évaluer les caractéristiques physico-chimiques. Le temps de maturation des fruits de papaye pulvérisés 6 fois (90 T6) et 3 fois (90 T3) a été retardé de cinq (5) et quatre (4) semaines respectivement par rapport au témoin. Les paramètres physico-chimiques tels que la fermeté (71,29-4,23 N) et la vitamine C (78,33-51,2 g/100 FM) ont diminué dans le témoin après quatre semaines, alors qu'ils ont augmenté dans les fruits traités six fois (90 T6) jusqu'à neuf semaines, avec des valeurs de 76,05-78,05 N à 67,1678,2 g/100 FM et huit semaines pour les fruits traités trois fois (90 T3) (72,63-71,1 N ; 79,18-74,4 g/100 FM). Les pulvérisations hexaniques des fruits de papayer ont permis de retarder la maturation en prolongeant la conservation pré-récolte.

Mots-clés : Papaye ; Hexanal ; Maturation ; Pré-récolte ; Conservation

A20

Evaluation de la valeur biologique des protéines du champignon *Pleurotus geesteranus* à différentes périodes de récolte en Côte d'Ivoire.

N'Zué Kouadio Christian OKA¹ ; Ginette Gladys DOUE² ; Adam Camille KOUAME³ ; Yao Denis N'RDI¹ ; Amani Georges N'GUESSAN¹

¹Laboratoire de Biochimie Alimentaire et de Technologies des Produits Tropicaux ; Université Nangui ABROGOUA, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

²Laboratoire de Biotechnologie Agriculture et Valorisation des Ressources Biologiques ; Université FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY

³Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), Direction Régionale de Bouaké, 01 BP 633 Bouaké 01, Bouaké-Côte d'Ivoire;

Auteur correspondant : christianoka12@gmail.com

Résumé : *Pleurotus geesteranus* est un champignon comestible connu pour sa richesse en protéines. L'objectif de cette étude visait à évaluer la valeur biologique des protéines de ce champignon à différentes périodes de récolte. Cette étude a consisté à déterminer ses propriétés physico-chimiques et son profil en acides aminés à trois périodes de récoltes selon les méthodes standards. Les résultats ont révélé que les champignons récoltés au premier jour (PG1) avaient une forte teneur en matière sèche ($9,9 \pm 0,0$ g/100 MSg) comparativement à ceux récoltés au trentième (PG2) et au soixantième (PG3) jour de fructification, respectivement de $9,5 \pm 0,0$ et $9,6 \pm 0,0$ g/100 gMS. Les plus faibles teneurs en protéines ont été enregistrées par PG3 tandis que les plus fortes teneurs en protéines ont été observées chez PG1. L'analyse du profil protéique de ce champignon indique la présence des neuf acides aminés essentiels en proportion variable selon la période de récolte. Ces acides aminés représentent plus de la moitié du total des acides

aminés quel que soit le temps de récolte avec des proportions de 49,63 ; 78,88 et 82,23% respectivement pour PG1, PG3 et PG2. Ces valeurs confèrent à *Pleurotus geesteranus* une valeur biologique élevée de 98,26 ; 98,67 et 98,26 % respectivement aux trois périodes de récoltes PG1, PG2 et PG3, supérieure à celle des sources protéiques habituelles. Par ailleurs, les seuls acides aminés notamment l'acide aspartique, l'acide glutamique et l'alanine ont été identifiés. Ainsi, les champignons *Pleurotus geesteranus* constituent une alternative aux protéines animales habituellement consommées.

Mots-clés : *Pleurotus geesteranus*, Valeur Biologique, acides aminés, récolte périodique, Côte d'Ivoire

A22

Activité antifongique in vitro de *Syzygium aromaticum* sur la croissance mycélienne de *Phytophthora sp.*, responsable de la pourriture brune des cabosses de cacao (*Theobroma cacao L.*) en Côte d'Ivoire

N'GUESSAN Adou Bedel Carlos¹, SEKA Koutoua¹, EBA Mah¹, BIEU Zoh Lys Ange Desirée¹, ATTA Diallo Hortense¹

1-Unité de Santé des Plantes, Pôle de Recherche en Production Végétale, Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Nature, Université Nangui ABROGOUA, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire, adoubedelcarlos@gmail.com

Résumé : En Côte d'Ivoire, le cacaoyer (*Theobroma cacao L.*) est cultivé pour son importance socio-économique et ses multiples usages, alimentaires et médicinales. Malgré cette importance, la culture du cacaoyer est confrontée à la pourriture brune, causée par *Phytophthora sp.*, qui constitue une véritable menace pour cette culture et pour l'économie ivoirienne. Les produits chimiques généralement utilisés contre ce champignon ont des effets néfastes. C'est dans cette optique qu'une étude visant à trouver une alternative à la lutte chimique a été effectuée. Pour cela, l'activité antifongique de *Syzygium aromaticum* a été évaluée in vitro sur la croissance mycélienne de *Phytophthora sp.*, champignon responsable de pourriture brune. Ainsi, le milieu de culture PDA incorporé d'extrait aux concentrations 20 g/l, 40 g/l et 60 g/l a été utilisé pour les tests in vitro. L'extrait aqueux utilisé a montré une activité antifongique qui s'est manifestée par une inhibition de la croissance mycélienne de 73,43 % à 100 %. L'extrait aqueux de *Syzygium aromaticum* a montré son effet fongicide à la concentration de 40 g/l. *Syzygium aromaticum*, à une concentration de 40 g/l, a révélé son efficacité contre *Phytophthora sp.* en réduisant à 100 % la croissance mycélienne. *Syzygium aromaticum* a donné des résultats très prometteurs, in vitro, sur la croissance mycélienne de *Phytophthora sp.* Toutefois, l'efficacité de l'extrait aqueux de *Syzygium aromaticum* devrait être vérifiée in vivo pour consolider ou non son activité antifongique.

Mots-clés : Activité antifongique, Pourriture brune, *Phytophthora sp.*

A23

Réduction des pertes post-récolte du safou par l'utilisation de formulations à base d'hexanal en pré-récolte.

DISSEKA William Kwithony^{1,2*}, KOUADIO Ehui Jean-Nestor^{1,3}, KAKOU Seme Paul¹, BROU Koffi Siméon¹, TANO Kablan¹

¹Laboratoire de Biochimie Alimentaire et de Technologie des Produits Tropicaux, UFR Sciences et Technologies des Aliments, Université NANGUI ABROGOUA

²Laboratoire de Biocatalyse et des Bioprocédés, UFR Sciences et Technologies des Aliments, Université NANGUI ABROGOUA

³Université Alassane Ouattara

* Auteur correspondant : +225 0748733798 / wdisseka@gmail.com

Résumé : Le safou est un fruit qui connaît depuis quelques années un grand intérêt en Côte d'Ivoire pour ses valeurs nutritionnelles, thérapeutiques et son potentiel économique. Toutefois, il connaît une énorme perte post-récolte due à son ramollissement précoce, dépassant 50% en moins de 3 jours. Cette perte constitue un manque à gagner pour les acteurs de la filière. Pour remédier à cette problématique, ce travail évalue l'effet de formulations à base d'hexanal appliquées en pré-récolte afin de retarder la maturité du safou au champ. Deux concentrations d'hexanal (C1 = 0,01% et C2 = 0,02%) ont été testées, appliquées soit deux fois (30 et 15 jours), soit trois fois (45, 30 et 15 jours) avant maturité. Les fruits ont été analysés pendant 70 jours suivant la première application par la mesure des teneurs en humidité, lipides, protéines, cendres, fibres, polyphénols, ainsi que leur taux de véraison. Les résultats montrent que la maturation des fruits traités a été significativement retardée par rapport aux fruits non traités. Les teneurs optimales en humidité, protéines, cendres et polyphénols des fruits traités ont été atteintes 30 jours plus tard que chez les fruits non traités. La synthèse des lipides et fibres a également été retardée de 35 et 40 jours. Le traitement

à deux fois avec la concentration C2 a donné les meilleurs résultats, réduisant le taux de véraison à environ 20%, contre un maximum chez les fruits non traités. L'utilisation des formulations à base d'hexanal constitue une alternative pour prolonger la durée de conservation du safou.

Mots-clés : Conservation post-récolte, Pré-récolte, Hexanal, Safou, Côte d'Ivoire

A25

Etude socio-économique, physico-chimique et microbiologique des pulpes de tamarin (*Tamarindus indica*) vendues à Adjamé et à Boundiali (Côte d'Ivoire).

Solange Aka^{1,2*}, Franck Kouamé Yao³, Laurent-Simon Tiemele Amoikon^{2,4}, Ballo Balla¹,

¹ UFR Sciences et Technologies des Aliments, Laboratoire de Biotechnologie et Microbiologie des Aliments, Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, 02 BP 801 Abidjan 02 Côte d'Ivoire

² Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire, BP 1303 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

³ Laboratoire de Biochimie et Sciences des Aliments, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny-Abidjan, 22 B P V 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire

⁴ Institut National de Santé Publique (INSP), Institut Pierre Richet de Bouaké (IPR), BP. 1500 Bouaké, Côte d'Ivoire

* Auteur correspondant : solange.aka@csrs.ci

Résumé : Le fruit du tamarinier appelé tamarin occupe une place importante dans la vie socio-économique des populations grâce à son usage dans l'alimentation humaine et en médecine traditionnelle. En Côte d'Ivoire, les connaissances sur les différents types de tamarin commercialisés restent insuffisantes. L'objectif du présent travail était de connaître les caractéristiques socio-économiques, physico-chimiques et microbiologiques des différents types de pulpes de tamarin commercialisés sur les marchés pour une meilleure valorisation. Une enquête de commercialisation a donc été réalisée dans les communes d'Adjamé et de Boundiali. Des analyses physico-chimiques et microbiologiques ont ensuite porté sur 360 échantillons de tamarin. L'enquête a montré que 76,7 % des enquêtés commercialisent deux types de pulpes de tamarin à savoir le tamarin brun et le tamarin noir. Le prix d'achat varie de 300 à 350 fcfa.kg⁻¹ et le prix de vente est compris entre 500 et 550 fcfa.kg⁻¹. Les teneurs en protéines, lipides et sucres totaux des tamarins bruns sont plus élevées que celles des tamarins noirs. Les charges en germes aérobies mésophiles ((2,4±2,5 à 2,9±2,6).10⁵ ufc.g⁻¹) et bactéries lactiques ((4,8±2,8 à 8,7±6,4).10³ ufc.g⁻¹) sont plus élevées dans les tamarins noirs que dans les tamarins bruns [(2,7±0,5 à 2,8±0,5).10⁴ ufc.g⁻¹) et ((1,3±0,4 à 7,1±3,1).10² ufc.g⁻¹) respectivement]. Il a été noté l'absence de Salmonella dans tous les échantillons. Les deux types de tamarin sont peu sujets des contaminations microbiennes. La présence de bactéries lactiques et de teneurs élevées en macromolécules pourrait favoriser la valorisation de ces fruits dans l'alimentation humaine.

Mots-clés : Pulpes de tamarin, commercialisation, caractéristiques physico-chimiques, caractéristiques microbiologiques, Côte d'Ivoire

A26

Caractéristiques technico-socio-économiques de la pisciculture dans le département de Sinfra (Centre-Ouest, Côte d'Ivoire)

N'Goran David Vincent KOUAKOU¹, Péfinin Dothélé COULIBALY¹, Yao Thimoté NIAMIEN²

¹ Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, BP 1093 Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

² APDRA Pisciculture Paysanne Côte d'Ivoire, 10 BP 410 Abidjan 10

Adresse électronique de l'auteur correspondant : david.kouakou@inphb.ci

Résumé : Le Département de Sinfra dispose des potentialités hydrologiques et de nombreux bas-fonds propices à la pisciculture. Afin de décrire la situation actuelle et d'analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) de cette activité piscicole dudit département, une enquête descriptive et analytique y a été réalisée auprès de 93 pisciculteurs pendant quatre mois. L'enquête a porté sur les paramètres socio-économiques, le niveau de technicité et de production des exploitations, ainsi que les pratiques sanitaires et les contraintes. Les résultats ont révélé que 79,6% des pisciculteurs étaient des hommes âgés de plus de 45 ans ayant comme profession dominante l'agriculture (50,5%). Aussi, la polyculture était-elle pratiquée avec pour espèce dominante le tilapia (81,7%) essentiellement dans des étangs de barrage grâce à une main d'œuvre familiale. L'alimentation des poissons étaient à base de farine basse de riz (75,3%). La production totale de ce département estimée pour l'année 2022 à 84 620 kg, est commercialisée à un prix de vente qui variait entre 750 XOF et 1 300 XOF/kg. De l'analyse SWOT, les forces notées étaient les ressources alimentaires abondantes et la disponibilité des bas-fonds. Cependant, il

y'a un manque de formation sur les bonnes pratiques piscicoles des producteurs. Comme opportunités et menaces sont observés entre autres, la disponibilité des sous-produits agricoles pour la production d'aliments locaux à moindre coût et le changement climatique. L'amélioration génétique des espèces piscicoles et de l'alimentation des poissons pourraient être des pistes sérieuses à explorer par l'appui des projets spécifiques et des structures étatiques.

Mots-clés : Pisciculture, SWOT, Sinfra, Tilapia, Sécurité alimentaire

A27

Premières données sur l'infestation du tilapia *Oreochromis niloticus* par les Monogènes parasites branchiaux dans la station de Ahondo très anthropisé du lac de barrage de Taabo (Côte d'Ivoire)

AMANI KOFFI JOSEPH¹, BLAHOUA Kassi Georges¹, ADOU Yedehi Euphrasie², KOUAME Ahou Rosine¹, ADOU Bouaye Carole Sérincia¹, TIHO Seydou², KONATE Souleymane², KOUAMELAN Essetchi Paul¹

1) Laboratoire des Milieux Naturels et Conservation de la Biodiversité, Université FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY d'Abidjan, 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire

2) Laboratoire d'Ecologie et du Développement Durable, Université NANGUI ABROGOUA d'Abidjan, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

*Auteur correspondant : amanykoffijoseph@yahoo.fr

Résumé : Le tilapia *Oreochromis niloticus* représente une haute valeur halieutique, faisant partie des principaux poissons exploités par la pêche artisanale dans le lac de barrage de Taabo. Cependant, ce poisson est soumis à l'infestation des Monogènes parasites qui le détériore dans ce milieu. Or, il n'y a pas de données sur l'infestation parasitaire de *O. niloticus* dans ce milieu. L'objectif est d'inventorier les espèces de monogènes parasites, puis de déterminer les variations des indices épidémiologiques en fonction de la saison et du sexe du poisson en vue de disposer d'une base de données fiable indispensable pour la production. Durant mai 2023 à avril 2024, 590 poissons ont été examinés. La méthode d'étude standard des monogènes a été utilisée. La prévalence et l'intensité moyenne des parasites ont été calculées puis des traitements statistiques ont été effectués. Huit espèces de monogènes ont été identifiées. Les plus fortes valeurs d'infestation ont été observées chez les espèces *C. thurstonae* (71,19 % ; 28,78), *C. sclerosus* (68,64% ; 30,01) et *C. halli* (63,56% ; 27,79) pendant les saisons de pluies. En outre, les poissons mâles étaient plus infestés par *Cichlidogyrus halli* (99,66% ; 33,06), *C. sclerosus* (98,99% ; 35,58), *C. tilapiae* (63,97% ; 35,3), *C. tiberianus* (54,54% ; 22,97) et *Scutogyrus longicornis* (5,05% ; 4,67) tandis que les femelles abritaient plus *C. thurstonae* (98,97% ; 34,85), *C. rognoni* (46,41% ; 22,06) et *C. cirratus* (48,46% ; 23,25). Ces données contribueront à mettre en place des mesures adéquates pour protéger cette ressource en vue d'une gestion durable.

Mot-clés : Tilapia *Oreochromis niloticus*, Monogènes parasites, Indices épidémiologiques, Fleuve Bandama-Côte d'Ivoire

A29

Potentialité fermentaire des bactéries acétiques isolées de la mangue (*Mangifera indica*) en Côte d'Ivoire pour la production de vinaigre.

Wilfried K. YAO¹, Souleymane SOUMAHORO² & Maimouna L. KOUAME²
+225 07 47 97 31 33 / yaowilfried22@gmail.com

¹Laboratoire de biotechnologie, agriculture et valorisation des ressources biologiques ressources, UFR Biosciences, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire, 22 BP 582 Abidjan 22.

²Laboratoire of biochimie, Microbiologie et valorisation des agro-ressources, Institut de Gestion Agropastoral, Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire, Korhogo BP 1328.

Résumé : La mangue (*Mangifera indica*) est un fruit importé en Amérique et en Europe. Néanmoins, une quantité significative de cette récolte n'est pas exportée et constitue des pertes post-récolte en Côte d'Ivoire, en raison de sa périssabilité et d'absence d'un mécanisme de conservation approprié. L'objectif de cette étude était d'isoler des bactéries acétiques des mangues afin d'identifier des starters pour la production de vinaigre. Le pH, l'acidité titrable, la teneur en humidité, en matière sèche et en vitamine C ont été réalisées sur des mangues de la variété Amélie qui ne remplissaient pas les critères d'exportation et provenaient d'une usine de la ville de Korhogo. Ensuite, des analyses microbiologiques pour l'isolement des bactéries acétiques et l'étude des propriétés technologiques comme la production d'acide acétique et l'influence des paramètres fermentaires sur la croissance des isolats ont été effectuées. Les résultats ont révélé que le pH

de la mangue est acide ($3,26\pm 0,03$) avec un taux d'humidité élevé de $84,10\pm 0,24\%$, une teneur en vitamine C de $29,18\pm 0,51$ mg/100 g et un degré Brix de 8 ± 0 . En outre, 31 bactéries acétiques ont été isolées des mangues. Les propriétés technologiques des bactéries acétiques montrent qu'elles sont résistantes à des concentrations élevées de glucose et d'éthanol (12%), à un pH acide (2 à 7) et à des températures comprises entre 30 et 50°C . Cinq isolats appartenant à l'espèce *Acetobacter pasteurianus*, sélectionnés comme starters potentiels, ont produit jusqu'à 50 g/L d'acide acétique. Ces souches pourraient être utilisées pour produire de vinaigre à partir de mangue.

Mot-clés : Mangue, bactéries acétiques, starters, vinaigre biologique, *Acetobacter pasteurianus*

A31

Stratégies innovantes pour l'amélioration de la valeur nutritive du riz comme une solution de lutte contre certaines formes de malnutrition.

GBOGOURI Grodji Albarin, TAN Koffi Cyril

UFR des Sciences et Technologie des Aliments, Université Nangui Abrogoua

Email : albaringrodji@yahoo.fr.

Résumé : Les problèmes nutritionnels identifiés en Côte d'Ivoire (EDS 2021), sont dominés par différentes formes de malnutrition dont l'anémie avec une prévalence nationale de 68%. Le taux de diabète en net augmentation, est de 6,2 % (PREVADIA-CI 2017). Face à cette situation, à partir des aliments locaux, des solutions peuvent être proposées. Cette communication a pour but de présenter quelques résultats portant sur des initiatives de recherche sur la fortification et les formulations alimentaires diététiques à base de riz. Le riz étant l'aliment le plus consommé en Côte d'Ivoire, soit 192 g/h/j (ADERIZ, 2018). La faisabilité de l'enrichissement du riz en micronutriments (fer, zinc, Vitamines B1, B3, B6, B9, B12 et sélénium) a été réalisée avec la technique d'extrusion à chaud. L'enrichissement du riz par incorporation de kernels enrichis a rendu le riz un véhicule alimentaire de lutte contre l'anémie. Par ailleurs, des formulations alimentaires constituées de 50 % de riz et 50 % de niébé rouge, les recettes à 75 % de riz et 25 % de niébé administrés à des sujets sains, ont permis de classer ces recettes dans la catégorie des aliments à index glycémiques bas, les rendant protecteurs contre la survenue du diabète. Ces études ont montré d'une part, que l'enrichissement du riz en micronutriments est réalisable ; et d'autre part que des recettes formulées induisent une relation étroite entre la qualité de l'amidon (amylose/amylopectine) et les autres macronutriments tels que les protéines, les fibres, les composés phytochimiques.

Mots-clés : riz, fortification, index glycémique, malnutrition, carence en micronutriments.

A32

Evaluation de la performance nutritionnelle des amandes de *Beilschmiedia mannii* (Meisn) Benth et Hock (Lauraceae) chez le rat de souche Wistar en croissance.

DIBY Yao Bernard¹, DALLY Theodor¹, Kahou Bi Gohi Parfait¹, YAPO Angoué Paul²

¹Université Jean Lorougnon GUEDE de Daloa, Unité de Formation et de Recherche d'Agroforesterie

²Université Nangui ABROGOUA d'Abidjan, Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Nature

Auteur correspondant: DIBY Yao Bernard, Email: saintbernardd@gmail.com

Résumé : La consommation des amandes de *Beilschmiedia mannii* (Siako) est prisée chez les peuples Bété en Côte d'Ivoire. Ces amandes sont utilisées dans la confection des sauces d'accompagnement pour une alimentation équilibrée. Toutefois, sa valeur nutritionnelle et sa composition en nutriments sont parfois peu connus par les populations qui les consomment. Dans cette étude, la composition chimique de ces amandes a été déterminée et la performance nutritionnelle a été réalisée sur quinze rats âgés de 4 semaines. Ces rats ont été répartis en 3 lots de 5 rats chacun. Les rats du lot 1 sont soumis au régime témoin à base de poisson (RP) 10%, ceux des lots 2 et 3 sont alimentés respectivement aux régimes à base des amandes 10% (RBm1) et 12% (RBm2) pendant dix jours. Les résultats montrent que ces amandes contiennent des nutriments organiques comme les glucides (20,13%), lipides (4,25%), protéines (15,21%) fibres (10,30%) et une faible teneur en eau (4,15%) et minéraux comme le calcium, le magnésium, le fer et le zinc. Au plan nutritionnel, les rats soumis aux régimes à base de ces amandes ont vu leur matière totale sèche ingérée (MTSI) et protéine totale ingérée (PTI) augmentées comparées au témoin avec respectivement $8,12\pm 0,41$ et $7,10\pm 0,22$ g/j contre $6,20\pm 0,13$ g/j; $1,21\pm 0,10$ et $1,01\pm 0,04$ g/j contre $0,82\pm 0,07$ g/j; traduisant ainsi la bonne qualité de ces aliments et d'où le gain de poids observé chez les animaux. Quant au coefficient d'efficacité alimentaire (CEA) et coefficient d'efficacité protéique (CEP) aucune modification significative n'a été observée chez les rats. Ainsi, ces résultats pourraient justifier la consommation de ces amandes et

constituer une source alternative de protéines végétales afin de combler le déficit protéique dans l'alimentation chez le peuple Bété

Mots-clés : Amandes, *Beilschmiedia mannii*, impact nutritionnel, régimes alimentaires, rat

A33

Analyse d'impact de la variabilité climatique sur l'évolution de la production des céréales mil (*Pennisetum glaucum*) et sorgho (*Sorghum bicolor*) dans les communes rurales de Bambeye et Tajaé dans la région de Tahoua en Afrique de l'Ouest.

Boubacar MAIJIIMAA¹, Oumarou HAMA¹, Moussa BARAGÉ²

¹ Faculté des Sciences Agronomiques, Université Djibo Hamani de Tahoua,

² Faculté d'Agronomie, Université Abdou Moumouni de Niamey.

Auteur correspondant : boubacarmajimaa@gmail.com

Résumé : La présente étude conduite dans les communes rurales de Bambeye et Tajaé a pour objectif de déterminer l'impact de la variabilité climatique sur l'évolution de la production céréalière mil et sorgho. Ainsi, la tendance et l'évolution des variables de la production et de la pluie, ont été déterminées. La collecte des données s'est basée sur les données historiques de 1994 à 2023 de la pluie, de la superficie, du rendement et de la production du mil et sorgho au sein de la Direction Régionale de l'Agriculture de Tahoua. Les tests de tendance et de rupture au seuil de 5% appliqués sur les séries des données ont présenté une tendance à la hausse de la production des céréales et deux ruptures croissantes remarquées de 2004 et de 2013. Quant à la pluie, celle de Tajaé présente une tendance croissante (15.2%) dans ces trente dernières années, tandis que celle de Bambeye est décroissante (-36.9%). Malgré, cette tendance de pluie, la production du mil et du sorgho de ces communes est croissante. La différence entre la production du mil de Tajaé et Bambeye est d'un écart de 34%, comme celle du sorgho d'un écart de 51%. La pluie est un facteur limitant de la production céréalière au Niger. Le mil et le sorgho représentent les céréales les plus consommées et cultivées dans ces communes en particulier et au Niger en général méritant ainsi une amélioration des techniques d'exploitation face aux effets néfastes de la variabilité climatique.

Mots clés : Productivité Céréalière, Communes Bambeye et Tajaé, Tahoua, Afrique de l'Ouest.

A34

Les champignons supérieurs comestibles ou utiles au Sud-ouest du Niger (Afrique de l'Ouest) : Etats des lieux et perspectives.

Oumarou HAMA^{1*}, Moussa BARAGÉ², Dahiratou IBRAHIM³

¹ Laboratoire des Productions Végétales et de l'Irrigation, Faculté des Sciences Agronomiques, Université de Tahoua, BP 255, Tahoua, Niger

^{2,3} Département des Productions Végétales, Faculté d'Agronomie, Université Abdou Moumouni,

Résumé : La présente étude conduite dans le Sud-ouest du Niger a pour objectif de contribuer à la connaissance et usages des macromycètes par les populations locales. Pour ce faire, des enquêtes ethnomycologiques ont été réalisées auprès de 180 personnes réparties dans trois groupes ethniques (Gourmantché, Peulh et Djerma), dans les villages de Ganktiré, Bogodjotou et Torodi dans la commune rurale de Torodi, et Alambaré, Moli et Tamou, dans la commune rurale de Tamou. Ainsi, les Gourmantchés de Gnaktiré et Moli, et Djerma de Moli consomment trois (3) espèces de champignons sauvages, à savoir *Agaricus subsaharianus*, *Chlorophyllum* aff. *rachodes* et *Macrocybe lobayensis*, alors que huit (8) espèces sont utilisées par 87 % des personnes interviewées des différents sous-groupes, pour soigner de nombreuses maladies. En effet, *Ganoderma colossus*, *G. lucidum*, *G. applanatum*, *Phellinus allardii*, *P. aff. merrillii*, *Podaxis pistillaris*, *P. aff. termitophilus* et *Inonotus cf. ochroporus* sont utilisées par les Gourmantchés, Peuhls et Djerma pour traiter les troubles cardio-vasculaires, les vers intestinaux, les maux de ventre et les plaies. Les gourmantchés constituent le groupe qui détient plus des connaissances endogènes sur les usages de champignons sauvages puisqu'ils les utilisent aussi bien dans l'alimentation que la pharmacopée traditionnelle.

Mots-clés : macromycètes, ethnomycologie, comestibilité, mycothérapie, Niger, Afrique occidentale

A35

Distribution géographique de *Dioscorea bacilliform virus* (Badnavirus) et de *Cucumber mosaic virus* (Cucumovirus) dans les zones de culture de l'igname (*Dioscorea spp.*) en Côte d'Ivoire.

*Toualy Marie-Noel Yeyeh^{1,2}, Kra Kouamé Daniel¹, Soro Kouo N'Golo¹, Atta Diallo Hortense¹, Lava Kumar²

¹. Unité Santé des Plantes, Pôle Productions Végétales, Université Nanguï ABROGOUA

². International Institute of Tropical Agriculture (IITA), PMB 5320, Ibadan, Nigeria

*Toualy.duquine@yahoo.fr/nmalyt@gmail.com

Résumé : L'igname est la première culture vivrière en termes de production en Côte d'Ivoire, et, les espèces cultivées, *Dioscorea cayenensis-rotundata* et *Dioscorea alata* représentent 40 % et 60 % respectivement de la production. L'igname reste une importante plante alimentaire, mais sa culture reste confrontée à diverses contraintes biotiques, surtout d'origine virale. Plusieurs virus sont associés à la culture de l'igname et compromettent significativement sa culture. Aussi, il s'est agi de savoir quelle était la répartition géographique de deux de ces virus dans les zones de culture de l'igname en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, 81 plantations d'igname choisies de façon aléatoire ont été visitées dans six zones de culture. Un total de 486 échantillons de feuilles symptomatiques ou non ont été collectés de façon aléatoire dans les plantations, pour les analyses moléculaires. Les lieux de collectes ont été géoréférencés. Il ressort de cette étude, que ces virus sont associés aux symptômes de virose des feuilles d'igname en culture. Les symptômes les plus incidents étaient la mosaïque, l'éclaircissement entre les nervures et la marbrure dans les proportions respectives de 20,6, 27,2 et 20,3 %, représentant 68,10 % de l'incidence totale des symptômes. *Dioscorea bacilliform virus* et *Cucumber mosaic virus* ont été détectés dans 39,10 % et 1,45 % respectivement des échantillons de feuilles collectées. *Dioscorea bacilliform virus* a été détecté dans toutes les six zones de culture d'igname et *Cucumber mosaic virus* dans deux zones de culture. Cependant, ces virus sont-ils seulement dans la zone de l'igname ?

Mots-clés : *Dioscorea* spp., Côte d'Ivoire, répartition, symptômes, virus

A37

Etude comparative des patrons d'intégrations et de modularité du corps de *Oreochromis niloticus* et *Sarotherodon melanotheron*.

Bopo Zadi Sylvain Olivier¹ ; Soro Kouhana² ; Akian Djetouan Dieudonne³ ; Sokouri Didier Paulin¹

¹Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, UFR Biosciences, Laboratoire de Biotechnologie, Agriculture et Valorisation des Ressources Biologiques, Unité Pédagogique et de Recherche de Génétique, Abidjan, Côte d'Ivoire

²Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, UFR Sciences Biologiques, Département de Biochimie-Génétique, Unité Pédagogique et de Recherche de Génétique, Korhogo, Côte d'Ivoire

³Unité Mixte de Recherche et d'Innovation Sciences Agronomiques et Génie Rural, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB), Yamoussoukro, Côte d'Ivoire

Adresse électronique auteur : lvrbopo@gmail.com

Groupe thématique 1: Sécurité alimentaire et durabilité des systèmes de production
Communication orale

Résumé : Les tilapias ont en général une forte propension à l'hybridation en milieu naturel comme d'élevage. Beaucoup d'entre eux vont même au-delà de la barrière de l'espèce et du genre. C'est le cas de *Oreochromis niloticus* et *Sarotherodon melanotheron* qui, hybridés en captivité, peuvent conduire à l'obtention d'individus viables et fertiles. Toutefois, dans la compréhension des mécanismes de cette hybridation intergénérique, l'aspect morphologique est souvent moins pris en compte. Dans ce cadre, les investigations portant sur les structures modulaires au niveau du corps de ces poissons pourraient apporter des éléments explicatifs probants. Dès lors, l'objectif de cette étude a été de déterminer les patrons d'intégrations et de modularité du corps de *O. niloticus* et *S. melanotheron*. Pour ce faire, les formes du corps ont été quantifiées par morphométrie géométrique grâce à 27 points repères enregistrés sur des photographies des individus. Par la suite, des hypothèses de modularité ont été formulées puis testées au moyen de trois méthodes statistiques différentes. Les résultats montrent la présence d'une organisation modulaire très proche entre ces poissons notamment au niveau de la tête et des nageoires. Ceci démontre l'action convergente des gènes de régulation et des facteurs développementaux propres à chaque espèce durant la morphogenèse. Ce travail devra continuer en explorant les liens unissant divergence des gènes de structure et divergence des gènes de régulation entre ces espèces.

Mots-clés : Tilapias, modularité, morphométrie géométrique, hybridation.

A40

Impact du changement climatique sur la malnutrition et la sécurité alimentaire dans la région de la NAWA en Côte d'Ivoire.

AGBO¹ ZÉBRÉ Adouko Édith, YAO² Konan, Mc MULLIN³ Stepha, BREDOU⁴ Georges, BROU¹ Kouakou et KOUAMÉ⁴ Christophe

- ¹ : Laboratoire de Nutrition et Sécurité Alimentaire, UFR des sciences et Technologie des Aliments, Université Nangui Abrogoua, 02 BP 801 Abidjan 02 Côte d'Ivoire.
² : Laboratoire de Systématique Herbarier et Musée Botanique, Centre National de Floristique, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, 22 POB 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire.
³ : CIFOR-ICRAF East Africa, United Nations Avenue, Gigiri P.O. Box 3067700100 Nairobi, Kenya.
⁴ : CIFOR-ICRAF Côte d'Ivoire Programme, Angré 7ème Tranche, Cocody, 08 Abidjan BP 2823, Côte d'Ivoire.

Résumé : La malnutrition est un problème de santé publique qui frappe particulièrement les populations des zones agricoles. Elle est en aval de l'insécurité alimentaire qui est axée sur la disponibilité, l'accès et l'utilisation adéquate des aliments. Or, le changement climatique a un impact sur la disponibilité saisonnière des cultures, entraînant des modifications des habitudes alimentaires. Quelle a donc été l'évolution de la prévalence de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire en dix ans dans la région de la NAWA ? Les données de cette étude ont été collectées en 2014 et en 2024 dans la région de la NAWA à travers des enquêtes et des focus groupes de discussion sur la consommation et l'insécurité alimentaire. La prise des mesures anthropométriques des enfants de 6 à 59 mois a permis d'évaluer la prévalence de la malnutrition. Il ressort que, de 2014 à 2024, la prévalence de la malnutrition chronique a diminué de 48,7 % à 44,3% tandis que celle de l'insuffisance pondérale a augmenté de 28,8 % à 35,5 %. Par ailleurs, le pic de l'insécurité alimentaire perçu en mars en 2014 a évolué au mois de juin en 2024. Il révèle une augmentation du score de l'insécurité alimentaire de 3,91 (2014) à 5,92 (2024) faisant ainsi passer le nombre de ménages en insécurité alimentaire de 35,40 % à 46,94 %. L'augmentation du niveau d'insécurité alimentaire est due à l'indisponibilité de plusieurs denrées alimentaires et aux modifications des habitudes alimentaires. Une adaptation des populations à ce changement s'impose pour un mieux-être.

Mots-clés : Malnutrition, sécurité alimentaire, ménages, changement climatique et région de la NAWA.

A41

Évaluation de la réponse de l'association maïs-niébé à l'orientation des lignes de semis dans différentes zones agroécologiques de Côte d'Ivoire.

Yaya Nadiala Coulibaly¹, Ebgnerin Jérôme Tondoh², Béket Séverin Bonny¹, Bouma James Neya³, Kouamé Kevin Koffi¹, Irié Arsène Zoro Bi¹

- ¹ Université NANGUI ABROGOUA, Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Sciences Naturelles. Laboratoire de Génomique Fonctionnelle et d'Amélioration Génétique, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire
² Université NANGUI ABROGOUA, Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Sciences Naturelles. Laboratoire d'Ecologie et de Développement Durable (LEDD), 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire
³ Institut National de l'Environnement et de la Recherche Agricole (INERA), 04 BP 8645 Ouagadougou 04, Burkina Faso

* Auteur correspondant : Yaya Nadiala Coulibaly : yayanadialacoulibaly@gmail.com

Résumé : La stabilité des systèmes de culture face aux changements climatiques dépend de plusieurs facteurs, dont l'orientation des lignes de semis pour optimiser l'utilisation des ressources environnementales. Cette étude a évalué les performances du niébé (*Vigna unguiculata*) et du maïs (*Zea mays*) en fonction de l'orientation des rangs dans trois zones écologiques de Côte d'Ivoire (forêt tropicale humide, mosaïque forêt-savane, savane subsoudanienne) durant les campagnes agricoles 2020 et 2021. Un dispositif en blocs randomisés complets, avec trois blocs et six sous-parcelles chacun, a permis de tester différentes orientations (Nord-Sud (NS) et Est-Ouest (EO)) en monoculture et en culture associée. Les résultats montrent que l'orientation des rangs, le système cultural et la zone écologique influencent significativement les rendements. En culture associée, le niébé a mieux produit en orientation NS dans les zones de forêt humide et de savane subsoudanienne, et en EO dans la zone de mosaïque. Le maïs, quant à lui, a obtenu ses meilleurs rendements en orientation EO, toutes saisons et zones confondues. En monoculture, le niébé a mieux répondu à l'orientation EO en forêt humide et en mosaïque, tandis que l'orientation NS était préférable en savane. Le maïs en monoculture a aussi favorisé l'orientation EO. Globalement, la zone de mosaïque forêt-savane a offert les rendements de niébé les plus élevés. Il est recommandé d'étendre cette étude à d'autres zones écologiques, en intégrant des paramètres comme l'interception du rayonnement photosynthétique et l'activité photosynthétique, pour affiner la compréhension des interactions entre systèmes culturaux, l'orientation et l'environnement.

Mots-clés : zones écologiques, systèmes culturels, rendements, orientation

A42

Evolution des paramètres physico-chimiques et du taux de pourriture des racines de manioc *Manihot esculenta* CRANTZ conservées en fosse après blanchiment.

Yves DJINA, Fako KANE, Jean-Michel N'zebo N'ZEBO, Jean Tia GONNETY, Lucien Patrice KOUAME.

1Laboratoire de Biocatalyse et des Bioprocédés, UFR Sciences et Technologies des Aliments, Université NANGUI ABROGOUA (Abidjan –Côte d'Ivoire).
Présentateur : Yves DJINA, Université NANGUI ABROGOUA, Email : yvesdjina@yahoo.fr, Téléphone : +225 0747769461/+225 0152318850, 02 BP 801 Abidjan 02

Résumé : Le manioc (*Manihot esculenta* Crantz) constitue une denrée alimentaire de base dans de nombreuses régions tropicales, notamment en Afrique. Cependant, sa brève durée de conservation, principalement due à détérioration physiologique post-récolte, limite sa valorisation et entraîne d'importantes pertes. Cette étude vise à évaluer l'impact du blanchiment sur la durée de conservation post-récolte de quatre variétés (Bocou 2, Bonoua 2, TMS4(2)1425 et Yacé), stockées en fosse. Les effets du blanchiment (60°C pendant 30 secondes) sur le taux de pourritures et propriétés physicochimiques ont été suivis pendant six semaines. L'objectif de cette étude était de réduire les pertes post-récolte et de prolonger la durée de conservation. Les résultats ont montré que le blanchiment a prolongé significativement la durée de conservation du manioc frais à six semaines en réduisant le taux de pourriture de 26,67 % à 0 % selon les variétés. Au cours de la conservation, le paramètre L* baisse significativement indiquant une diminution de la clarté des pulpes de manioc frais. Par contre, les paramètres a* et b* (indiquant une intensification des teintes rouges/jaunes). Par ailleurs, les analyses biochimiques ont révélé une augmentation significative des matières sèches, des fibres, des lipides, des sucres réducteurs, des protéines et de l'amidon tandis que la teneur en acide cyanhydrique, toxique pour la santé, a diminué de manière significative au cours de la conservation. La conservation en fosse du manioc frais après blanchiment ont permis de prolonger leur durée de conservation à six (6) semaines et de préserver leur caractéristique nutritionnelle.

Mots-clés : Manioc, post-récolte, conservation, blanchiment, fosse.

A43

Symptomatologie de l'alternariose du chou dans trois localités de production en Côte d'Ivoire et identification de l'agent causal.

YAO N'guessan Wilfried*¹, KOUAME Assiri Elloh Patrice¹, KOUADJO Claude Zaka Ghislaine², SILUE Nougnon Sétou¹, N'CHO Antelme-Jocelin³ ATTA Diallo Hortense¹

¹Unité de Santé des Plantes, Pôle de Recherche Production Végétale, Université Nangui ABROGOUA, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

²Laboratoire Central de Biotechnologie, Centre National de Recherche Agronomique, 01 BP 1740 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

³Département de Biologie Végétale, Université Péléforo Gon Coulibaly, BP 1328 Korhogo, Côte d'Ivoire

*Auteur correspondant : yaonguessanwilfried@gmail.com

Résumé : Le chou (*Brassica oleracea* L. var. capitata) est une culture maraîchère de première importance en Côte d'Ivoire. Cependant, sa production est compromise par des maladies fongiques, notamment l'alternariose. Cette étude a été conduite dans le but d'identifier l'agent pathogène responsable de cette maladie sur le chou en Côte d'Ivoire. Dans ce cadre, une prospection a été menée dans trois localités productrices (Yamoussoukro, Tiassalé et Abengourou). Les symptômes caractéristiques de l'alternariose du chou ont été observés et décrits. La prévalence et la sévérité des symptômes ont été déterminées, puis des échantillons de feuilles présentant les symptômes ont été prélevés. Puis, les champignons associés aux symptômes foliaires ont été isolés sur milieu PDA et caractérisés. Un test de pathogénicité a été effectué en inoculant les champignons isolés sur des plantes de chou. Les amorces universelles ITS1 et ITS4 ont été utilisées pour l'identification moléculaire des champignons pathogènes. Les résultats ont démontré l'existence de symptômes de l'alternariose dans toutes les localités prospectées, avec une prévalence variant entre 63,33 et 78,33 %. L'indice de sévérité le plus élevé (43,61 %) a été enregistré à Abengourou. Cinq isolats fongiques appartenant au genre *Alternaria* ont été isolés. Ces cinq isolats se sont révélés pathogènes pour les plantes de chou inoculées. L'identification moléculaire a montré qu'ils appartiennent à l'espèce *Alternaria brassicicola*. Cette étude constitue la première identifiant cette espèce comme responsable de

l'alternariose du chou en Côte d'Ivoire et ouvre des perspectives pour la mise en place de stratégies de lutte ciblée et performantes.

Mots-clés : Chou, symptômes, sévérité, *Alternaria brassicicola*, Côte d'Ivoire

A44

Enquête ethnoculturelle de l'état d'érudition et des pratiques traditionnelles relatives au fruit du *Coelocaryon oxycarpum*, une plante sauvage utilisée en Côte d'Ivoire.

KOFFI Gabo Lucard¹, GNAHE Dago André², Koffi Yao Stephane

Laboratoire d'agro valorisation, Université Jean Lorougnon Guédé Daloa, Côte d'Ivoire,

¹ Laboratoire d'agrovalorisation. Faculté de l'UFR Agroforesterie. Université Jean Lorougnon Guédé Daloa.

² Université Jean Lorougnon Guédé. Faculté de l'UFR Agroforesterie. Département de Biochimie et Nutrition. Daloa.

koffigabolucard@gmail.com 1, dgnahe@hotmail.com 2

kystephane.sy@gmail.com 3, Auteur correspondant : koffigabolucard@gmail.com

Résumé : Aujourd'hui, malgré l'avancement de la chimie synthétique, l'usage des fruitiers alimentaire et phytothérapies garde une position importante grâce à leurs vertus dans différents traitements, ainsi qu'un rôle crucial dans l'existence humaine. En effet, la transmission du savoir ancestral de génération en génération, permet leur conservation. L'objectif de cette étude est d'évaluer le seuil de connaissance et l'usage destiné du *Coelocaryon oxycarpum*. Sur la base d'une approche méthodologique rigoureuse, 800 ménages ont été sondés, dont respectivement 461 autochtones, 274 allochtones et 65 allogènes. Ces sondages révèlent que dix ethnies sur douze rencontrées lors de l'étude sont familières aux fruits. Dans le Lôh-Djiboua, 49,2 % contre 53,8 % dans le Gontougo connaissaient le fruit. Il était plus familier chez le sexe féminin 30,5 % que masculin 21,0 %, des 51,5 % reconnaissant le fruit. Tandis qu'au niveau de son utilisation, 21,7 % soit 174 ménages l'ont utilisé, soit 8,3 % dans le Lôh-Djiboua et 13,4 % dans le Gontougo. Les autochtones Koulango et Dida sont les ethnies qui l'intègrent le plus dans leur diète. Par ailleurs, Deux principaux usages fondamentaux ont été identifiés chez les autochtones (alimentaire et médical). De plus, l'étude a prouvé qu'il est davantage prisé, pour l'anticoagulant, la cicatrisation, ainsi que rehausseur de goût. En somme, cette recherche a mis en lumière l'importance alimentaire que thérapeutique du *Coelocaryon oxycarpum*. Enfin, elle recommande une large diffusion des bienfaits, afin d'assurer sa disponibilité et sa pérennité, dans le cadre d'une gestion durable de l'espèce.

Mots-clés : *Coelocaryon oxycarpum*, enquête ethnoculturelle, fruitier alimentaire, fruitier médical, Côte d'Ivoire.

A45

Diversité des champignons et leur impact sur la qualité microbiologique des grains de maïs en conservation en Côte d'Ivoire.

¹Adja Nahoulé Aramand, ¹Kouadia Adjoa Marie-Josephine, ¹Kakou Kouassi Ernest, ¹Kakou Mah Aya, Abo Kouabenan

¹Ecole Supérieure d'Agronomie, UMRI Sciences Agronomiques et Procédés de Transformation, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire

Auteur correspondant : nahouleadja@gmail.com / nahoule.adja@inphb.ci

Résumé : Le maïs subit des détériorations dues aux champignons. L'objectif de cette étude était d'inventorier les champignons et d'évaluer leur impact sur la qualité physique et chimique des grains. Des échantillons de maïs ont été collectés à Yamoussoukro, Attiéguakro, Toumodi, Djékanou, Tiébissou et Didiévi. Le dispositif comprenait deux types de traitements et trois répétitions : un lot traité à l'insecticide (16 g/kg Pyrimiphos-méthyle + Thiaméthoxame 3,6 g/kg), et un lot non traité. Le taux de germination des grains avant conservation (83,66 ± 12,09 à 95,33 ± 1,52) était supérieur à ceux des échantillons traités (54 ± 7 à 78,33 ± 4,51) et non traités (24 ± 11 à 54 ± 7), six mois après conservation. La teneur en eau des grains avant conservation (9,53 ± 0,22 à 10,33 ± 0,45) était inférieure à celles des grains traités (10,48 ± 0,15 à 11,2 ± 0,37) et non traités (12,48 ± 0,4 à 13,37 ± 0,47). Le taux d'infestation des grains avant conservation (22,33 ± 4,04 à 49,66 ± 8,96) était inférieur à ceux des grains traités (74 ± 4 à 100) et non traités (76,33 ± 6,35 à 100). Dix espèces de champignons ont été observées dont les plus importantes étaient *Aspergillus versicolor* et *Fusarium* sp. La teneur totale en aflatoxine (B1, B2, G1 et G2) des échantillons avant conservation variait de 16 ± 1,88 à 33,36 ± 6,11, contre 11,54 ± 1,66 à 13,12 ± 0,62 pour les échantillons traités et 19,45 ± 4,02 à 29,37 ± 7,92 pour les échantillons non traités. L'aflatoxine B1 était omniprésente et abondante dans tous les

échantillons. Le traitement a permis d'améliorer la conservation et la qualité microbiologique des grains de maïs.

Mots-clés : maïs, infestation, champignons, aflatoxines, Côte d'Ivoire.

A46

Détection de *Listeria* spp dans les légumes frais collectés sur les grands marchés d'Abobo mairie, yopougon siporex et Adjamé marché Gourou à Abidjan (Côte d'Ivoire).

Moussan Désirée Francine Aké¹, Senaho Fernand Pekoula^{1,2}, Tiemélé Laurent-Simon Amoikon^{1,3}, Josef Deutscher², Alessandro Pagliuso², Eliane Milohanic²

¹Laboratoire de Biotechnologie et Microbiologie des Aliments, Université Nangui ABROGOUA, Côte d'Ivoire ; ²Laboratoire d'Épigénétique et Microbiologie Cellulaire, INRAE, Jouy en Josas, France ;

³Institut Pierre Richet de Bouaké, INSP, Côte d'Ivoire.

AKE Moussan Désirée Francine : akefrancine2000@yahoo.fr

Résumé : *Listeria monocytogenes* est une bactérie pathogène qui peut contaminer divers produits alimentaires. Il est l'agent causal de la listériose, une maladie d'origine alimentaire potentiellement grave et mortelle. Elle se manifeste par des gastroentérites, septicémies, infection périnatale etc.. (Vasquez et al., 2001). L'étude présente vise à évaluer la présence de *Listeria* dans les légumes frais de Côte d'Ivoire. Réalisé sur une période de neuf semaines, ce travail a analysé 135 échantillons de 5 types de légumes frais (laitues, carottes, choux, tomates, concombres) collectés sur les marchés d'Abobo mairie, de Yopougon siporex et du marché gourou d'Adjamé. Les analyses des souches isolées de ces légumes frais ont été réalisées en utilisant le polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP) ciblant le gène de l'ARNr 16S et les enzymes de restriction (ApaI, XmaI, AluI, Tsp509I, SacII et AccII). La détermination des lignées génétiques, des sérotypes et des gènes de virulence a été réalisée par PCR. Parmi les 135 échantillons, des *Listeria* spp. ont été retrouvés dans onze (8,15 %), dont *Listeria innocua* dans huit (5,92 %), *Listeria ivanovii* dans un (0,74 %) et *Listeria monocytogenes* dans deux échantillons (1,48 %). Les deux isolats de *Listeria monocytogenes* appartiennent à la lignée génétique I, associée aux sérogroupes 1/2b, 3b, 4b, 4d, 4e et 7. Les gènes de virulence *actA*, *hly*, *pclB*, *inlA*, *inlJ*, *inlC* et le régulateur *prfA* de ces gènes ont été identifiés dans les isolats de *Listeria monocytogenes* confirmant la virulence de ces souches. Cette étude met en évidence la présence de *Listeria* spp, dans les légumes frais vendus sur les marchés d'Abidjan, soulignant ainsi un risque potentiel pour la santé des consommateurs.

Mots-clés : Légumes, maraîchers, *Listeria*, *Listeria monocytogenes*, virulence

A47

Évaluation de l'antibiorésistance et séquençage du génome complet de *Listeria monocytogenes* isolée des laitues à Abidjan (Côte d'Ivoire).

Senaho Fernand Pekoula^{1,2}, Moussan Désirée Francine Aké¹, Tiemélé Laurent-Simon Amoikon^{1,3}, Matthieu Bertrand², Josef Deutscher², Alessandro Pagliuso², Eliane Milohanic²

¹Laboratoire de Biotechnologie et Microbiologie des Aliments, Université Nangui ABROGOUA, Côte d'Ivoire ; ²Laboratoire d'Épigénétique et Microbiologie Cellulaire, INRAE, Jouy en Josas, France ;

³Institut Pierre Richet de Bouaké, INSP, Côte d'Ivoire.

PEKOULA Senaho Fernand : pekoulasenhofernand@gmail.com, Contact : 07 57 12 18 92

Résumé : *Listeria monocytogenes* est une bactérie pathogène responsable de la listériose, une maladie d'origine alimentaire potentiellement grave et mortelle. Cette étude examine l'antibiorésistance et les gènes de résistance par séquençage du génome entier (WGS) de *Listeria* isolé des légumes frais (laitue, chou et tomate) à Abidjan. Onze (11) souches de *Listeria* spp ont été isolées de légumes frais vendus dans des marchés d'Abidjan, et leur sensibilité à 8 antimicrobiens a été testée par microdilution en bouillon. La concentration minimale inhibitrice (CMI) de chaque antibiotique a été utilisée pour classer les isolats comme sensibles ou résistants. Le séquençage du génome entier des souches de *L. monocytogenes* isolées a été utilisé pour l'identification des gènes de résistance aux antimicrobiens.

L'antibiorésistance réalisée a montré que les souches de *L. monocytogenes* L208 et L238 ont présenté une résistance à la gentamicine (CMI= 8µg/ml), la vancomycine (CMI= 16µg/ml) et l'érythromycine (CMI= 8µg/ml). Les souches de *Listeria* spp (*L. monocytogenes*, *L. ivanovii* et *L. innocua*) ont présenté un pourcentage de résistance de 72,72% (gentamicine) et de 18,18% (vancomycine et érythromycine). L'analyse WGS de L208 et L238 a mis en évidence le pourcentage de similarité en termes de gènes présents ou absents par rapport à deux souches de référence (*L. monocytogenes* EGDe et CLIP 80459). Cinq gènes de résistance (*mprF*, *lin*, *norB*, *sul*, *fosX*) ont été identifiés à partir des séquences assemblées de L208 et

L238. Cette étude a mis en évidence la présence de *Listeria* spp, dont *L. monocytogenes* dans les laitues, chou et tomate vendus sur les marchés d'Abidjan, soulignant ainsi un risque potentiel pour la santé des consommateurs.

Mots clés : *L. monocytogenes*, antibiorésistance, gène de résistance, séquençage de génome complet, légume.

A49

Sélection de variétés de cacaoyers (*Theobroma cacao* L.) pour la qualité technologique des fèves.

Honorine Brigitte Guiraud*¹, Klotioloma Coulibaly¹, Pepin Assi¹, Patricia N'Goran¹, Caudou Trebissou¹, Walet N'Guessan¹, Evelyne Assi¹, Françoise Gogbe-Dibi¹, Alain Kotaix¹, Norbert Kouame¹, François N'Guessan¹, Mathias Tah¹,

*Auteur de correspondance : brigo2008@yahoo.fr: (225) 0757795292

Programme cacao, Centre National de Recherche Agronomique, Côte d'Ivoire

Résumé : La cacaoculture ivoirienne est confrontée à une baisse de la qualité technologique du cacao marchand. L'objectif de ce travail était de comparer trois variétés de cacaos (français, Ghana et Mercedes) collectées à Tiassalé, Lakota, Duekoué, Azaguié et Niablé en vue d'identifier les meilleures pour le grainage estimé par la masse d'une fève sèche (P1FS). L'étude a été réalisée dans deux parcelles par localité avec 400 cabosses par champ et par localité. Un total de 4000 cabosses issues des trois variétés et de cinq localités ont été utilisées pour ce travail. Il ressort de cette étude que la variété Mercedes a été supérieure pour la masse de cacao marchand avec une moyenne de 2,21 g/fève sèche. Elle est suivie de la variété de cacao Ghana (1,32 g/fève sèche) contre 1,15 g/ fève sèche pour le cacao Français. Les résultats indiquent qu'à l'exception de la région de Tiassalé, un effet « localité » hautement significatif ($P < 0,001$) a été révélé entre les trois variétés. Pour la variété Ghana, la masse des fèves a été plus élevée à Lakota et à Azaguié avec 1,5 g/fève et plus faible à Niablé avec 1,14 g/fève. Pour la variété Française, la masse des fèves a été plus élevée à Tiassalé avec 1,3 g/fève et plus faible à Niablé avec 1,00 g/fève. Ces résultats montrent la supériorité de la variété améliorée Mercedes pour le grainage. Ils constituent un indicateur pour l'amélioration variétale des cacaoyers dans la perspective de la diffusion à grande échelle des variétés améliorées.

Mots-clés : Evaluation, cacaoyers, grainage, Côte d'Ivoire

A53

Étude sur la présence et la concentration de certains micropolluants dans les eaux utilisées par les exploitations agro-piscicoles au Sénégal.

Safiétou MBAYE^{1,2*}, Pr. Jean FALL² et Pr. Damien BANAS³

1, 2 : Ecole doctorale des Sciences de la Vie de la Santé et de l'Environnement

2 : Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Institut Universitaire de Pêche et d'Aquaculture (Sénégal)

3 : Université de Lorraine/ Laboratoire Animal et Agroécosystèmes (Nancy, France)

*Auteur de correspondance :: safietou.mbaye@gmail.com

Résumé : Le développement de l'aquaculture au Sénégal, centré sur le tilapia et le clarias, est freiné par le problème de l'alimentation (absence d'usine de production locale, coût des importations) et par les risques liés à l'utilisation de pesticides. L'ignorance des risques liés aux pesticides est fréquente. Après un état des lieux par enquête, des prélèvements d'eau ont été effectués pour rechercher les pesticides et les métaux traces présents. Au cours de notre étude, nous avons recueilli un total de 49 échantillons d'eau sur deux années. Entre 2022 et 2023, notre étude a permis de recueillir 49 échantillons d'eau : 18 d'alimentation en 2022, et en 2023, 15 des bassins d'élevage et 16 d'alimentation. Les échantillons ont été analysés pour les polluants organiques par chromatographie liquide à haute performance et spectrométrie de masse en tandem (HPLC-ESI-MS/MS) en utilisant HPLC-LC20AD (Shimadzu, Marne-la-Vallée, France) couplé avec système QTRAP® 5500 (Sciex, Villebon-sur-Yvette, France). Les métaux lourds (Cd, Cu, Pb, etc.) ont été mesurés dans la phase dissoute par spectrométrie de masse à plasma inductif (ICP-MS). Il est noté la présence de certains pesticides tel que : le Métolachlore, le DEET, l'atrazine qui sont présents en faible quantité. Ceci nécessite tout de même une surveillance régulière des eaux et des pratiques. Certains métaux lourds ont été détectés en petite quantité voir insignifiant. Ces résultats pourraient contribuer à l'élaboration de stratégies efficaces pour soutenir les pisciculteurs et les agriculteurs, et ainsi renforcer la compétitivité des secteurs aquacole et agricole au Sénégal avec un suivi et une surveillance régulière.

Mots-clés : Eau, pesticides, métaux-lourds, agro-piscicoles, Sénégal.

A54**Effets de fertilisants organiques industriels sur la productivité du piment (*Capsicum annum L.*) à Touba.**

Yéboua Firmin KOUASSI*, Ange Christian KONAN, Tamia Joséphine AMA-ABINA

UFR Sciences et Gestion de l'Environnement, Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

*Auteur de correspondance : fyebouak@yahoo.fr

Résumé : La fertilisation minérale des sols destinée à accroître la productivité du piment (*Capsicum annum L.*), une épice indispensable à l'alimentation quotidienne des populations, demeure préoccupante en raison de la lixiviation des éléments fertilisants qui pollue les eaux de surfaces voire souterraines. Cette étude visait à évaluer l'efficacité de fertilisants organiques industriels sur la croissance et le rendement du piment à Sanakoro, dans la Commune de Touba. Le dispositif expérimental utilisé était en blocs de Fisher randomisé, comprenant 6 traitements en 3 répétitions, dont un témoin (T), de la fumure minérale (FM) et 3 fertilisants organiques, dont BioDeposit (Agro (BdS) et Agro+Elixir (BdA)), Biofertil (Bf) et du compost (Cp). Chaque parcelle unitaire à FM a reçu 45 kg N ha⁻¹, 35 kg P₂O₅ ha⁻¹ et 32 kg K₂O ha⁻¹ pour combler les besoins nutritionnels de la culture du piment. Celle à BdS a reçu 150 kg ha⁻¹ d'Agro et celle à BdA, en plus de cette dose, une application foliaire de solution d'Elixir de 420 L ha⁻¹. Les doses de Biofertil et du compost ont été, respectivement, de 2,4 et 15 t ha⁻¹. La FM a été plus performante sur la hauteur (42,22 cm), le diamètre au collet (1,16 cm) et le rendement en fruits (0,88 t ha⁻¹) des plantes, avec des différences très hautement significatives (P < 0,001). Toutefois, le rendement des parcelles à FM n'a pas été significativement différent de ceux des parcelles à BdS (0,73 t ha⁻¹) et Bf (0,79 t ha⁻¹). Ainsi, Biofertil a montré un important potentiel fertilisant en culture de piment permettant sa recommandation aux producteurs de Touba.

Mots-clés : BioDeposit, Biofertil, fumure minérale, piment, rendement**A56****Utilisation de différentes sources de glucides dans l'alimentation du tilapia *oreochromis niloticus* : effet sur la croissance et qualité de la chair.**YEO Gopéyue Maurice^{1*}, DJEKE Paul Simplicie¹, ETCHIAN Assoi Olivier², BLE Mélécony Célestin¹¹Département Aquaculture, Laboratoire de Nutrition Aquacole, Centre de Recherches Océanologiques (CRO), Abidjan, Côte d'Ivoire ;²UFR des Sciences de la Nature, Laboratoire de Biologie et Cytologie Animales, Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan Côte d'Ivoire ;*Auteur de correspondance : E-mail : gopecmaur@gmail.com; yeo.gopeyue@cro.edu.ci . Tel : + 225 07 08 62 57 60

Résumé : L'utilisation de sources glucidiques dans l'alimentation des poissons est reconnue pour son apport énergétique, le choix de la source reste fonction de la disponibilité et non de son apport nutritionnel. Ainsi l'objectif de cette étude a été de déterminer l'apport nutritionnel de différentes sources de glucides dans l'alimentation du tilapia *Oreochromis niloticus*. Pour ce faire, quatre aliments isoprotéiques (28 %) ont été formulés à base de maïs, de manioc, de haricot et de banane verte, puis soumis à des juvéniles (23,83 ± 5,13 g) dans des aquariums pendant une période de 49 jours. Les résultats ont montré une meilleure croissance des poissons nourris avec les aliments à base de haricot (0,45 g/j) et de maïs (0,44 g/j) par rapport à ceux soumis aux aliments à base de banane verte (0,31 g/j) et de manioc (0,31 g/j). Par contre, aucune différence significative n'est observée au niveau des performances zootechniques des poissons soumis aux régimes à base de haricot et de maïs. Au niveau de la chair des poissons, les poissons nourris avec les aliments à base de haricot et de maïs ont les teneurs les plus élevées en protéines (15,15 et 14,81 % de matière fraîche). On peut estimer que l'origine de la ressource glucidique a une influence sur son apport nutritionnel et que les aliments à base de haricot et maïs permettent une meilleure croissance des poissons. Pour une meilleure compréhension des résultats, l'analyse de la structure des amidons des différentes sources est nécessaire.

Mots-clés : Amidon, Aliments isoprotéiques, Gain moyen, apport nutritionnel, Tilapia du Nil**A57****Profils nutritifs et phytochimiques de la pulpe de pomme de cajou (*Anacardium occidentale L.*) au cours de la fermentation.**TOURE Abdoulaye^{1*}, FOFANA Bazoumana, ZORO Armel Fabrice¹, COULIBALY Adama²,

¹Laboratoire de Biotechnologie et Valorisation des Agroressources et Substances Naturelles, UFR Sciences Biologiques, Université Peleforo GON COULIBALY, BP 1328 Korhogo (Côte d'Ivoire) ;

²Laboratoire de Pharmacodynamie-Biochimie, UFR Biosciences, Université Félix HOUPOUËT-BOIGNY, 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire.

*Auteur correspondant : tourabdoulaye@yahoo.fr

Résumé : L'anacardier (*Anacardium occidentale* L.) est un arbre cultivé au Nord de la Côte d'Ivoire principalement pour la noix de son fruit. La pomme de cajou qui est l'autre partie de ce fruit est sous exploitée à cause de son goût astringent et sa périssabilité. Cette étude a visé donc la caractérisation des profils nutritifs et phytochimiques au cours de sa fermentation en vue d'une éventuelle valorisation. L'analyse nutritive a révélé une baisse du taux d'extrait sec réfractométrique de 12 à 3,22 °Brix correspondant à une augmentation du taux d'alcool de 2,24 à 5,8 %. Les taux de sucres totaux et de sucres réducteurs ont également chuté respectivement de 29,54 à 3,68 g/100g et de 17,33 g/100 g à 0,51 g/100 g. Toutefois, le taux de protéines a diminué du premier jour au quatrième jour de 26,11 g/100 g à 14,29 g/100 g puis augmenté jusqu'à 22,47 g/100 g. Le dosage des composés phytochimiques de la pomme de cajou en fermentation a permis d'enregistrer une réduction de la teneur en polyphénols totaux de 652,66 mg EAG/100g à 305,14 mgEAG/100g. La teneur en tanins condensés a également diminué, passant de 15,95 mg EAT/100g à 3,12 mg EAT/100g. Au regard de ces résultats, la pulpe de la pomme de cajou pourrait constituer un substrat fermentescible adéquat pour la production de substances naturelles d'intérêt. En perspective à cette étude, il sera envisagé l'isolement de souches microbiennes fermentaires de la pulpe de pomme de cajou au cours d'une fermentation contrôlée.

Mots-clés : Pomme de cajou, fermentation, profils nutritifs, profils phytochimiques, Côte d'Ivoire

A59

Evaluation de l'effet antiradicalaire et dosage des polyphénols totaux de l'extrait éthanolique des feuilles de *Abrus precatorius* Linn (Fabaceae), une plante utilisée dans le traitement du diabète en Côte d'Ivoire.

Lébri Marius ^{1*}, Lagou Stéphanie Marianne, Bahi Calixte³, Zirihi Guédé. Noel⁴, Coulibaly Adama³

¹Laboratoire de Microbiologie et Biotechnologie, Centre de Recherche en Ecologie, Université Nangui Abrogoua, Côte d'Ivoire

²UFR Agroforesterie, Université Jean Lorougnon Guédé, Côte d'Ivoire

³Laboratoire de Biologie et Santé, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire

⁴Laboratoire de Botanique, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire

*Auteur de correspondance :: lebrimarius7@gmail.com

Résumé : En moins d'un quart de siècle, le diabète est devenu un problème de santé publique dans les pays en développement. En Côte d'Ivoire la prévalence du diabète est estimée à 6,2% chez les adultes. Cette étude a pour but de valoriser la plante *Abrus precatorius* dans le traitement du diabète. L'extrait éthanolique des feuilles de *A. precatorius* a été obtenu par macération. L'effet antiradicalaire à différentes concentrations de l'extrait a été déterminé contre un témoin (la Vit C) par le test du 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyl (DPPH) et concentration inhibitrice 50 (CI₅₀) a été déterminée. Le dosage des polyphénols totaux a été effectué avec le réactif de Folin-Ciocalteu. L'extrait éthanolique des feuilles de *A. precatorius* a montré un effet antiradicalaire en piégeant les radicaux libres du DPPH. Il a été déterminé une valeur IC₅₀ de 0,283 mg/mL différente valeurs de celle de la Vit C (7x10⁻³ mg/mL). Les polyphénols taux ont été dosés dans l'extrait éthanolique avec des teneurs de 163,28 ± 1,31 mg/g GAE. L'extrait éthanolique des feuilles de *A. precatorius* possède un effet anticalcaire au test DPPH qui serait due à la présence des polyphénols taux. L'effet antiradicalaire enregistré serait à la base l'activité antioxydante attribué à la plante *A. precatorius* qui pourrait justifier son utilisation dans le traitement du diabète.

Mots-clés : *Abrus precatorius*, effet antiradicalaire, polyphénols totaux, diabète

A60

Evaluation de l'effet de la farine de graines d'*Hibiscus sabdariffa* rouge sur les performances zootechniques des poulets de chair de souche Cobb500.

Kouadio Kouakou Parfait ¹, Soro Soronikpoho ¹, Soro Kouhana ², Doffère Yéo ¹ and Soro Yadé René ³

¹Département de Zootechnie, Laboratoire de Biologie, Production et Santé Animale, Institut d'Agropastoral et Management, Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo, BP 1328 Korhogo, Côte-d'Ivoire

²Département de Biochimie-Génétique, UFR des Sciences Biologiques, Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo, BP 1328 Korhogo, Côte-d'Ivoire

³ Département de Biotechnologie, Laboratoire de Biotechnologie, UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët Boigny, 01 BP 34 Abidjan 01, Côte-d'Ivoire.

*Auteur de correspondance : kouhansoro@yahoo.fr ; cell : 0707943768 (WhatsApp)

Résumé : La maîtrise de la ration alimentaire demeure un problème majeur en aviculture intensive. Elle est tributaire de la disponibilité des aliments à moindre coûts notamment Hibiscus sabdariffa qui pousse abondamment dans le Nord. L'objectif du travail était d'évaluer les effets de l'incorporation de la farine de graines d'Hibiscus sabdariffa rouge dans l'alimentation sur la croissance des poulets de chair. Ainsi, 237 poulets de chair Cobb500 de deux semaines, répartis en trois lots de 79 ont été suivis. Le lot 1, témoin, a été nourri avec une ration HSR0 ne contenant pas de farine de graines d'Hibiscus sabdariffa. Les lots 2 et 3 ont été nourris respectivement avec les rations HSR 2% et HSR 4% (2% et 4% de farine). Les résultats ont montré que l'incorporation de la farine des graines réduisait significativement la consommation alimentaire des poulets. Elle varie de $38,71 \pm 1,26$ g/j à $161 \pm 5,08$ g/j (HSR 2%), de $37,85 \pm 1,16$ g/j à $148 \pm 6,08$ g/j (HSR 4%) et de $39,8 \pm 1,3$ g/j à $172 \pm 7,2$ g/j (HSR0). Les sujets du lot 2 avaient la meilleure performance ($2\ 334 \pm 208,6$ g). Le lot 1 avait le taux de mortalité le plus élevé (10,13 %). L'incorporation a réduit le coût de production des poulets de chair. Les graines d'Hibiscus sabdariffa peuvent donc être incorporées à hauteur de 2% dans les rations des poulets. Des études devraient être menées pour apprécier la qualité organoleptique des graines d'Hibiscus sabdariffa.

Mots-clés : Gril; Hibiscus sabdariffa; croissance; coût de production ; Karakoro

A63

Optimisation de l'extraction mécanique de l'huile d'amande de cajou (*Anacardium occidentale* L.) par une presse hydraulique.

Bi Yao Clement Yue*, Kouadio Gabin Kouakou, Kouassi Martial-Didier Adingra and Kablan Tano
Laboratoire de Biochimie Alimentaire et Technologies des Produits Tropicaux, UFR des Sciences et Technologies des Alimentaires, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

*Auteur de correspondance: (+225) 07 89 30 41 54 / 01 70 64 94

Résumé : L'amande de la noix de cajou, bien qu'elle soit une source d'huile végétale comestible d'excellente qualité par l'extraction mécanique, présente un faible taux d'extraction. L'objectif de cette étude était d'optimiser l'extraction de cette huile par l'utilisation d'une presse hydraulique et d'un plan factoriel complet. Ce plan factoriel a permis d'évaluer l'influence de quatre facteurs (granulométrie, température, durée de torréfaction et durée de pressage), de leurs interactions sur le taux d'extraction et de prédire l'extraction. Ainsi dans les conditions optimales, un taux d'extraction maximal en huile de 31,21 % a été obtenu avec une granulométrie de 2 mm, une température de torréfaction de 110 °C, une durée de torréfaction de 6 min et une durée de pressage de 10 min. Une analyse chimique de l'huile a permis de mettre en relief sa composition. S'agissant de sa caractérisation physique, son indice de réfraction, sa couleur, sa viscosité et sa densité ont été déterminés. Concernant le profil des acides gras, l'acide oléique prédominait (58 %), suivi de l'acide linoléique (24 %). Les acides gras saturés qui prédominaient sont les acides palmitiques (11%) et stéariques (7 %). La toxicité aiguë a révélé que la Dose Létale 50 de cette huile était supérieure à 2 000 mg/kg. Quant à la toxicité subaiguë, elle a indiqué que cette huile ne présentait aucune toxicité majeure chez les rats Wistar au vu des analyses hématologiques, biochimiques sériques. L'utilisation alimentaire de cette huile de bonne qualité serait sans risque.

Mots-clés : *Anacardium occidentale*, optimisation, presse hydraulique

A64

Monogènes parasites chez *Chrysichthys nigrodigitatus* dans la rivière de Bagré, Burkina Faso : Diversité, Facteurs d'Infestation et Impact sur la Santé des Poissons.

Nakoula Emile ZOUGOURI^{1*}, Magloire BOUNGOU^{1*}

Laboratoire de Biologie et Ecologie Animales (LBEA), Unité de Formation et de Recherche/Science de La Vie et de La Terre (UFR/SVT), Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso.

*Auteur de correspondance : Nakoula Emile ZOUGOURI, Email : zougouriemile6@gmail.com

Tel : 0022666462776

Résumé : *Chrysichthys nigrodigitatus* est un poisson siluriforme de grande valeur économique, abondamment exploité dans les pêcheries artisanales du Burkina Faso. Malgré son importance, peu d'études

ont été consacrées aux parasites qui l'affectent, notamment les Monogènes, connus pour impacter la santé des poissons compromettant la productivité aquacole. L'objectif de cette étude est d'identifier les Monogènes présents chez cette espèce et d'évaluer les facteurs influençant leur infestation, dans une perspective de durabilité et de sécurité alimentaire. Cette étude a été menée de février 2021 à juillet 2022 dans la rivière de Bagré, couvrant une période de 18 mois au cours de laquelle, des échantillons de *C. nigrodigitatus* ont été prélevés et leurs branchies analysées en laboratoire selon des critères morphologiques. Les données ont été examinées en fonction de la taille, du sexe des poissons, de la répartition des parasites sur les branchies, ainsi que des variations saisonnières. Trois espèces de Monogènes du genre Protoancylodiscoides ont été identifiées pour la première fois au Burkina Faso : *P. spirovagina* (la plus dominante), *P. valentini* et *P. sanagaensis*, toutes spécifiques à *C. nigrodigitatus*. L'infestation est corrélée à la taille du poisson, les mâles étant plus exposés à *P. sanagaensis*, et plus fréquente durant la saison des pluies. Ces résultats appellent à une surveillance accrue en aquaculture. Des recherches élargies à d'autres zones et espèces sont nécessaires pour mieux comprendre la diversité et la répartition des Monogènes et soutenir une pisciculture durable.

Mots-clés : Diversité, infestation, impact Monogènes, Chrysichthys

A66

Profil fongique de la canne à sucre (*Saccharum officinarum* L.) d'agents pathogènes produits en Côte d'Ivoire.

OKOUE Djédji^{1*}, KOFFI Yao Fulgence², TEHUA Amoa Armist³, KEBE Ibrahima¹, ALLOUE-BORAUD Waze Aimée Mireille¹

¹Laboratoire de Biotechnologie et Microbiologie des Aliments, Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Technologie des Aliments (UFR-STA), Université Nangui Abrogoua, 02 BP 801 Abidjan 02, Abidjan, Côte d'Ivoire.

²Département de Biochimie-Génétique, UFR Sciences Biologiques, Université Péléforo GON COULIBALY de Korhogo, BP 1328 Korhogo.

³Département de Biologie Végétale, UFR Sciences Biologiques, Université Péléforo GON COULIBALY de Korhogo, BP 1328 Korhogo.

*Auteur de correspondance : OKOUE Djédji, E-mail : djedjiross@yahoo.fr, téléphone : 002250140097591

Résumé : La canne à sucre (*Saccharum officinarum* L.) occupe une place importante dans l'économie ivoirienne. Elle est cependant sujette aux attaques fongiques lors de sa production, entraînant d'énormes pertes économiques au détriment des producteurs et des entreprises. L'objectif de ce travail a été d'évaluer le profil fongique des agents pathogènes de la canne à sucre (*Saccharum officinarum* L.) produite en Côte d'Ivoire. Ainsi, des échantillons de canne à sucre composés de feuilles, d'entre-nœuds et de rejets de canne à sucre saines et altérées ont été utilisés pour les isolements et l'identification phénotypique des souches fongiques responsables de maladies. Une identification moléculaire a été effectuée par PCR suivie d'un séquençage pour identifier les espèces de champignon. Après identification des souches fongiques, un test de pathogénicité a été effectué pour montrer l'implication de ces souches fongiques dans l'infection des cannes à sucre. Les résultats de cette étude montrent que trois (03) espèces fongiques dont *Fusarium verticillioides*, *Fusarium subglutinans*, et *Schizophyllum commune* identifiés. *Fusarium verticillioides* est l'agent responsable de la maladie de la movre rouge, *Fusarium subglutinans* l'agent responsable de la maladie du Poka et *Schizophyllum commune* l'agent responsable de la maladie du charbon. Donc, les trois espèces fongiques, ci-avant cités, sont les agents responsables des maladies fongique de la canne à sucre en Côte d'Ivoire. En perspective, nous envisageons y mener des études de lutte biologique contre ces trois espèces fongiques à l'aide d'agents de biocontrôle bactériens afin de contribuer à l'amélioration de la productivité de la canne à sucre.

Mots-clés : *Fusarium subglutinans*; *Fusarium verticillioides*; *Schizophyllum commune*, Agent pathogène; PCR; Canne à sucre.

A67

Diversité agro-morphologique de la cucurbitée oléagineuse *Cucumeropsis mannii* Naudin (*Cucurbitaceae*) cultivée en Côte d'Ivoire.

BONY béket Séverin^{1*}, KOUADIO Kouakou Warren Trésor¹, KOFFI Kouamé Kévin¹

¹ : Université Nangui Abrogoua, Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Nature, Laboratoire de Génétique

*Auteur de correspondance : E-mail : bonybekets@yahoo.com

Résumé : Cucumeropsis manni communément appelée « Pistache » est cultivée pour ses graines oléagineuses riches en nutriments utiles pour combler les déficits nutritionnels. Les graines sont transformées en sauce très prisée dans les sociétés traditionnelles ouest-africaines. Essentiellement cultivée par les femmes, C manni se développe sous des climats variés où sa culture persiste dans divers systèmes de culture. Cependant, sa culture est restreinte en raison de sa dépendance en tuteur, son long cycle cultural et son rendement faible. L'exploitation de la variabilité génétique de C. manni disponible dans les agrosystèmes est cruciale pour les programmes d'amélioration de la culture. Le but de cette étude était d'évaluer la variabilité agromorphologique de 110 accessions de C. manni de quatre régions agroécologiques contrastées de la Côte d'Ivoire à travers un dispositif en blocs complètement randomisés avec deux répétitions. Trente-deux caractères agromorphologiques (25 quantitatifs et 7 qualitatifs) ont été analysés. Les résultats de l'analyse factorielle des données mixtes ont mis en évidence une variabilité de 36,39%. La classification hiérarchique sur l'ensemble des accessions a structuré les accessions indépendamment de leur provenance en trois groupes phénotypiques distincts. Les caractères distinctifs de ces groupes phénotypiques ont été la taille des fruits et des graines, le nombre de fruits par plante et le poids des fruits. La variabilité phénotypique observée est potentiellement utile pour initier un programme d'amélioration de la production de C manni. La sélection de génotypes des groupes phénotypiques identifiés pourrait servir de base à l'amélioration variétale en vue de l'accroissement des rendements.

Mots-clés : Cucumeropsis manni, accession, variabilité agromorphologique, Côte d'Ivoire

A68

Valorisation du coprah et des cuticules de cacao et d'arachide dans l'alimentation du tilapia du Nil (Oreochromis niloticus, Linné, 1758) : effets sur la croissance et la rentabilité en élevage en étang.

BAMBA Yacouba¹ *, DIABAGATE Youssouf¹ OUATTARA Allassane¹

¹ Laboratoire d'Environnement et de Biologie Aquatique (LEBA), UFR des Sciences et Gestion de l'Environnement, Université NANGUI ABROGOUA, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire.

*Auteur de correspondance : E-mail : bamb_yacoub@yahoo.fr ; Tel: (+225) 0172510971 /WhatsApp 0779394550

Résumé : Une étude expérimentale de 180 jours a été réalisée à la ferme « Blondéy » en Côte d'Ivoire afin d'optimiser les coûts d'alimentation du tilapia Oreochromis niloticus. Quatre régimes exogènes pulvérulents formulés à partir de sous-produits agricoles ont été testés : un aliment industriel de référence (IVOGRAIN, AR) et trois formulations locales (ACCA, ACA et ACOP). Les régimes alternatifs étaient composés comme suit : ACCA (cuticules de fèves de cacao, son de maïs, tourteaux de soja et coton), ACA (cuticules de graines d'arachide, son de maïs, tourteaux de soja et coton) et ACOP (tourteaux de coprah, soja et coton, son de maïs), avec 28 % de protéines. Les juvéniles (33 ± 0,4 g) ont été élevés dans 12 étangs à une densité de 2 poissons/m², avec une ration alimentaire distribuée à 9 h et 15 h. Un lot témoin (At), sans alimentation exogène, a été inclus pour évaluer l'impact des ressources naturelles. Les résultats montrent que le régime ACCA offre les meilleures performances chez le tilapia, avec un poids final de 352,1 ± 20,7 g, une croissance journalière de 1,77 g/jour et un quotient nutritif optimal (Qn = 2,22). En revanche, le régime ACOP présente une croissance plus modérée (1,33 g/jour) avec un quotient nutritif de 2,88. Le lot témoin affiche la plus faible croissance (0,38 g/jour) et un poids final de 101,06 ± 4 g. Les coûts alimentaires par unité de prise de poids étaient de 286, 332 et 368 F CFA pour ACCA, ACA et ACOP, respectivement, contre 406 F CFA pour la référence AR. L'analyse financière met en évidence des réductions de 3,1 %, 14,4 % et 27,4 %, attestant de leur rentabilité et de leur pertinence pour une aquaculture durable en Côte d'Ivoire.

Mots-clés : Oreochromis niloticus, alimentation, sous-produits agricoles, performance de croissance, rentabilité

A69

Effet de la photopériode sur la croissance et la survie des larves de Clarias gariepinus Burchell, 1822 en circuit fermé en aquariums.

YAO¹* Laurent Alla, N'DRI² Kouamé Marcel, TANO¹ Kouassi, KONIN² Affian Romuald

¹Centre de Recherches Océanologiques, BP V 18 Abidjan, Côte d'Ivoire

²Université Péléforo Gon Coulibaly

*Auteur correspondant : laurentalla@yahoo.fr

Résumé : Les poisson-chats et particulièrement les silures sont de bons candidats pour l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Cependant, la phase cruciale de l'élevage de ces poissons demeure la phase larvaire qui est

influencée par plusieurs facteurs dont la photopériode. Pour cela, une expérience a été menée pour évaluer l'effet de ce facteur au cours de l'élevage larvaire de *Clarias gariepinus* en circuit fermé en aquariums. Ainsi, des larves de poids moyen $44,38 \pm 14,59$ mg et de longueur totale moyenne $9,60 \pm 9,13$ mm ont été réparties dans six aquariums dont trois maintenus à l'obscurité et trois éclairés avec la lumière naturelle pendant la durée de l'expérience. Elles ont été nourries avec l'aliment commercial Biomar deux fois par jour à un rationnement de 10 % à la biomasse. A la fin de l'expérience, le poids moyen ($2647,61 \pm 2871,40$ mg), la longueur totale moyenne ($65,47 \pm 15,36$ mm) et le gain moyen quotidien ($62,89 \pm 24,67$ mg/j) des larves ont été meilleurs chez les larves élevées à l'obscurité que chez celles des aquariums éclairés. Toutes ces valeurs sont significativement différentes ($p < 0,05$). En revanche, le taux de survie le plus élevé ($72,29 \pm 17,47\%$) a été observé chez les larves élevées dans les aquariums éclairés même si la différence n'est pas significative ($p > 0,05$). En perspectives, on pourrait étendre le travail à l'alevinage et au pré-grossissement et dans d'autres structures d'élevage afin de mieux apprécier l'effet de ce facteur sur la croissance de *Clarias gariepinus*.

Mots-clés : *Clarias gariepinus*, Larves, Aquariums, Photopériode, Croissance, Survie.

A70

Diversité et impact des insectes ravageurs sur le rendement du piment *Capsicum chinense* cultivé à Man, Ouest-Côte d'Ivoire.

DIABATE Dohouonan^{*1}, AKA Ahou Jeanne-Debora², AKPESE Akpa Alexandre Moïse², TANO Yao³

¹Université de Man, Département Agronomie et Foresterie, BP 20 Man, Côte d'Ivoire,

²Université Félix Houphouët-Boigny, Département Organismes, Environnement et Production, 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire

³Université Nanguï Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire.

*Auteur de correspondance : diabdoh@yahoo.fr

Résumé : Le piment *Capsicum chinense* contribue à la sécurité alimentaire. Sa production est limitée par les insectes ravageurs peu connus. L'objectif de ce travail est de contribuer à l'augmentation du rendement du piment par une meilleure connaissance des insectes ravageurs. Le dispositif expérimental utilisé est constitué de deux champs de piments dont l'un est traité avec l'insecticide K-OPTIMAL35EC® (Lambda-Cyhalothrine 15 g/L + Acétamipride 20 g/L) et l'autre non traité. Pour chaque traitement 5 répétitions ont été effectuées. Les insectes ont été collectés chaque semaine par des observations directes, à l'aide de pièges fosses et de filet fauchoir du 33^{ème} au 105^{ème} jour après repiquage puis identifiés. Six ordres d'insectes, à savoir les Hémiptères, les Blattodea, les Orthoptères, les Diptères, les Lépidoptères et les Coléoptères, ont été répertoriés comme ravageurs du *Capsicum chinense*. Parmi les insectes échantillonnés, les Orthoptères (*Locusta migratoria*, *Acheta domesticus*, *Zonocerus variegatus* et *Criotelex bispinosus*), les Hémiptères (*Bemisia tabaci*, *Homoeocerus unipunctata*, *Camptopus lateralis*, *Dysdercus voelkerii*, *Jacobiella fascialis*), les Diptères *Drosophila suzukii*, les Lépidoptères *Noctua pronuba* et les Blattodea (termites) attaquent les plants du piment. Les Orthoptères ont été les plus abondants suivis des Hémiptères. Les insectes sont plus diversifiés sur les parcelles témoins avec un indice de Shannon ($H' = 2,65$) que sur les parcelles traitées ($H' = 2,33$). L'indice d'équitabilité est supérieur à 0,7. Les taux d'attaque des plants et des fruits sont respectivement de 35% et 5,97% sur les parcelles témoins et de 25% et 2,74% sur les parcelles traitées. Les intensités des attaques de plants sont respectivement de 12,08% et 7,08% sur les parcelles témoins et traitées. L'utilisation de l'insecticide K-OPTIMAL35EC® contribue à l'augmentation du rendement du piment.

Mots-clés : *Capsicum chinense*, Hémiptères, insectes ravageurs, intensité d'attaque, Orthoptères

A71

Pratiques d'élevage et valorisation du fourrage dans l'alimentation du bétail en zones urbaines et périurbaines de Niamey, au Niger.

Salou Issaka Seybou^{*1}, Mahaman Malam Mouctari Ousseini¹, Moussa Abdou Ousseini², Barage Moussa¹, Chaibou Mahamadou¹

¹Faculté d'Agronomie, Université Abdou Moumouni de Niamey, BP 10960 Niamey, Niger

²Institut National de la Recherche Agronomique du Niger, B.P. 429 Niamey, Niger

*Auteur de correspondance : E-mail : seybousal@gmail.com, (00227) 97 8755 50

Résumé : Cette étude a été conduite en zones urbaine et périurbaine de Niamey, afin d'analyser les pratiques d'élevage et la valorisation du fourrage dans l'alimentation du bétail. Elle a consisté dans un premier temps en une visite auprès des cinq directeurs communaux des services de l'Élevage, puis une

enquête a été conduite auprès des 300 éleveurs dont 220 en zone urbaine et 80 en zone périurbaine. Un échantillon de 30% des quartiers et villages a été tiré au hasard sur la base des listes fournies par les directeurs des services de l'Élevage. Les résultats ont montré que la pratique de l'élevage repose le plus souvent sur la passion (53,18%) et l'héritage (40%) respectivement en zones urbaine et périurbaine. En ce qui concerne la diversité d'élevage, sept types de troupeaux ont été répertoriés. Il s'agit de troupeaux uniformes ou mixtes composés de bovins, ovins, caprins, bovins-ovins, ovins-caprins, bovins-caprins et bovins-ovins-caprins, avec une dominance des ovins soit 40,9% en zone urbaine et 37,5% en zone périurbaine. La valorisation de fourrages cultivés est faiblement pratiquée soit 10% en zone urbaine. L'alimentation des animaux à l'auge prédomine en zone urbaine (81,8%) alors qu'en zone périurbaine c'est la conduite sur parcours naturel par un berger qui domine (47,5%) en saison sèche. Il ressort de ce travail que les résidus des cultures présentent une importance notoire dans l'alimentation du bétail domestique de la communauté urbaine de Niamey. Il est donc impératif de sensibiliser les éleveurs sur les cultures fourragères comme une alternative à l'amélioration de l'alimentation animale.

Mots-clés : Pratique, fourrage, valorisation, périurbaine, Niger.

A72

Optimisation de la lutte contre les champignons phytopathogènes responsables des maladies de conservation de la banane (*Musa sp.*) dessert Grande Naine en Côte d'Ivoire.

Kouamé K. Daniel^{1*}, M. N. Y. Toualy¹, R. F. Y. Y. Yadom¹

¹ Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

Auteur correspondant : Mail : kokranes@gmail.com; Cell : +225 07 07 80 45 93

Résumé : La Côte d'Ivoire est le premier pays africain producteur de banane dessert avec en moyenne 41 000 t/an. 80 % des productions de banane de la Côte d'Ivoire sont exportées vers les marchés de l'union européenne. Cependant, la production est menacée par les maladies de conservation. L'objectif de cette étude était de lutter efficacement contre les champignons responsables des maladies de conservation de la banane. Les bouquets de bananes traitées à l'Azoxystrobine et non traitées ont été collectées dans les principales zones de production en Côte d'Ivoire et mises en conservation à la température 25 °C au laboratoire pendant 21 jours. Les taux de prévalences moyennes des différentes infections ont été calculés. Les réservoirs des inocula fongiques ont été recherchés et les champignons responsables des infections de la banane ont été identifiés. La sensibilité de ces champignons à six antifongiques a été évaluée et le plus efficace a été identifié. Les bananes traitées ont développé des infections après 21 jours avec des taux de prévalence moyenne entre 5 et 92 %. Les réservoirs des champignons *Botryodiplodia*, *Fusarium*, *Colletotrichum* et *Musculium* identifiés responsables des infections ont été trouvés. Parmi les antifongiques testés, Fludioxonil a été plus efficace à 400 µl/ml. Le traitement de la banane au Fludioxonil en ciblant l'apex des doigts lutte efficacement contre les champignons responsables des maladies de conservation et garantit plus les qualités commerciales à l'exportation. Les perspectives seraient de poursuivre la recherche des champignons responsables des infections post-récolte de la banane et de nouvelles molécules antifongiques.

Mots clés : Banane, conservation, champignons, Côte d'Ivoire

A73

Effets des aliments à base de matières premières locales sur les performances de production de la pintade locale (*Numida meleagris*) dans la région du Hambol (Côte d'Ivoire).

Fougnigué Olivier COULIBALY^{1*}, N'golo OUATTARA², N'Zué Samuel KOUASSI¹, Yaya SORO¹²

¹UFR-Sciences de la Nature, Laboratoire de Biologie et de Cytologie Animales, Pôle de Recherche Production Animale, Université Nangui ABROGOUA,

²Pôle de Recherche Pêche et Aquaculture, Université Nangui ABROGOUA,
02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire.

* Corresponding author ; Email: coulibalyfougnigue17@gmail.com ; Tél : (+225) 0757249198

Résumé : Cette étude, menée dans la région du Hambol (Côte d'Ivoire), visait à évaluer l'effet de rations alimentaires formulées à partir de matières premières locales sur les performances zootechniques et le coût de production de la pintade locale (*Numida meleagris*). Deux régimes expérimentaux ont été élaborés : RED (démarrage) et REC (croissance), intégrant du maïs concassé, du son de riz, de la farine de manioc, des grains de *Cajanus cajan*, des feuilles de *Moringa oleifera*, de la farine de sang bovin, des tourteaux de coton et de karité, de l'huile de palme, et de la coquille d'huître. Ces régimes ont été comparés aux régimes industriels témoins (RTD et RTC) sur 160 pintadeaux sexés en phase de démarrage, puis 80 en phase de

croissance, répartis équitablement entre mâles et femelles. Chaque groupe a été subdivisé en deux lots avec deux répétitions par régime et nourri à volonté. Les résultats ont montré que les régimes expérimentaux n'ont pas affecté négativement l'état sanitaire des animaux. Les performances zootechniques étaient statistiquement similaires entre les traitements. Toutefois, un taux de mortalité plus élevé (6,25 %) a été observé chez les femelles. En outre, les coûts de production du kilogramme de poids vif ont été nettement réduits avec les régimes locaux : 631 FCFA (RED) et 724 FCFA (REC), contre 2434 FCFA (RTD) et 2785 FCFA (RTC), soit une réduction supérieure à 3,8 fois. L'utilisation de ressources locales apparaît comme une alternative crédible pour l'élevage de la pintade en Côte d'Ivoire dont la rentabilité mérite d'être confirmée.

Mots clés : pintade locale, paramètres zootechniques, matière première locale, coût de production.

Communications de la Thématique 2 : Valorisation des Ressources naturelles et Gestion durable de l'environnement.

B03

Dépollution des eaux usées domestiques et pluviales par des plantes tropicales locales.

SAGOU Sagou Jean-Pierre^{1*}, ADOU Koffi Wilson¹, BOLOU BI Bolou Emile²

¹Laboratoire de Constitution et Réaction de la Matière, UFR SSMT, 22 BP 582 Abidjan 22, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d'Ivoire

²Laboratoire des Sciences du Sol, de l'Eau et des Géomatériaux, UFR STRM, 22 BP 582 Abidjan 22, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d'Ivoire, [*jsagou@yahoo.fr](mailto:jsagou@yahoo.fr)

Résumé : Le déficit d'eau potable dans le district autonome d'Abidjan est devenu une préoccupation sociale majeure en raison de la forte demande en cette ressource qui s'amplifie avec le boom démographique que connaît chaque année la ville d'Abidjan. La lagune Ebrié qui est un des plus grands immenses plans d'eau de la région ouest-africaine peut être une alternative à l'amenuisement des nappes phréatiques causé par le réchauffement climatique mais celle-ci est polluée notamment par les eaux usées domestiques et pluviales avec lesquels elle est interconnectée. Ces effluents drainent des polluants organiques et minéraux parmi lesquels se trouvent les éléments traces métalliques (ETM). La phytoremédiation, en tant que technique de dépollution des milieux par des plantes a été testée aux effluents échantillonnés en amont de cette lagune en vue d'éliminer les ETM. L'étude expérimentale a été conduite en conditions contrôlées avec trois plantes tropicales locales et les eaux recueillies ont été analysées par spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif. Les résultats montrent que les eaux épurées par les plantes présentent une réduction significative de leur caractère basique et une réduction relativement importante des ETM présents comparées aux solutions témoins où ces plantes sont absentes. Ces résultats mettent clairement en exergue un effet plante dû au double processus d'adsorption et d'absorption des ETM au niveau des racines du matériel végétal. Les conditions d'optimisation de ce processus seront définies et s'en suivra une expérimentation *in situ*. Après épuration des milieux ioniques, les plantes seront valorisées par méthanisation pour produire de l'énergie.

Mots-clés : Eaux usées – Eléments Traces Métalliques – Phytoremédiation – Spectrométrie – Plantes tropicales locales

B05

Effet abortif des feuilles de *Calotropis procera* chez la femelle du rat de la souche Wistar.

^{1*}KABLAN Kassi Jean-Jacques, ¹MELEDJE Essiou Huguette Osmonde et ¹TAHIRI Annick Yamouso

¹Département Biologie Appliquée et Santé, UFR Biosciences, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, 22 BP 582, Côte d'Ivoire, *Auteur correspondant : jkablan84@gmail.com

Résumé : Dans les pays en voie de développement, les avortements sont pratiqués de manière traditionnelle avec les plantes de la pharmacopée dont *Calotropis procera*. L'utilisation de plantes abortives dans la médecine traditionnelle est une pratique qui manque souvent d'essais expérimentaux pouvant conduire à une utilisation rationnelle des plantes. Dans le cas de cette étude, 12 rats femelles gestantes de cinq jours ont été choisis et répartis en deux lots. Le premier lot a reçu la dose 2000 mg/kg de masse corporelle de

l'extrait aqueux de *Calotropis procera* et le deuxième lot a reçu de l'eau distillée pendant sept jours par voie orale. L'étude phytochimique de l'extrait aqueux des feuilles de *Calotropis procera* a mis en évidence les alcaloïdes, les flavonoïdes, les polyphénols, les stérols et polyterpènes, les saponosides et tanins catéchiques. L'extrait total aqueux des feuilles de *Calotropis procera* n'altère pas les organes vitaux. Il influence la maturation des follicules primaires, secondaires et impacte la nidation en réduisant le nombre de site de fixation de l'embryon. La dose de 2000 mg/kg de masse corporelle administrée aux rats femelles gestantes modifie la masse relative de l'utérus, diminue le taux de fœtus viables et celui des sites d'implantation de ces fœtus. En revanche, elle augmente le taux de fœtus non viables et les sites de résorption. L'histopathologie n'a relevée aucune altération structurale des ovaires. Il serait nécessaire de (i) déterminer le taux d'hormones gonadiques chez les rats femelles traités et (ii) prolonger le traitement des rats femelles jusqu'à une éventuelle mise bas.

Mots-clés : *Calotropis procera*, rat femelle, follicules, fœtus, Avortement

B07

Effet anti-inflammatoire d'une recette composée de feuilles de *Marcaranga barteri* Müll. Arg (Euphorbiaceae) et d'écorces de tronc de *Terminalia superba* Engl. & Diels (Combretaceae) chez le rat *Wistar*.

N'DIA Kouadio Frédéric*, CHRIST Steve Aka Konin Alban, KOUAKOU Kouakou Léandre
Université Nangui ABROGOUA, Unité de Formation et de Recherche Sciences de la Nature, Laboratoire
de Physiologie, Pharmacologie et Pharmacopée, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

*Auteur Correspondant : N'DIA Kouadio Frédéric ; Email: ndiakf@hotmail.fr ; Tél : (+225) 01 03 20 00 22

Résumé : *Marcaranga barteri* et *Terminalia superba* sont utilisés en médecine traditionnelle pour le traitement de diverses affections. Cette étude vise à évaluer l'effet anti-inflammatoire du mélange des extraits aqueux de *Marcaranga barteri* et de *Terminalia superba* (EAMbTs) chez le rat. Le modèle expérimental curatif d'induction de l'inflammation aiguë induit par 0,1 mL d'albumine d'œuf frais dans la patte arrière droite a été utilisé. 42 rats divisés en 7 lots de 6 rats ont été utilisés. Les rats du lot 1 (lot témoin œdème) ont été gavés avec du NaCl 9 ‰ (10 mL/kg pc). Les rats des lots 2 ; 3 ; 4 ; 5 et 6 ont reçu respectivement par gavage, l'EAMbTs aux doses de 31,25 ; 62,5 ; 125 ; 250 et 500 mg/kg pc. Les rats du lot 7 (lot témoin positif) ont reçu par gavage l'aspirine® à 100 mg/kg pc. L'effet anti-inflammatoire aigu de l'EAMbTs a été évalué en déterminant le pourcentage d'inhibition de l'œdème plantaire mesuré après le gavage des rats à 1 h, 2 h, 3 h, 4 h et 5 h grâce à un micromètre digital. L'EAMbTs a réduit significativement l'œdème plantaire induit par l'albumine d'œuf frais avec une inhibition maximale de 37,30% (EAMbTs à 500 mg/kg pc) par rapport au lot témoin œdème à la cinquième heure d'expérimentation. Le mélange des extraits aqueux de *Marcaranga barteri* et de *Terminalia superba* possède des propriétés anti-inflammatoires semblables à celle de l'aspirine®.

Mots-clés : *Macaranga barteri*, *Terminalia superba*, inflammation, albumine d'œuf frais, rat.

B08

Effets des composts à base des coques de cacao sur les performances agronomiques et la résistance du cacaoyer à la pourriture brune en pépinière en Côte d'Ivoire.

Bernadette Ohôh ASSOH^{1,2*}, Klotioloma COULIBALY¹, Aka Jacques Alain KOTAIX¹, Françoise Balé GOGBE-DIBI¹, Boubacar Ismaël KEBE¹ et Ibrahim KONATE²

¹ Centre Nationale de Recherche Agronomique (CNRA), Programme cacao, BP 808 Divo, Côte d'ivoire

² UFR Agroforesterie, Département de Biochimie-Microbiologie, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, BP 150 Daloa, Côte d'ivoire.

*Auteur correspondant : berna.oh@gmail.com

Résumé : En Côte d'Ivoire, la pourriture brune du cacao (*Phytophthora spp.*) représente une menace majeure. Cette étude évalue le potentiel des composts de coques de cacao comme alternative durable aux intrants chimiques. A cet effet, cinq types de composts ont été formulés et testés à des doses de 25 % et 50 % sur des plantules de cacaoyer de la variété NA32. Deux témoins ont été utilisés : un sable stérile non amendé et un sable stérile fertilisé avec l'engrais chimique (Califer). Les résultats ont révélé des effets significatifs ($p < 0,05$) sur la croissance et la résistance des plantules à la pourriture brune. À 25 % d'application, les composts ont produit une biomasse totale supérieure ($p < 0,05$) à celle obtenue avec l'amendement chimique et aux doses à 50 %. Concernant la résistance aux pathogènes, les composts appliqués à 25 % réduisent la sensibilité à *P. palmivora* (1,3-1,42), atteignant un niveau de résistance

comparable à celui de la variété résistante PA150. Le compost C1, en particulier, affiche des performances similaires à celles de la variété très résistante SCA6. Pour *P. megakarya*, les formulations C1 à C3 à 25 % maintiennent une sensibilité modérée (1,37-1,47). Ces résultats mettent en évidence l'intérêt agronomique et phytosanitaire des composts utilisés à faibles doses (25 %), offrant une solution durable et efficace pour des pépinières cacaoyères plus productives et résilientes en Côte d'Ivoire, tout en valorisant les sous-produits de la filière cacao.

Mots-clés : Agriculture durable, déchets organiques, *Phytophthora*, résistance induite, *Theobroma cacao*

B09

Qualité physico-chimique des eaux de surface du bassin versant de N'zi (Côte d'Ivoire).

Kouakou Akissi Bienve Pélagie^{1*}, Yao Koffi Léon², Kouakou Koffi Eugène³, Adou Eric¹, Aka Boko¹

^{1*}Institut de Recherche sur les Energies Nouvelles, Université Nangui ABROGOUA, 02 BP 801 Abidjan 01 (Côte d'Ivoire), E-mail : bienveakissi@yahoo.fr

²Laboratoire des Sciences géographiques, génies et géosciences, Institut National Polytechnique Felix Houphouët-Boigny (INP-HB), Yamoussoukro, Côte d'Ivoire

³Département Sciences de la terre et des ressources minières, Institut National Polytechnique Felix Houphouët-Boigny, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire

Résumé : Le bassin versant de la rivière N'Zi, affluent majeur du fleuve Bandama en Côte d'Ivoire, joue un rôle crucial dans les activités agricoles et industrielles des populations riveraines. Toutefois, celui-ci est sujet aux activités des riverains qui sont susceptibles de dégrader la qualité de son cours d'eau. L'objectif de cette étude est d'évaluer la qualité physico-chimique des eaux de surface du bassin versant de la rivière N'Zi afin de déterminer l'impact des pressions anthropiques sur cet écosystème fluvial. A cet effet, des campagnes d'échantillonnage ont été menées sur plusieurs stations représentatives du bassin, en saison sèche et en saison pluvieuse. Les mesures in situ (pH, Température, Conductivité électrique, Oxygène dissous) ont été effectuées à l'aide d'un multi-paramètre HANNA instruments pH/conductivity de marque HI 98129. Les métaux lourds (Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, Cr, As et Ni) ont été analysés par ICP. Les résultats ont montré que les eaux prélevées sont acides et les concentrations en éléments en traces métalliques dépassent largement les normes recommandées par l'OMS pendant la saison des pluies en lien avec le lessivage des sols cultivés. L'arsenic et le mercure ont été détectés à des concentrations préoccupantes dans les stations de N'zianouan (2,54 mg/L) et M'bahakro (1,60 mg/L). Ces résultats indiquent une dégradation alarmante de la qualité des eaux de surface du bassin du N'Zi, avec des risques écologiques et sanitaires importants. Des mesures de gestion intégrée des ressources en eau, incluant la sensibilisation des populations et le suivi régulier de la qualité de l'eau sont recommandées.

Mots-clés : Eau de surface, paramètres physico-chimiques, ETM, Pollution anthropique, bassin versant du N'Zi.

B11

Tri phytochimique et biotolérance d'un médicament traditionnel amélioré utilisé dans le traitement de l'hépatite B en Côte d'Ivoire.

Kassim Dosso¹, Mariam Kone², Bognan Jacques A. A. Ackah³

¹Laboratoire de Biodiversité et d'Ecologie Tropicale, UFR Environnement, Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG), BP Daloa 150, Côte d'Ivoire.

²Laboratoire d'Agro-valorisation, UFR Agroforesterie, Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG), BP Daloa 150, Côte d'Ivoire.

³Laboratoire de Biologie Santé, UFR Agroforesterie, Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG), BP Daloa 150, Côte d'Ivoire.

Auteur correspondant : kassdoss02@yahoo.fr

Résumé : L'utilisation des plantes à des fins thérapeutiques est très ancienne. Les plantes médicinales ont très souvent été une alternative pour les populations pour soulager certaines pathologies devenues résistantes à la médecine moderne. C'est le cas des hépatites, qui sont traitées constamment par la médecine traditionnelle à cause du coût élevé du traitement clinique ou de son inefficacité. C'est dans ce cadre que « ABRAHAM », un phytomédicament ivoirien est régulièrement utilisé par les populations pour traiter l'hépatite B. Ce travail a porté sur le tri phytochimique et l'évaluation de la toxicité aiguë de « ABRAHAM » chez des rats *Wistar*. Pour ce fait, le phytomédicament ABRAHAM a été administré par voie orale à quatre groupes de rats,

à des doses de 500, 1 000, 2 000 et 5 000 mg/kg de poids corporel. Les animaux ont été observés pendant 14 jours. Par la suite, les composés chimiques ainsi que les paramètres hématologiques et biochimiques sanguins ont été étudiés. Le criblage phytochimique a révélé la présence de polyphénols, de flavonoïdes, de tanins, de quinones, de polyterpènes et de stérols, d'alcaloïdes et de saponines. Le phytomédicament n'a pas d'incidence sur les paramètres hématologiques, notamment le taux de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et d'hémoglobine. Aucun effet indésirable n'a été constaté sur les marqueurs hépatiques et rénaux, ni sur le profil lipidique sérique des rats traités. Ce phytomédicament anti-hépatite peut être utilisé en respectant la posologie. D'autres études comme le fractionnement bio-guidé peuvent être envisagées pour isoler la molécule active.

Mots clés : Toxicité, ABRAHAM, rat, hématologique, biochimique.

B12

Evaluation de l'activité curative de l'extrait aqueux des feuilles de *Macaranga barteri* (Euphorbiaceae) sur les ulcères gastriques induits par l'acide acétique à guérison retardée par l'indométacine chez le rat.

EHILE Ehilé Hervé*, OUSSOU N'Guessan Jean-Baptiste, GOZE Nomane Bernard, KOUAKOU Kouakou Léandre, EHILE Ehouan Etienne

Laboratoire de Physiologie, Pharmacologie et Pharmacopée, Pôle de Recherche Substances Naturelles et Pharmacopée Africaine, Unité de Formation et de Recherche Sciences de la Nature (UFR-SN), Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

Correspondance : vetcho05@gmail.com

Résumé : Cette étude s'inscrit dans une dynamique de valorisation des ressources naturelles et de recherche de solutions thérapeutiques alternatives, naturelles et plus sûres pour les pathologies chroniques telles que les ulcères gastriques. L'objectif de cette étude est d'évaluer l'activité curative d'un extrait aqueux de feuilles de *Macaranga barteri* (EAMB) sur un modèle d'ulcère gastrique induit par l'acide acétique et retardé par l'indométacine chez le rat. Six rats témoins non ulcéreux et 30 rats ont reçu par application locale sur la petite courbure de l'estomac respectivement du NaCl à 0,9 % et 0,1 ml d'acide acétique à 30%. Quatre jours après l'induction, les rats ulcéreux ont reçu quotidiennement pendant 14 jours une injection sous cutanée d'indométacine à 1 mg/kg pc suivie d'un traitement oral à l'eau distillée (10 mg/kg pc), ou au sucralfate (50 mg/kg pc) ou à EAMB aux doses de 125, 250 et 500 mg/kg pc. Après ces différents traitements, les rats ont été sacrifiés. Des observations macroscopiques et microscopiques de l'estomac ont été faites pour déterminer le pourcentage de guérison. Les résultats ont montré que les pourcentages de guérison des ulcères avec EAMB varient de 87,5 à 98,7 % pour les doses comprises entre 125 et 500 mg/kg de pc. Ces taux sont proches de ceux traités avec le sucralfate (91,36%). Les coupes histologiques ont montré une réépithélialisation des couches de la muqueuse en comparaison à celles des rats témoins ulcéreux non traités. En conclusion, EAMB est doté d'un potentiel curatif sur les ulcères gastriques à guérison retardée.

Mots-clés : *Macaranga barteri*, ulcère gastrique, acide acétique, indométacine, rat

B13

Analyse des Effets du Compost sur les Paramètres de Croissance et les Rendements de Biomasse de *Brachiaria ruziziensis* et *Panicum maximum* en République de Guinée.

Mamadou Habib Diallo^{1,2}, Hamidou Bah³, Zaki Bonou-Gbo², Boubacar Diallo³, Mamadou Aliou Diallo².

¹Ecole doctorale en Agriculture Durable et Gestion des Ressources en Eau, Institut Supérieur

Agronomique et Vétérinaire Valéry Giscard d'Estaing de Faranah, BP : 131 Faranah, République de Guinée.

²Département Sciences animales, Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire Valéry Giscard d'Estaing de Faranah, BP : 131 Faranah, République de Guinée.

³Département Agriculture, Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire Valéry Giscard d'Estaing de Faranah, BP : 131 Faranah, République de Guinée.

Auteur Correspondant : Mamadou Habib Diallo (diallomamadouhabib4@gmail.com)

Résumé : L'amélioration de la productivité des cultures fourragères dans les zones tropicales est essentielle pour répondre aux besoins croissants en alimentation animale et soutenir les systèmes agricoles durables. L'objectif de cette étude est d'évaluer l'impact de différentes doses de compost sur les paramètres de

croissance et les rendements en biomasse de *Brachiaria ruziziensis* et *Panicum maximum* dans un sol tropical. A la suite de l'analyse du sol, l'essai a été conduit dans un dispositif en split-plot avec deux facteurs. Trois différentes doses de compost (0, 20 et 30 t/ha) ont été appliquées. Les données climatiques ont révélé des conditions favorables en 2022 par rapport à 2021, avec une augmentation de la pluviométrie, de l'humidité relative et des températures moyennes. Les analyses physico-chimiques du sol ont montré une diminution de la matière organique et des nutriments dans les parcelles témoins, confirmant l'importance de l'apport de compost pour maintenir la fertilité du sol. Les résultats indiquent ainsi que la dose de 20 t/ha a optimisé les paramètres de croissance (diamètre des tiges, hauteur des plantes, nombre de tiges) et les rendements en biomasse, sans toutefois entraîner de saturation en nutriments ou de lixiviation excessive. Cette dose constitue donc une solution adaptée pour améliorer la productivité fourragère dans des sols tropicaux tout en favorisant une gestion durable des ressources. Cette étude constitue une base scientifique pour recommander l'utilisation raisonnée du compost dans les systèmes agricoles tropicaux, contribuant à la durabilité et à l'amélioration des rendements.

Mots-clés : Agriculture durable, *Brachiaria ruziziensis*, compost, *Panicum maximum*, rendement en biomasse.

B14

Evaluation de l'activité analgésique test au formol de l'extrait total aqueux de l'écorce de tige de *Sacoglottis gabonensis* (Baille) Urban (Humiriaceae) chez la souris.

DOUMBOUYA Awa*; NAGALO Ousmane¹, YAO Kouadio Emile¹, KONE Mama¹, BLEYERE Nahounou Mathieu¹, et YAPO Angoué Paul¹

Laboratoire de Physiologie, Pharmacologie et Pharmacopée de l'UFR-SN, Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan (Côte d'Ivoire)

Email : awadoubou75@gmail.com, Contact : 00225 0767693857

Résumé : *Sacoglottis gabonensis* est une plante utilisée en Côte d'Ivoire dans le traitement des plaies chroniques, comme l'ulcère de Buruli. Cette étude vise à évaluer l'activité analgésique de l'extrait total aqueux de l'écorce de tige de *Sacoglottis gabonensis* (ETASg) chez la souris. L'expérimentation a été menée sur 36 souris réparties en six lots. Le lot 1, témoin négatif, a reçu de l'eau distillée. Les lots 2 à 4 ont reçu différentes doses d'ETASg (3,5; 17,5 et 35mg/kg de p.c). Les lots 5 et 6, témoins positifs, ont reçu des substances de référence telle que l'Aspirine® à 100 mg/kg et le Tramadol® à 30 mg/kg de p.c. Le test de douleur utilisé est le test au formol consistant à injecter 50 µL de formol (2,5 %) dans la patte arrière de toutes les souris. Une heure après l'administration des différentes substances, la réponse à la douleur (léchage de la patte), a été enregistrée de 0 à 5 min (première phase) et de 15 à 30 min (deuxième phases). L'étude a montré que l'ETASg exerce une action analgésique à la fois périphérique et centrale à toutes les doses testées avec des pourcentages d'inhibition allant de 19,38% à 62,44% dans la première phase et de 61,86% à 98,80% dans la deuxième phase. En définitive, les résultats indiquent une inhibition significative des réponses nociceptives de l'ETASg, suggérant un effet antalgique comparable à celui des analgésiques de référence. Pour la confirmation de ces effets analgésiques, il serait intéressant d'effectuer les tests à l'acide acétique et de la plaque chauffante.

Mots-clés : *Sacoglottis gabonensis*, ulcère de Buruli, activité analgésique, formol, souris

B15

Gestion de l'agrobiodiversité par les femmes du département de Soubré (Côte d'Ivoire).

Aboli Méabla Marie Noëlle Odile^{1,2}, Kouassi Kouamé Attokora^{1,2}, Vroh Bi Tra Aimé¹

¹UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire.

²École Doctorale Biologie, Environnement et Santé, Côte d'Ivoire

Auteur pour correspondance : marieaboli0@gmail.com

Résumé : Le rôle des femmes dans les systèmes ruraux d'exploitation agricole est souvent négligé. La présente étude a permis de déterminer la contribution de ces femmes en milieu rural dans les systèmes d'exploitation de cacao. Les activités menées dans les exploitations agricoles, les espèces végétales cultivées et/ou plantées exploitées, ont fait l'objet d'enquêtes auprès de 100 femmes et des inventaires floristiques ont été réalisés dans les plantations. Il en ressort que 26,56 % réalisent des pépinières, 29,68% participent au planting, 68,75% au ramassage, 12,75% à l'écabossage et 71,87% mettent en place des parcelles de cultures vivrières. En plus du cacao, les femmes exploitent 27 espèces à usages multiples (alimentation, médecine, bois de chauffe, etc.). Aussi divers produits issus d'espèces natives ou exotiques sont commercialisés par ces femmes parmi lesquelles on peut citer *Manihot esculenta* (manioc), *Persea*

americana (avocatier), *Capsicum chinense* (piment), *Elaeis guineensis* (palmier à huile), *Abelmoschus esculentus* (gombo), *Ricnodendron heudelotii* (akpi), *Irvingia gabonensis* (Kaklou). Les bénéfices obtenus leurs permettent ainsi de faire face à des besoins quotidiens de toutes sortes dans les ménages. Le maintien de ces espèces sollicitées par les femmes dans les exploitations, pourrait ainsi contribuer à la préservation de la biodiversité et à la promotion de l'agroforesterie durable en milieu rural.

Mots clés : Agrosystème, Produit de cueillette, Plantes utilitaires, Côte d'Ivoire

B16

Relations allométriques de neuf espèces de raies (Elasmobranchii: Batoidea) capturées par la pêche maritime artisanale ivoirienne.

ADOUS Abouet Béatrice Judith Carine*¹, BÉAREZ Philippe², OWO Nicolas Roland¹, KOUAME N'Guessan Emmanuel¹, DURAND Jean-Dominique³, ADEPO-GOURENE Abou Béatrice¹

¹Pôle pêche aquaculture, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

²UMR 7209 AASPE, CNRS-MNHN, Muséum national d'Histoire naturelle, 55 rue Buffon, 75005 Paris, France.

³MARBEC, Univ. Montpellier, CNRS, IRD, Bat. 24 cc 093 Place E. Bataillon 34095 Montpellier, France

*Abouet Béatrice Judith Carine Adous : judithadous@gmail.com

Résumé : De nombreuses espèces de raies sont aujourd'hui menacées par les activités humaines. Les relations allométriques, comme la relation longueur-poids, permettent de mieux comprendre la dynamique de leurs populations. Les relations allométriques ont été estimées pour neuf espèces de raies de la côte atlantique ivoirienne par analyse des relations taille-poids et taille-taille. Tous les spécimens ont été collectés entre février 2022 et mai 2023 au port de pêche de San-Pedro ainsi que dans les débarcadères de Tabou, Grand-Béréby, Monogaga, Jacquville, Abidjan et Assinie. Au total, 844 spécimens (515 *Raja* cf. *miraletus*, 43 *R. parva*, 82 *Rhinobatos rhinobatos*, 30 *R. albomaculatus*, 13 *R. irvinei*, 62 *Fontitrygon margaritella*, 51 *Torpedo torpedo*, 27 *Dasyatis marmorata*, 21 *Zanobatus maculatus*) ont été échantillonnés. Les résultats obtenus ont montré que la plupart des espèces avaient une croissance allométrique négative avec la valeur de b variant de 0,615 à 1,065 pour les relations taille-tailles et de 2,376 à 3,378 pour les relations taille-poids. Ces analyses ont révélé des variations importantes des coefficients allométriques au sein des espèces, dues à des facteurs écologiques et anthropiques spécifiques à la Côte d'Ivoire. Ces différences soulignent la nécessité de mieux comprendre la dynamique de croissance des raies locales pour une gestion durable de leurs stocks. Ce travail apporte ainsi des données de référence essentielles pour la conservation des élastombranches en Afrique de l'Ouest, et souligne l'importance d'approfondir les recherches dans cette région.

Mots-clés : relation allométrique, raies, Atlantique tropical oriental, Côte d'Ivoire. Afrique de l'Ouest

B17

Gestion de l'enherbement en culture cotonnière par des plantes de services annuelles dans la Région du Gbêkè au Centre de la Côte d'Ivoire.

Hélène Komoè Yaha Téhia*⁽¹⁾, Ali Mangara⁽²⁾, Evrard Brice Konan Dibi⁽³⁾, Etienne Kouakou Téhia⁽⁴⁾, Thomas Le Bourgeois⁽⁵⁻⁶⁾, Brou Julien⁽⁴⁾

¹Doctorante, Université Nangui Abrogoua, ED science technologies et environnement, Abidjan, Côte d'Ivoire. E-mail : tehiahelene@gmail.com

²Chercheur - Enseignant, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

³Chercheur, Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), station culture vivrière de Bouaké, Côte d'Ivoire

⁴Chercheurs, Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), station coton de Bouaké, Côte d'Ivoire

⁵Chercheur CIRAD, UMR AMAP, Montpellier, France

⁶AMAP, Univ. Montpellier, CNRS, CIRAD, INRAE, IRD, Montpellier, France

Résumé : La sédentarisation et l'intensification de la culture cotonnière s'est traduite par un fort accroissement de l'enherbement rendant difficile le désherbage manuel. En raison du coût et de la rareté de la main d'œuvre, le désherbage manuel est de moins en moins pratiqué au profit du désherbage chimique. Après plusieurs années d'utilisation d'herbicides, leurs effets négatifs tant sur l'environnement que sur la santé humaine sont notables. Une approche agroécologique devrait permettre de développer de nouvelles pratiques de gestion de l'enherbement non ou peu utilisatrices d'herbicides. La présente étude contribue à réduire l'utilisation des herbicides dans les champs en utilisant des plantes de services pour limiter le niveau

d'enherbement par leur pouvoir de compétition. Trois plantes de services annuelles ont été sélectionnées (*Glycine max*, *Arachis hypogaea* et *Vigna subterranea*) et testées en association à une culture de cotonniers semée en doubles lignes dans un dispositif expérimental en blocs de Fisher avec six répétitions. Les résultats obtenus montrent que les plantes de services ont un effet positif sur le contrôle de l'enherbement. Elles réduisent les biomasses sèches des mauvaises herbes à plus de 50% par rapport aux témoins sans plantes de services. De plus, elles permettent d'avoir des rendements en coton graine comparables à celui du mode de semis vulgarisé. Cette pratique s'avère intéressante dans la mesure où elle permettra aux agriculteurs de mieux exploiter leur terre et d'avoir plus de revenus en commercialisant la production des plantes de services. Par ailleurs, l'adoption d'une telle pratique en culture cotonnière nécessite une évaluation de l'effet des plantes de services sur les ravageurs du cotonnier.

Mots-clés : Agroécologie, Culture cotonnière, Enherbement, Mauvaises herbes, Plantes de services

B18

Distribution des poissons *Nimbapanchax petersi* et *Epiplatys chaperi sheljuzhkoii* en réponses aux pressions anthropiques dans la rivière du Parc National de Banco (Côte d'Ivoire).

OUANKO Affoué Danielle Kouamé^{1*}, GOORE Bi Gouli², KAMELAN Tanoh Marius²,
BAMBA Mamadou², KOUAMELAN Essetchi Paul².

¹Département des Sciences et Technologie, UP Biologie-Géologie, Université Alassane Ouattara de Bouaké, BPV 18 Bouaké 01, Côte d'Ivoire.

²Laboratoire des Milieux Naturels et de Conservation de la biodiversité, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny, 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire.

*Auteur correspondant : OUANKO Affoué Danielle Kouamé + (225) 07 07 44 85 05.

E-mail : okadanielle@yahoo.fr ; pays : Côte d'Ivoire.

Résumé : La rivière Banco, située dans l'aire protégée de la forêt du Banco, reçoit les déchets des quartiers environnants, menaçant la qualité de l'eau et la vie aquatique, notamment celle des poissons. *Epiplatys chaperi sheljuzhkoii* et *Nimbapanchax petersi* inscrites sur la liste rouge des espèces menacées se rencontrent dans cette rivière. Une politique de préservation de ces espèces aquariophiles s'avère nécessaire. Une étude menée en 2016 a caractérisé leurs habitats préférentiels face aux menaces. Des échantillonnages saisonniers ont donc été effectués en amont et en aval de la rivière. Le pH, l'oxygène dissous, la conductivité, le taux de solides dissous, les températures (eau, air) et la vitesse du courant ont été mesurés. Les hauteurs des canopées, les proportions des constituants du substrat du sol ont été estimées. L'analyse canonique de correspondance a relié la présence des espèces aux variables environnementales. Les résultats ont indiqué que la rivière est acide et oxygénée, relativement froide et faiblement minéralisée. La vitesse du courant est faible. La distribution de *E. chaperi sheljuzhkoii* est influencée par la présence de substrats argileux, boueux, contenant des bois morts et des feuillages, quant à *N. petersi*, il est associé au substrat rocheux oxygéné. Ces deux espèces colonisent les milieux oxygénés à l'abri des agressions anthropiques. Évaluer régulièrement la qualité de l'eau à travers les pH, oxygène dissous, conductivité, température et taux de solides dissous serait un atout pour la préservation de ces espèces. Leur élevage en captivité pourrait contribuer à leur conservation et à une éventuelle commercialisation.

Mots-clés : Répartition, poissons, menaces, rivière Banco, Côte d'Ivoire.

B19

Effets du traitement des graines de *Euphorbia heterophylla* sur la qualité nutritive et sur la composition en acides gras polyinsaturés oméga 3 des tissus musculaires du lapin.

N'Goran David Vincent KOUAKOU, Touré Gouanin Larissa, Cho Euphrasie Monique ANGBO-KOUAKOU,

Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, BP 1093 Yamoussoukro
(Côte d'Ivoire)

Adresse électronique de l'auteur correspondant : david.kouakou@inphb.ci

Résumé : *Euphorbia heterophylla* est une adventice dont la teneur en acide-linolénique (C18 :3 n-3) et en acide cyanhydrique sont respectivement de 54 % des acides gras totaux et de 115,2 mg/kg de matière sèche de graine. Ces graines sont quasiment aussi riches en acides gras polyinsaturés oméga 3 (AGPI n-3) que celles du lin (*Linum usitatissimum*). Cependant, elles contiennent une teneur en acide cyanhydrique de l'ordre de 122,4 mg d'HCN/kg de matière sèche. Afin d'éliminer ce facteur antinutritionnel, un traitement cuisson-extrusion a été appliqué aux graines de *Euphorbia heterophylla*. L'objectif de cette étude était de

déterminer l'impact d'un aliment témoin ou de sa supplémentation avec 9% de graines d'euphorbe traitées (régime R9) sur la qualité nutritive et sur la composition en acides gras polyinsaturés oméga 3 des cuisses de lapin. A cet effet, les lapines sevrées, de race issue de croisement intuitif entre les californiens et les néozélandais, d'un poids vif moyen de 1688 ± 151 g ont reçu les aliments expérimentaux durant 30 jours. L'extrusion des graines a induit une réduction significative de 71% de sa teneur en acide cyanhydrique et une réduction de 30% de l'acide gras essentiel alpha-linolénique (C18 : 3 n-3) ($P < 0,05$). Les résultats ont montré que les lapins nourris avec le R9 ont présenté une viande moins grasse mais conforme aux recommandations internationales avec un ratio AGPI n-6/AGPI n-3 de 4. Le traitement cuisson extrusion des graines brutes de *Euphorbia heterophylla* peut être utilisé afin d'optimiser l'enrichissement des produits des animaux monogastriques en AGPI n-3 en Côte d'Ivoire.

Mots-clés : *Euphorbia heterophylla*, aliments, lapin, qualité de la viande, AGPI oméga 3

B20

Enrichissement en acides gras polyinsaturés oméga 3 de la viande de lapin (*Oryctolagus cuniculus L.*) partir de tiges et feuilles d'une adventice tropicale (*Euphorbia heterophylla L.*).

N'Goran David Vincent KOUAKOU¹, Seydou Ba Mohamed COULIBALY², Yéléhi Diane AHONGO¹,
Cho Euphrasie Monique ANGBO-KOUAKOU¹,

¹Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, BP 1093 Yamoussoukro
(Côte d'Ivoire)

²Université Nangui ABROGOUA, 02 BP 801 Abidjan 02 (Côte d'Ivoire)

Adresse électronique de l'auteur correspondant : david.kouakou@inphb.ci

Résumé : *Euphorbia heterophylla* est une adventice dont les feuilles et les tiges peuvent constituer 70 % de l'alimentation des lapins (*Oryctolagus cuniculus L.*). Par ailleurs, sa teneur en acide-linolénique (ALA, C18:3 n-3) (56 % des acides gras totaux) est proche de celle du lin (*Linum usitatissimum*). Afin de contribuer à un meilleur équilibre nutritionnel des populations, l'effet de la durée de la supplémentation d'un régime alimentaire à base de granule (MOD0) par les feuilles et les tiges de cette adventice sur les teneurs en acide linoléique (LA, C18:2 n-6) et en ALA des muscles *semimembranosus*, *longissimus dorsi* et du tissu adipeux périrénal des lapins en croissance a été étudié. Le régime témoin (MOD0) a été supplémen-té par 50 % de matière sèche d'euphorbe de la naissance à trois mois d'âge (MOD90) ou par 50 % de matière sèche d'euphorbe seulement durant un mois entre 61 et 91 jours d'âge (MOD30). Les ratios LA/ALA étaient de 9,8, 2,1 et 1,5 dans le muscle *semimembranosus*, de 11,8, 4,6 et 2,1 dans le *longissimus dorsi*, et de 8,6, 2,0 et 1,0 dans le tissu adipeux périrénal, respectivement pour MOD0, MOD30 et MOD90 ($p < 0,001$). La durée de la supplémentation d'au moins 30 jours par l'euphorbe a eu un impact positif sur les ratios LA/ALA qui ont été conformes à la recommandation internationale (≤ 5) pour la nutrition humaine. En conclusion, la supplémentation appropriée des régimes de lapins par l'euphorbe, dans les régions où elle abonde, sera bénéfique pour la santé humaine.

Mots-clés : Lapin, *Euphorbia heterophylla*, qualité de la viande, AGPI oméga 3

B22

Poudre de feuilles de *Acacia auriculiformis*, une alternative aux antibiotiques de synthèse en élevage de poulets de chair.

Tagouèlbè Tiho^{1,*}, Gningnini Alain Koné¹, Nahoulé Silué², Moya Josephine Djako¹ et Georges Djaah¹

¹École Supérieure d'Agronomie, Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB),
Yamoussoukro, Côte d'Ivoire

²Institut de gestion agropastorale (IGA), Université Péléforo Gon Coulibaly (UPGC), Korhogo, Côte d'Ivoire

*Auteur correspondance : E-mail : tihotag@gmail.com

Résumé : En aviculture, il y a des résistances de pathogènes aux antibiotiques de synthèse. L'expérience a testé l'action de poudre de feuilles de *Acacia auriculiformis* (*Aa*) sur les performances de croissance et le profil lipidique du plasma des poulets de chair. L'expérience a été conduite avec 150 poussins. A la semaine 3, les poulets ont été pesés et 10 groupes homogènes ont été constitués de 12 poulets avec 6 poules et 6 mâles. Des feuilles de *Aa* ont été collectées, séchées à l'ombre et réduites en poudre. En plus d'un régime témoin, 4 régimes ont été conçus avec 0,75% ; 1,5% ; 2,25% et 3% de poudre de feuilles. Chaque groupe a été nourri avec un régime, pendant 7 semaines. A la semaine 10, 3 poulets de poids similaires par régime et par genre ont été abattus. Leur sang a été prélevé dans 2 tubes, l'un pour la numération des cellules sanguines et l'autre pour l'analyse des lipides du plasma. Les globules blancs (GB) ont été 22,80 ; 21,52 ;

20,28 et $18,11 \times 10^3/\mu\text{L}$, avec les régimes 0%Aa ; 2,25%Aa ; 1,5%Aa ; et 3%Aa, respectivement. Cette diminution des GB confère une action antibiotique à la poudre de feuilles. La teneur en cholestérol HDL a augmenté de 31,62 avec 0%Aa à 37,80 mg/dL avec 1,5%Aa ($p < 0,0001$). Avec 1,5%Aa, les triglycérides ont été 21,03 mg/dL et les protéines 4,01 g/dL ($p < 0,0001$). Le régime 1,5%Aa a été bénéfique pour les poulets. **Mots-clés** : *Acacia auriculiformis*, antibiotique, cholestérol sanguin, poulet de chair, numération des cellules sanguines.

B23

Impact des paramètres opératoires sur l'adsorption de la levofloxacin par une argile naturelle : application en dépollution des eaux.

N'GUETTIA Kossonou Roland¹, DIARRA Moussa², TRAORE Karim Sory¹

Laboratoire des Sciences de l'Environnement de l'Université NANGUI Abrogoua, Abidjan Côte d'Ivoire

Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), Université Jean Lorougnon

GUEDE, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire

Correspondant : rolandkossonou@yahoo.fr

Résumé : La contamination des milieux aquatiques par des résidus pharmaceutiques, notamment des antibiotiques comme la levofloxacin, pose des risques environnementaux et sanitaires majeurs. L'adsorption sur des matériaux naturels, tels que l'argile, offre une solution efficace, économique et durable pour leur élimination. Cette étude a évalué les performances d'adsorption de la levofloxacin sur des billes en argile calcinée. Des essais en batch ont été réalisés à température ambiante avec de l'argile sous forme de billes, en suivant la concentration résiduelle de levofloxacin pendant 300 minutes. Les résultats ont montré une efficacité d'adsorption croissante avec la masse d'argile, atteignant 95 % pour 15 g et près de 100 % pour 20 g. La cinétique a révélé une adsorption rapide (>80 % en 30 minutes), suivie d'un équilibre à 120 minutes. L'efficacité reste élevée (>99 %) pour des concentrations ≤ 10 mg/L, mais a légèrement diminué à 98 % à 30 mg/L et 97 % à 40 mg/L. La matrice d'eau de rivière réduit l'efficacité de 10–15 % par rapport à l'eau ultrapure. Un pH optimal de 6 maximise l'adsorption (> 99 %), avec une chute notable en milieu acide (99 % à pH 3) ou basique (90 % à pH 10). La capacité d'adsorption maximale atteint 15 mg/g. Cela a montré que l'argile comme une alternative pour le traitement des eaux contaminées. Ces résultats ont mis le potentiel des argiles naturelles tout en mettant en évidence la nécessité d'optimiser les conditions opératoires et de considérer les interférences des matrices complexes pour des applications en milieu réel.

Mots-clés : *Levofloxacin* ; *Adsorption* ; *Argile naturelle* ; *Eaux contaminées* ; *Cinétique d'adsorption*.

B24

Influence of annealing time and temperature on TiO₂ thin films synthesis by sol-gel for third-generation flexible solar cells.

K. J. A. Yao ^{a,b,*}, F. K. Konan ^{a,b,c,d}, Boko Aka ^b, Bouchaib Hartiti ^a, Abdellah Laazizi ^e, Philippe Thevenin^f

^aLaboratoire de Virologie, Oncologie, Biosciences, Environnement et Energies Nouvelles (LVOBEEN),

Groupe Matériaux, Energie, Eau, Modélisation et Développement Durable (GMEEM & DD), FSTM,

Université Hassan II de Casablanca (UH2C), BP 146 Mohammedia 20650, Morocco.

^bLaboratoire d'Energie Solaire, Eolienne et Efficacité Énergétique (LES3E), Institut de Recherche sur les

Energies Nouvelles (IREN) - Université Nangui Abrogoua (UNA), 02 BP 801 Abidjan 02, Ivory Coast,

West Africa.

^cEcole Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan, Laboratoire des Sciences Physiques Fondamentales et

Appliquées, 08 BP 10 Abidjan 08, Ivory Coast, West Africa.

^dINP-HB, Unité Mixte de Recherche en Science et Technique de l'Ingénieur, LIEESE (Laboratoire

d'Ingénierie Électronique, d'Électricité et des Systèmes Embarqués), BP 1093 Yamoussoukro, Côte

d'Ivoire

^eSECND-CM-L2MC, ENSAM-Meknes, Moulay Ismail University, Meknes City, Morocco

^fLMOPS Laboratory, University of Lorraine, Centrale Supélec - 2, rue E. Belin, B.P. 57070 Metz, France

Corresponding author: yaokonanjeanarmand@gmail.com

Abstract: The issue addressed is to study the possibility of synthesizing titanium dioxide (TiO₂) thin films by sol-gel under moderate thermal conditions for third-generation flexible solar cells. From a sol-gel solution, four TiO₂ thin films were deposited on borosilicate glass substrates. The annealing process was carried out under the following temperature-time combinations: (300°C – 85 min), (400°C – 85 min),

(400°C – 100 min), and (400°C – 115 min). All samples annealed at 400°C exhibited an anatase crystalline structure with a preferential orientation along the (101) plane compared to that of 300°C. The crystallite size of the prepared films was estimated between 10.054 nm and 24.20 nm. Raman spectroscopy corroborated the formation of the anatase phase, with an intense peak observed at 143 cm⁻¹. UV-Visible spectrophotometry revealed a transparency ranging from 65% to 81%, as well as an indirect bandgap estimated between 3.27 eV and 3.50 eV for all samples. The four-point probe method showed a sheet resistance ranging from 2.45 × 10⁶ to 3.14 × 10⁶ Ω/sq. The electrical resistivity and conductivity values range between 85.606 and 93.772 Ω·cm and 1.066 × 10⁻² to 1.168 × 10⁻² S·cm⁻¹, respectively. The thin film prepared at (400°C – 115 min) offers the best properties. These results highlight the possibility of synthesizing TiO₂ thin films under moderate thermal conditions by sol-gel for their integration as electron transport layers in third-generation flexible solar cells.

Keywords: Anatase TiO₂, annealing, electron transport layer, optical properties, electrical conductivity.

B27

Optimisation de la croissance du tilapia *Oreochromis niloticus* (Linnaeus, 1758) en phase larvaire : effet des teneurs en protéines des asticots dans l'alimentation.

Abou TRAORE¹, Medard GBAI², Laurent Alla YAO³, Kouakou YAO¹

¹Laboratoire de Biologie et Cytologie Animales, UFR-Sciences de la Nature, Université NANGUI ABROGOUA, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire.

²Université de San Pedro, UFR- Agriculture, Ressources Halieutiques et Agro-Industriels, BP 1800 San Pedro, Côte d'Ivoire.

³Centre de Recherches Océanologiques (CRO) d'Abidjan, Département Aquaculture, Côte d'Ivoire. E-mail: traoreabou24@gmail.com. Corresponding Author: Tel: (+225) 01 41 68 52 53

Résumé : Le coût élevé de la farine de poisson, habituellement utilisée comme source protéique dans les formules alimentaires, influence fortement le développement de la pisciculture. Les insectes, capables de convertir efficacement les matières organiques en biomasse de haute valeur protéique, représentent de parfaits candidats à la substitution de la farine de poisson. Cette étude a pour objectif d'identifier le taux idéal d'incorporation de protéines d'asticot des mouches de la famille des Calliphoridae dans le régime alimentaire du tilapia *Oreochromis niloticus* en phase larvaire. Trois aliments nommés A3, A4 et A5 contenant respectivement 30%, 40% et 50% de protéines d'asticot ont été formulés et mis en concurrence avec un aliment industriel local de référence (ALIMPOI) nommé AR. L'expérience s'est déroulée sur une période de trente jours avec des larves d'*Oreochromis niloticus* d'un poids moyen de 20 mg. Au terme des trente jours d'élevage, les meilleurs paramètres zootechniques ont été obtenus avec le régime A4, avec un poids final de 828,57 ± 158 mg, suivi du régime A5, 736,55 ± 67,11 mg. Quant aux régimes AR et A3 les poids finaux ont été respectivement de 648,28 ± 199,77 mg et 591,07 ± 98,17 mg. Ces observations indiquent clairement que le régime A4 est le niveau optimum d'incorporation de protéines d'asticot dans le régime alimentaire du tilapia *Oreochromis niloticus* pour une meilleure croissance en phase larvaire.

Mot-clés : *Oreochromis niloticus*, asticots de Calliphoridae, phase larvaire, croissance

B29

Structure du peuplement des espèces de bois d'œuvre dans la forêt classée de yapo-abbé au sud-est de la côte d'ivoire.

OUATTARA Sié Fernand Pacôme ^{1*}, OUATTARA Aboubacar ², PAGNY Franck Placide Junior ³, KOUADIO Kouassi ⁴

¹Laboratoire de l'Amélioration de la Production Agricole, UFR Agroforesterie, Université Jean Lorougnon Guédé, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire

²Laboratoire de Biologie Végétale et des Sciences de la Terre, UFR des Sciences et Technologies Université Alassane OUATTARA, BPV 18 Bouaké 01, Côte d'Ivoire

³Laboratoire de Biodiversité et Gestion Durable des Ecosystèmes, UFR Environnement, Université Jean Lorougnon Guédé, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire

⁴Laboratoire des Milieux Naturels et Conservation de la Biodiversité, UFR Biosciences, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire

*Auteur correspondant ; E-mail : ouattarasiefernand@gmail.com ; Tél : (+225) 0757060207 / 0546666057

Résumé : En Côte d'Ivoire, la déforestation a entraîné la perte de plus de 83 % de la couverture forestière, compromettant gravement la biodiversité. À ce jour, 60 % des espèces de bois d'œuvre couramment

exploitées figurent sur la Liste rouge de l'UICN (2018). La forêt classée de Yapo-Abbé, pourtant relativement bien conservée avec 126 espèces endémiques et 51 espèces rares et/ ou menacées, est également soumise aux pressions anthropiques, induisant une modification de la structure végétale et une réduction de la diversité floristique. Cette étude vise à caractériser la structure du peuplement des espèces de bois d'œuvre inscrites sur la Liste rouge de l'UICN dans trois biotopes de la forêt classée de Yapo-Abbé (forêt secondaire, forêt reboisée, jachère). L'inventaire réalisé à partir des relevés de surface et itinérant, a permis d'identifier 24 espèces inscrites sur la Liste rouge de l'UICN (2018) : 17 vulnérables, 05 de préoccupation mineure, 01 quasi-menacée et 01 en danger. Les résultats révèlent un peuplement relativement équilibré dans la forêt secondaire et la jachère, mais déséquilibré dans la forêt reboisée. L'évaluation du potentiel de régénération montre une dynamique faible en forêt secondaire et en forêt reboisée, tandis qu'un bon potentiel est observé en jachère. Ces résultats mettent en évidence la fragilité des peuplements de ces espèces et soulignent la nécessité de stratégies de conservation ciblées, incluant la restauration écologique, la gestion différenciée selon les biotopes et le suivi régulier de la régénération naturelle pour assurer la pérennité de ces espèces à haute valeur écologique et économique.

Mots-clés : Structure, espèces de bois d'œuvre, liste rouge de l'UICN, forêt classée de Yapo-Abbé, Côte d'Ivoire

B30

Epidémiologie du balai de sorcier du colatier dans six localités de la Côte d'Ivoire.

Eba Mah¹, Séka Koutoua¹, Kouadio Kouakou Théodore², N'Guessan Adou Bede Carlos¹ Atta Diallo Hortense¹ et Abo Kouabenan²

¹Unité de Santé des Plantes, Pôle de Recherche en Production Végétale, Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Nature, Université Nangui ABROGOUA, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

²Laboratoire de Phytopathologie et de Biologie Végétale, Unité Mixte de Recherche et d'Innovation en Sciences Agronomiques, Département de Formation et de Recherche en Agriculture et Ressources Animales, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY de Yamoussoukro, BP 1093 Yamoussoukro, Côte d'Ivoire
giseleba59@gmail.com

Résumé : Le colatier constitue une source de revenus pour les producteurs. Cependant, cette culture est menacée par la maladie du balai de sorcière. L'objectif de cette étude de déterminer l'état sanitaire des vergers. Pour ce faire, les paramètres épidémiologiques ont été déterminés dans différentes localités. Ensuite, les corrélations entre le stade phénologique de la parcelle, l'humidité et la sévérité de la maladie ont été évaluées. Enfin, l'impact de la sévérité sur la circonférence du tronc et la cime a été déterminé. La prévalence et l'indice de sévérité ont été plus élevés à Aboisso avec 70,12 et 78,27 %. Cette prévalence a été sensiblement égale dans toutes les localités. La corrélation de Pearson n'a montré aucune relation positive significative ($r = 0.044$, $p = 0.893$) entre la prévalence des symptômes et l'humidité relative du verger. Par contre, cette relation a été positive entre la sévérité des symptômes et l'humidité relative des vergers ($r = 0.843$, $p = 0.001$). Une faible corrélation négative ($r = -0.280$, $p = 0.127$) entre l'âge du verger et la sévérité de la maladie a été observée. Cependant, aucune corrélation entre l'indice de sévérité de la maladie et la circonférence du colatier ($r = 0.025$, $p = 0.66$). Par ailleurs, les colatiers présentant des balais de sorcière avec un faible indice de sévérité ont eu une cime plus grande ($r = -0.287$, $p = 0.001$). La maladie a été sévère dans toutes les localités prospectées. Une bonne connaissance de l'épidémiologie permet de mieux orienter les programmes de lutte.

Mots-clés : Côte d'Ivoire, *Cola* sp., balai de sorcière, épidémiologie.

B32

Evaluation des propriétés nutritives et phytochimiques des variétés de mangues Kent et Brooks lors de la senescence.

TRAORE Safiatou^{1*}, TOURE Abdoulaye¹, ZORO Arnel Fabrice¹ COULIBALY Adama²,

¹Laboratoire de Biotechnologie et Valorisation des Agroressources et Substances Naturelles, UFR Sciences Biologiques, Université Peleforo GON COULIBALY (UPGC), BP 1328 Korhogo (Côte d'Ivoire) ;

²Laboratoire de Biochimie Pharmacodynamique, Université Félix Houphouët-Boigny, (Côte d'Ivoire). (E-mail : adcoul yahoo.fr)

*Auteur de correspondance : safihanatraore@gmail.com

Résumé : La mangue (*Mangifera indica* L.) joue un rôle économique et alimentaire important en Côte d'Ivoire. Cependant, l'un des défis majeurs de la filière mangue demeure la réduction des pertes post-récoltes. Ainsi, l'objectif de cette étude a été d'évaluer les propriétés nutritives et phytochimiques des variétés de mangues Kent et Brooks au cours de la senescence. L'étude a consisté à laisser murir les mangues pendant huit jours. Les propriétés nutritives et phytochimiques de leurs pulpes ont été analysées tous les trois jours pendant neuf jours. Les résultats montrent une augmentation de la teneur des principaux constituants nutritifs des pulpes quelle que soit la variété. Les taux de sucres réducteurs varient de $0,07 \pm 0,01\%$ à $1,89 \pm 0,14\%$, les teneurs en matières grasses croissent de $0,39 \pm 0,00\%$ à $2,11 \pm 0,01\%$ et les taux de protéines de $3,49 \pm 0,28$ g/100g à $6,25 \pm 0,41$ g/100g. Par contre, la teneur en phytomolécules analysés des pulpes diminue au cours de la senescence. Les teneurs en caroténoïdes baissent de $16,60 \pm 0,41$ à $9,80$ µg/100g pour Kent et de $19,14 \pm 0,04$ à $11,50$ µg/100g pour Brooks. Ensuite, les teneurs en vitamine C varient de $16,22 \pm 1,20$ à $4,70 \pm 0,67$ mg /100g pour Kent et $17,05 \pm 0,77$ à $12,11 \pm 1,34$ mg /100g pour Brooks. Enfin, les composés phénoliques de Kent et de Brooks chutent respectivement de $187,56 \pm 5,81$ à $129,29 \pm 9,63$ mg /100g et $144,13 \pm 31,64$ à $130,36 \pm 4,46$ mg /100g. Ces résultats indiquent que la sénescence de Kent et Brooks, s'accompagne d'un enrichissement en éléments nutritifs, mais aussi d'une dégradation des composés phytochimiques.

Mots-clés : Brooks, Kent, nutritives, phytochimiques, senescence.

B33

Évaluation de l'effet de l'extrait aqueux des racines de *Hymenocardia acida* (Euphorbiaceae) sur le comportement sexuel du rat Wistar.

KOFFI Severin^{1*}, NAGALO Ousmane,¹ BEGBIN Kouassi Emile¹, SORO Tianga Yaya¹ et KOUAKOU Koffi¹

¹Laboratoire des Sciences Biologiques Animales, UFR Sciences et Technologies, Université Alassane OUATTARA de Bouaké, BPV 18 Bouaké 01, Côte d'Ivoire.

*Auteur de correspondance : severinokoffi@gmail.com, +225 07 47 54 36 77

Résumé : La dysfonction érectile est un problème de santé publique qui affecte la qualité de vie des couples. Cette étude vise à évaluer l'effet de l'extrait aqueux des racines de *Hymenocardia acida* sur le comportement sexuel du rat. L'expérience a été réalisée avec des rats Wistar dont les 20 mâles ont été répartis en 4 lots. Le lot 1 a reçu de l'eau distillée ; le lot 2 a reçu du citrate de sildénafil (Viagra), substance de référence à la dose de 50 mg/kg ; les lots 3 et 4 ont reçu *H. acida* respectivement aux doses de 500 et 1000 mg/kg de PC. Des femelles ovariectomisées ont été introduites en œstrus par l'administration d'éthinyl d'œstradiol par voie orale à la dose de 100 µg/Animal et de progestérone injecté par voie sous-cutanée à la dose de 1 mg/Animal, 54 heures avant l'expérience. Les paramètres sur le comportement sexuel, ont été notés les 1^{er} et 8^{me} jours et après gavage, le rat a été isolé pendant 1 heure dans une cage, ensuite, une ratte en œstrus, a été introduite dans la même cage. Le test a été jugé négatif si les temps de latence de l'intromission et de l'éjaculation ont dépassé 20 minutes. L'extrait aqueux de racines de *H. acida* a augmenté la motivation sexuelle chez les animaux aux doses de 500 et 1000 mg/kg de PC à court terme, en augmentant significativement le nombre de montes et d'intromissions des traités. L'extrait possède une activité stimulante sexuelle qui confirmerait l'intérêt de son usage traditionnel comme aphrodisiaque

Mots clés : Dysfonction érectile, comportement sexuel, *Hymenocardia acida*, rat.

B34

Effets des processus naturels sur les variations du niveau de la mer le long de la côte Ivoirienne.

Anoumou R. Tano^{1*}, Laurent N. Kouassi¹, Touré D. Tiémoko¹, B. Ouattara¹, Yao Tchetché¹, François-Xavier B. D. Bouo¹

¹Laboratoire de Physique Fondamentale et Appliquée, Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

*Auteur de correspondance : tanorene@gmail.com

Résumé : Les risques côtiers induits par les forçages météo-marins sont exacerbés par les variations du niveau de la mer. Ces changements du niveau de la mer sont provoqués par des processus océaniques tels que le contenu de chaleur de l'océan et le débit des fleuves. Cependant, bien que ces processus contrôlent largement ces variations du niveau de la mer, ils demeurent encore mal compris. Cette étude analyse les variations du contenu de chaleur de l'océan, du débit des fleuves et du niveau de la mer et, établie une interconnexion entre ces paramètres sur la période 1993-2021 en utilisant plusieurs méthodes statistiques les résultats ont montré une forte corrélation entre les variations du niveau de la mer et celle du contenu de

chaleur à une profondeur de 2000 m. La valeur minimale annuelle du contenu de chaleur apparaît annuellement au mois de Juillet. La variabilité temporelle du contenu de chaleur, du débit des fleuves et du niveau de la mer sont caractérisées par trois ou quatre points de rupture de durées inégales. Les résultats montrent que la période 1993-2000 est dominée par une augmentation du contenu de chaleur le long de la côte tandis qu'une baisse de la tendance est observée après les années 2000. Des tendances positives et négatives sont observées dans la variabilité temporelle du débit des fleuves et du niveau de la mer. Le résultat de la régression linéaire multiple entre le niveau de la mer, le contenu de chaleur et le débit des fleuves est une bonne approximation de la tendance du niveau de la mer le long de la côte Ivoirienne. Les résultats de cette étude pourraient être utilisés pour prédire la tendance future du niveau de la mer le long de la côte.

Mots-clés : Niveau de la mer, Débit, Contenu de chaleur, Côte d'Ivoire

B35

Adsorbant éco-énergétique à base de résidus agricoles de capsules de cotonnier pour l'élimination de colorants synthétiques.

Yacouba Zoungranan^{1,2*}, Kouassi Kouadio Dobi-Brice², Djè Daniel Yannick², Ouattara Taniky Sy Hamed², Silue Sohtcha Fébé¹, Ekou Lynda², Ekou Tchirioua²

¹Département de Mathématiques Physique Chimie, Université Peleforo GON COULIBALY. B.P. 1328, Korhogo, Côte d'Ivoire

²Laboratoire de Thermodynamique et de Physico-Chimie du Milieu, Université NANGUI ABROGOUA, 02 BP 802 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

*zoungranan@gmail.com

Résumé : La pollution constitue une menace croissante pour la disponibilité de l'eau sur Terre. Pour y remédier, divers procédés de traitement des eaux polluées ont été développés. Cependant, bien que ces techniques soient efficaces, elles restent souvent onéreuses et difficilement accessibles pour les pays à faibles revenus. Dans cette étude, un adsorbant écologique est produit à faible consommation énergétique dans le but d'éliminer efficacement le crystal violet dans les eaux contaminées. Cet adsorbant (POCC) a été synthétisé par traitement chimique de poudre de capsules de cotonnier avec du peroxyde d'hydrogène (H_2O_2). Un autre adsorbant, du charbon actif de capsules de cotonnier (CACC), a été obtenu par calcination suivie d'une activation chimique. Les deux matériaux ont été caractérisés par analyse FTIR. L'élimination du cristal violet par la POCC est comparable à celle obtenue avec le CACC. Le temps d'équilibre pour l'adsorption du cristal violet est de 90 minutes pour la POCC, contre 120 minutes pour l'CACC. Les deux processus suivent une cinétique du pseudo-second ordre et obéissent au modèle de Freundlich, traduisant une chimisorption. Les enthalpies standard (ΔH°) de -25,075 kJ/mol pour la POCC et 29,024 kJ/mol pour le CACC indiquent respectivement une chimisorption exothermique et endothermique. Cette étude montre qu'il est possible de synthétiser un matériau adsorbant de type POCC à partir de déchets agricoles du cotonnier, avec une capacité d'élimination du cristal violet comparable à celle du CACC, tout en nécessitant moins d'énergie pour sa production. L'étude ouvre la voie à une valorisation, dans une dynamique d'économie circulaire.

Mots-clés : Crystal violet, Capsules de cotonnier, Adsorption, Isothermes d'adsorption

B38

Risques liés aux produits phytosanitaires dans la zone agricole de Lakota (Côte d'Ivoire) : Evaluation toxicologique et environnementale.

MEITE Ladjji¹, TANON Franck Gugus¹, N'GUETTIA Kossonou Roland¹, ABOUA Kouassi Narcisse¹, SORO Baba Donafologo¹, MAMDOU Koné¹

¹Laboratoire des Sciences de l'Environnement, Université Nanguï ABROGOUA
02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

Auteur correspondant : meiteladji@hotmail.com

Résumé : L'objectif de ce travail est d'évaluer les risques toxicologiques et environnementaux des produits phytosanitaires utilisés dans la zone agricole de Lakota (Côte d'Ivoire). La problématique repose sur l'utilisation intensive de pesticides, dont certains interdits, et leurs impacts sur la santé humaine et les écosystèmes, notamment via la contamination des eaux. La méthodologie a combiné des enquêtes auprès de 17 revendeurs et 160 agriculteurs pour inventorier les pesticides utilisés (2021-2023), ainsi que l'analyse des propriétés physico-chimiques et écotoxicologiques des matières actives à travers les bases de données PPDB (Pesticides Properties DataBase) et SAgE pesticides. Les indices GUS (potentiel de lessivage) et

IRT (risque toxicologique) ont été calculés pour classer les substances selon leur dangerosité. Les résultats révèlent que 47,5 % des pesticides sont des herbicides et 40 % des insecticides, avec des risques élevés pour les néonicotinoïdes (ex. : Imidaclopride, GUS = 3,73), les pyréthriinoïdes (ex. : Bifenthrine, IRT = 4 556) et les herbicides comme l'acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) (IRT = 3 410). La contamination des eaux souterraines est particulièrement préoccupante pour les substances mobiles et persistantes. Cette étude souligne la nécessité de renforcer la réglementation, d'éliminer les pesticides interdits et de promouvoir des alternatives moins toxiques. En perspectives, il est envisagé d'inclure un suivi renforcé des ressources en eau, la sensibilisation des agriculteurs et l'intégration des risques chroniques dans les évaluations d'homologation.

Mots-clés : Pesticides, risque toxicologique, contamination des eaux, agriculture, Côte d'Ivoire

B39

Caractérisation des huiles des amandes et des téguments de *Cucumis melo* L. et *Cucumeropsis manii* Naudin, deux espèces de cucurbitacée cultivées au nord de la Côte d'Ivoire.

Libra Michel Archange¹, Diby N'Nan Affoué Sylvie¹, Assoi Sylvie¹, Dué Ahipo Edmond² et Kouamé Lucien Patrice²

¹Laboratoire de Biotechnologie et Valorisation des Agroressources et Substances Naturelles, UFR Sciences Biologiques, Université Péléforo GON COULIBALY (UPGC), BP 1328 Korhogo (Côte d'Ivoire)

²Laboratoire de Biocatalyse et des Bioprocédés, UFR des Sciences et Technologies des Aliments, Université Nangui Abrogoua, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

Auteur correspondant : Adresse-mail : libra_michel_archange@yahoo.fr

Résumé : Les graines de *Cucumis melo* L. et *Cucumeropsis manii* Naudin représentent une ressource alimentaire et de revenus pour les populations du nord de la Côte d'Ivoire. Leurs amandes contiennent des lipides, protéines et autres nutriments. Lors des opérations de polissage, les téguments rejetés, contribuent à la pollution environnementale. Malgré leur intérêt croissant, la composition lipidique des amandes et téguments, reste peu connus. Cette étude vise à caractériser les huiles et identifier les acides gras présents. Les méthodes classiques d'analyse ont été utilisées. Les résultats obtenus montrent que le taux de lipides, les indices d'acide, de saponification et d'iode diffèrent significativement ($p < 0,05$) entre amandes et téguments pour chaque espèce. L'huile des amandes de *C. manii*, représente 45,03%, avec un indice d'acide de 12,16mgKOH/g, un indice de saponification de 235,34mgKOH/g, et un indice d'iode de 110,56. Les téguments donnent 18,74%, 15,31mgKOH/g, 265,70mgKOH/g, et 120,14 respectivement. Les amandes de *C. melo* contiennent 65,20% d'huile, avec un indice d'acide de 11,25mgKOH/g, saponification de 183,91mgKOH/g, et iode de 146,27. Les téguments ont 14,42%, avec 7,40mgKOH/g, 117,76mgKOH/g, et 85,25. L'acide linoléique représente le principal acide gras de l'huile des amandes (45,15%) et téguments (47,26%) de *C. melo* et des amandes (41,75%) et téguments (44,52%) de *C. manii*. Les amandes et téguments de *C. melo* contiennent en outre des teneurs en acide oléique de 37,48% et 32,45% respectivement. Afin d'optimiser le rendement, l'utilisation des graines entières serait recommandée. Aussi ces huiles pourraient être valorisées dans l'alimentation après un raffinage approprié, contribuant au développement de produits alimentaires nouveaux.

Mots-clés : Huiles, amandes, téguments, caractérisation

B40

Contribution à la préservation des forêts par le développement d'essences commerciales en Côte d'Ivoire: cas de *Khaya senegalensis*.

Anique Ahou Gbotto^{1*}, Georges Abéssika Kouakou Yao¹ ; Guy Rolland Gnigouan Anzara¹, Beda Innocent Adji¹, Joseph Moroh Akaza¹, Bi Boh Nestor Goré¹, Akaffou Doffou Sélastique¹

1 : Laboratoire d'amélioration de la production agricole, Département Génétique Biologie Physiologie, UFR Agroforesterie, Université Jean Lorougnon Guédé, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire

*Auteur de correspondance : Anique Ahou Gbotto; aniquegbotto@yahoo.fr

Résumé : La dégradation des forêts représente l'une des causes les plus importantes du changement climatique et de la réduction de la biodiversité. Cette étude a été menée afin de contribuer à l'amélioration de la sylviculture par la préservation, la valorisation ainsi que la maîtrise de la production en pépinière de *Khaya senegalensis*. Pour ce faire les paramètres agromorphologiques de 30 individus, âgés de 9 mois, appartenant à six génotypes de *K. senegalensis*, ont été mesurés à la ferme expérimentale de l'Université Jean Lorougnon Guédé. Il ressort des analyses que la hauteur, la largeur de la foliole, le nombre de feuilles

et le nombre d'entre-nœuds sont les plus discriminants pour des génotypes de *K. senegalensis*. Ils peuvent aider à identifier les génotypes à prendre en compte dans la mise en œuvre d'un projet de reboisement ou d'amélioration de la sylviculture. La classification ascendante hiérarchique a permis de regrouper les génotypes en trois pools génétiques. Le premier pool est représenté par les individus à faible développement (génotypes 1, 2 et 5). Le deuxième, comprend les individus à tronc large (génotypes 3 et 4). Le troisième pool (génotype 6) est constitué par les individus à un taux de développement et de croissance élevé.

Mots-clés : *Khaya senegalensis*, paramètres agromorphologiques, sylviculture.

B41

Evaluation des dégâts des cicadelles dans les jeunes cacaoyères à la station de recherche de Divo, Côte d'Ivoire.

N'GUESSAN Walet Pierre, KOUAME N'Dri Norbert, KOTAIX Acka Jacques Alain, KOFFI Kouakou Stanislas, COULIBALY Klotioloma, GOGBE-DIBI Balé Françoise, ASSI Evelyne Marise, GUIRAUD Brigitte Honorine, TREBISSOU Inago Caudou, N'GUESSAN Kouamé François

*Auteur de correspondance : walet_pierre@yahoo.fr

Centre National de Recherche Agronomique, BP 808 Divo, Côte d'Ivoire

Résumé : La replantation cacaoyère en Côte d'Ivoire est confrontée à de nombreuses contraintes. Parmi ces contraintes, figurent les attaques des cicadelles sur les jeunes cacaoyers, causées entre autres par *Empoasca* sp. (Hemiptera ; Cicadellidae). Cette étude a été réalisée en vue d'évaluer les dégâts des cicadelles à la station de recherche de Divo sur des plants de cacaoyers âgés de 3-4 ans. L'étude a été réalisée sur 75 plants et répétée 5 fois. Les observations ont été réalisées chaque mois pendant 14 mois et ont porté sur l'évolution des dégâts dans le temps, l'intensité des dégâts sur une échelle de 0 à 5, la mortalité des cacaoyers et la densité foliaire des cacaoyers suite aux attaques des cicadelles. Les données ont été analysées avec SAS 9.4. Au niveau des résultats, sur les cacaoyers attaqués, les piqûres des cicadelles au niveau des jeunes rameaux et des feuilles ont provoqué des brunissements puis des dessèchements progressifs des feuilles à partir de l'extrémité du limbe puis de sa bordure. Les niveaux d'attaques ont été de 39% des plants évalués sur la période d'Octobre 2023 à Novembre 2024. Sur l'ensemble des plants attaqués, environ 8,16% sont morts et 35,09% des plants ont été fortement défoliés avec ré-foliation lente. En outre, 17,54% ont été fortement défoliés avec préfoliation rapide tandis que 34,21% ont été peu défoliés avec ré-foliation lente et 13,16% ont été peu défoliés avec ré-foliation rapide. Les cicadelles apparaissent donc comme des contraintes pour le bon développement des jeunes cacaoyers au jeune âge.

Mots clés : Evaluation, dégâts, cicadelles, replantation cacaoyère, Côte d'Ivoire.

B42

Screening phytochimique et activité anti-inflammatoire de l'extrait aqueux des feuilles de *Cordyline fruticosa* utilisées en Côte d'Ivoire dans la prise en charge de l'hyperplasie bénigne de la prostate.

Toure Ouabo José^{1*}, Ouattara Abou¹, Kamagate Tidiane² and Coulibaly Adama³

¹Departement de Biochimie-Microbiologie (UFR Agroforesterie), Université Jean Lorougnon GUEDE, Bp 150 Daloa, Côte d'Ivoire.

²Laboratoire de Biotechnologie et Valorisation des Agro ressources (UFR Sciences Biologiques), Université Peleforo Gon COULIBALY, Bp 1328 Korhogo, Côte d'Ivoire.

³Laboratoire de Pharmacodynamie-Biochimie (UFR Biosciences), Université Félix HOUPOUET BOIGNY de Cocody, Bp 582 Abidjan, Côte d'Ivoire.

*Auteur de correspondance : : ouabojose@gmail.com

Résumé : L'hyperplasie bénigne de la prostate est une tumeur bénigne fréquente chez l'homme adulte. Cette pathologie crée un problème réel de santé publique aujourd'hui, et est fréquemment associée à une inflammation chronique prostatique. Cette étude visait à réaliser un screening phytochimique de l'extrait aqueux des feuilles de *Cordyline fruticosa*, une plante aux vertus médicinales, et d'évaluer son activité anti-inflammatoire. L'extrait aqueux de *Cordyline fruticosa* a été obtenu après décoction et ses propriétés anti-inflammatoires ont été évaluées aux doses de 200 et 400 mg/kg pc chez des rats Wistar en utilisant la carragénine. Les résultats ont montré que l'extrait aqueux de *C. fruticosa* renferme des composés phénoliques, des saponosides, des alcaloïdes, des stérols et des polyterpènes. Le Diclofenac et l'extrait aqueux de *C. fruticosa* aux doses de 200 et 400 mg/kg pc ont enregistré des pourcentages d'inhibition de l'œdème qui ont été, respectivement, de 62,18±1,31 % ; 56,29±3,04 % et 58,93±1,50 % à la sixième heure. Ces résultats expliqueraient l'usage de cette plante pour soulager la douleur au cours de l'hyperplasie

bénigne de la prostate. Par ailleurs, d'autres études devront être réalisées en vue d'isoler et caractériser les groupes chimiques responsables de ces activités intéressantes.

Mots-clés : *Cordyline fruticosa*, Feuilles, extrait aqueux, Inflammation, screening phytochimique.

B43

Pression phytosanitaire et risques environnementaux dans la région de Lakota (Côte d'Ivoire) : Évaluation des indices IFT et IPP pour le cacao, le riz et l'hévéa autour du Lac Labo.

TANON Franck Gugus¹, MEITE Ladji¹, N'GUETTIA Kossonou Roland¹, ABOUA Kouassi Narcisse¹, SORO Baba Donafologo¹, MAMDOU Koné¹

¹Laboratoire des Sciences de l'Environnement, Université Nangui ABROGOUA
02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

Auteur correspondant : kandetgugustanon@gmail.com

Résumé : Le Lac Labo, situé dans la région agricole intensive de Lakota (Côte d'Ivoire), constitue une ressource vitale pour les populations locales (irrigation, pêche, eau domestique). Cependant, son écosystème est menacé par la contamination aux pesticides liée aux cultures environnantes de cacao, riz et hévéa, posant des risques écologiques et sanitaires critiques. Cette étude évalue la pression phytosanitaire et les risques environnementaux associés à l'utilisation de pesticides autour du lac. La méthodologie repose sur des enquêtes auprès de 160 agriculteurs, l'analyse des doses de pesticides (glyphosate, thiaméthoxam) et le calcul des indices IFT (Indice de Fréquence de Traitement) et IPP (Indice de Pression Phytosanitaire). Les résultats révèlent des disparités marquées : le cacao présente les IFT les plus élevés (jusqu'à 88,76 à Niakpalilié), suivi de l'hévéa (max 20,41) et du riz (max 6,8). Les IPP les plus critiques sont observés à Gazolilié (7,87), Dahiri (4,38) et Niakpalilié (13,18), reflétant une surutilisation d'intrants chimiques. Environ 45,6 % des agriculteurs appliquent 1 à 2 traitements annuels, tandis que 18,1 % n'en utilisent aucun. Ces résultats soulignent l'urgence de promouvoir des pratiques agricoles durables (agroécologie, réduction ciblée des pesticides) et de renforcer la surveillance environnementale. L'étude fournit des données essentielles pour : (1) guider les agriculteurs vers une optimisation des pratiques phytosanitaires, (2) éclairer les décideurs dans l'élaboration de réglementations adaptées, et (3) soutenir les actions de préservation de cet écosystème lacustre, crucial pour les activités socio-économiques locales. Ces insights appellent à une gestion intégrée des ressources combinant approches techniques, politiques et communautaires pour atténuer les impacts des pesticides sur le Lac Labo.

Mots-clés : Pesticides, fréquence de traitement, pression phytosanitaire, Lac Labo, Côte d'Ivoire.

B44

Extraction and Physico-chemical characterization of lignocellulosic fibers from *Lonchocarpus cyanescens*.

Edja Florentin ASSANVO, Kanga Marius N'GATTA, David BOA

Laboratoire de Thermodynamique et Physico-Chimie du Milieu, Université Nangui ABROGOUA,
Abidjan, Côte d'Ivoire

Correspondance, courriel : [*aedjaflorentin@gmail.com](mailto:aedjaflorentin@gmail.com)

Abstract: *Lonchocarpus cyanescens* (*L. cyanescens*) is a climbing shrub of the Fabaceae family, well known in the dye industry for the indoxyl extracted from its leaves, which yields the indigotine contained in the dye indigo. Apart from this common use, numerous ethnomedicinal uses of *L. cyanescens* have been reported in the literature. However, to the best of our knowledge, its fibers remain unknown to the scientific world so far. In the present study, lignocellulosic fibers were extracted by manual and traditional rating from the stem of *L. cyanescens*, treated with sodium hydroxide and characterized in order to find out their performance properties. The results are showing significant quantities of cellulose, hemicellulose and lignin in the studied fibers, and indicates that alkali could eliminate some of their undesirable amorphous components (hemicellulose and lignin). *L. cyanescens* fiber is porous. The crystallinity, thermal stability and opening of micropores on the fiber surface has been increased after alkaline treatment. As conclusion drawn, *L. cyanescens* fibers could be used as potential reinforcement in polymer matrices for a variety of applications where porous structure is needed.

Keywords: *L. cyanescens* fiber, chemical analysis, crystallinity, index, thermal stability.

B45

Enquête sur la quantité de mangues perdues par la filière dans le département de Korhogo, Nord de la Côte d'Ivoire.

BALLO Adama*, KOUAME Konan, COULIBALY Lacina Fanlégué, CAMARA Brahim

*Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo

Email : adamballo3003@gmail.com

Résumé : En Côte d'Ivoire, tous les acteurs de la filière mangue enregistrent d'énormes pertes, dues au manque de gestion du pré et post-récoltes. L'objectif de ce travail est d'évaluer les quantités de mangues perdues par les maillons de la filière du département de Korhogo, en vue d'une valorisation, comme compost. Les données ont été collectées par la méthode des enquêtes individuelles ou dans certains cas, par des discussions de groupe ou focus group. L'enquête, réalisée auprès de 180 producteurs, de 120 commerçants et de 20 unités de conditionnement, a porté sur les différentes variétés produites, les densités de plantation, les quantités de mangues produites et les quantités de mangues consommées, vendues et perdues. D'après les résultats de l'enquête, quatre différentes variétés de mangues sont produites dans le département de Korhogo, à savoir, Kent, Amélie, Kéitt et Zill. Cependant, la variété Kent a été plus cultivée (86,75 %), consommée (87,5 %), conditionnée (100 %) et la plus commercialisée (90 %). L'étude a aussi montré que les densités, les plus rencontrées chez les producteurs de mangues, ont été de 150 et de 200 pieds par hectare, avec des proportions respectives de 40 et 38,7 % des enquêtés. En ce qui concerne les rendements les plus rencontrés, 31,3 % des producteurs produiraient un total de 7 à 8 tonnes de mangues par hectare. Quant aux quantités de mangue perdues, elles ont été de 53,6 % de la production chez les producteurs, de 67,2 % des quantités reçues par les unités de conditionnement et de 68,3 % des quantités achetées par les revendeurs. Ces pertes sont occasionnées par divers facteurs, à savoir les insectes, les maladies, les dommages physiques et les fortes pluies. Face à cette situation, il est essentiel de mettre en place des stratégies de valorisation, comme l'utilisation des mangues perdues pour fabriquer du compost ou des produits dérivés, afin de réduire les impacts économiques et environnementaux de ces pertes. Cette étude souligne l'importance de la filière mangue pour l'économie ivoirienne et appelle à des interventions pour améliorer la qualité des produits et revaloriser les quantités perdues.

Mots-clés : Production, mangues, compost, Côte d'Ivoire

B46

Composition biochimique des larves de *Hermetia illucens* produites à partir des déchets ménagers organiques.

BEKE Francine Hérodias¹, KOUADIO-N'GBESSO Nadège², ATSE Audrey Charlene¹, DADIE Adjéhi Thomas¹

Département des Sciences et Technologie des Aliments (STA), Université Nangui ABROGOUA (UNA),
02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire.

Département Environnement, Centre de Recherches Océanologiques (CRO), BPV 18 Abidjan, Côte d'Ivoire.

Auteur correspondant : Kouadio-N'gbesso Nadège. Email : ah_nadegel@yahoo.fr

Résumé : La gestion des déchets, notamment en zone urbaine, est considérée comme l'un des enjeux environnementaux les plus importants pour les prochaines années. Une solution de plus en plus utilisée est la conversion des déchets organiques par des insectes ou des larves, notamment celles de *Hermetia illucens*. L'objectif de cette étude était de déterminer la composition biochimique des larves de *Hermetia illucens* produites à partir des déchets ménagers organiques. Pour ce faire, une collecte d'ordure ménagère a été faite auprès de certains ménages. A partir de ces ordures, les larves de *Hermetia illucens* ont été produites. La composition biochimique a été ensuite déterminée. Deux types de larves, à différents stades de développement ont été retenus à savoir les larves blanches et les larves noires. Ces larves avaient une teneur élevée en matière sèche qui variait de 96,5% à 97,9%. Les larves blanches étaient plus riches en protéines (46%) par rapport aux larves noires qui étaient plus riches en lipides (32%). Les larves blanches ont présenté des teneurs plus élevées en cendre, en fibre et en extrait non azoté à des valeurs respectives de 9,3 %, 15,1% et 6,6%. Par contre, l'énergie brute était plus élevée chez les larves noires (61,5 kJ/g). En conclusion, la composition biochimique varie en fonction du stade de développement. Vu le potentiel nutritionnel des larves blanches surtout au niveau de leur teneur en protéine, il serait intéressant de les utiliser dans l'alimentation animale.

Mots-clés : *Hermetia illucens*, déchets ménagers organiques, composition biochimique, larves blanches, larves noires.

B47**Composition phytochimique et propriété antioxydante de quelques plantes médicinales utilisées dans le traitement des maladies du foie à Bengassou (Centre-Est, Côte d'Ivoire).**

AKPO Siallou Amino Prisca^{1*}, N'GUESSAN Alain Hugues Olivier², KONAN Kouassi Pierre-Alain², SYLLA Youssouf¹, TRA Bi Fézan Honora¹

¹Université Nangui ABROGOUA, UFR_Sciences de la Nature, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

²Université Nangui ABROGOUA, UFR_Sciences Fondamentales Appliquées, 02 BP 801 Abidjan, Côte d'Ivoire

*E-mail : pris_siallou@yahoo.fr

Résumé : Les hépatites, à l'origine des infections aiguës du foie sont un problème de santé dans le monde, surtout les hépatites virales B et C qui sont des causes majeures de morbidité grave et de décès. En Côte d'Ivoire, l'hépatite virale (78%) est la première cause d'hépatopathie chronique. A ce stade, les patients sont incapables de faire face aux coûts élevés des traitements proposés par la médecine moderne et s'orientent vers les plantes médicinales. Cette situation alarmante jette un doute sur l'efficacité réelle de ces plantes. D'où la nécessité d'évaluer leur potentiel hépatoprotecteur. Pour y contribuer, cette étude s'est focalisée sur la composition phytochimique et la propriété antioxydante de quelques plantes médicinales utilisées contre les maladies du foie à Bengassou. Des métabolites comme les alcaloïdes, flavonoïdes, stéroïdes et polyterpènes sont réputés pour leurs activités hépatoprotectrices. Aussi, le stress oxydant, est considéré comme un facteur principal dans la pathogenèse des hépatites. Cette étude vise à identifier les grands groupes de phytoconstitués par des tests colorimétriques et à évaluer la propriété antioxydante par les méthodes de piégeage du radical DPPH et de Folin-Ciocalteu d'extraits hydroéthanoliques de ces plantes. Les polyphénols totaux, flavonoïdes, stéroïdes et polyterpènes ont été retrouvés dans la plupart des espèces étudiées. Les feuilles de *Uncaria africana* (1,99±0,02 mgEAG/gMS ; CR₅₀=0,0000109 mg/ml), *Entandrophragma angolense* (2,58±0,04 mgEAG/gMS ; CR₅₀= 0,0026 mg/ml) et *Vismia guineensis* (1,79±0,01 mgEAG/gMS ; CR₅₀=0,0334 mg/ml) présentent les meilleurs profils antioxydants. Elles seraient donc de potentiels candidats pour d'éventuels tests pharmacologiques.

Mots clés : Bengassou, plantes médicinales, extraits hydroéthanoliques, phytoconstitués, propriété antioxydante

B48**Actualisation des connaissances taxonomiques de l'ichtyodiversité des eaux continentales ivoiriennes par le barcoding ADN.**

Nicolas Roland OWO *¹, N'Guessan. Emmanuel¹KOUAME¹, Béatrice Carine Judith Abouet ADOUS¹, Alassane OUATTARA¹, Jean-Dominique DURAND² et Abouo Béatrice ADÉPO-GOURÈNE¹.

¹Pôle de recherche Pêche et Aquaculture, Université NANGUI ABROGOUA, 02 BP 882 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

³MARBEC, Université. Montpellier, CNRS, IRD, Bat. 24 cc 093 Place E. Bataillon 34095 Mont-pellier, France; jean-dominique.durand@ird.fr <https://orcid.org/0000-0002-0261-0377>

Auteur correspondant : owonicolasroland@yahoo.com / (+225) 0777290443

Résumé : Depuis toujours, les clés d'identification basées sur la morphologie ont constitué les outils de référence pour la reconnaissance des espèces. Cependant, l'ambiguïté des caractères diagnostiques, notamment pour les non-experts, combinée à la variabilité morphologique au sein d'une même espèce et aux incohérences entre les différentes clés, ont souvent conduit à des identifications erronées ou incomplètes. De telles erreurs compromettent la qualité des décisions en matière de gestion durable et de restauration écologique des ressources halieutiques. Pour pallier à ces erreurs, en plus de la caractérisation morphologique, le barcoding ADN utilise une portion de gène standardisée, telle que celle du gène Cytochrome Oxidase I (COI), pour contribuer à une meilleure identification des espèces. Il s'agit d'un outil objectif, plus rapide et puissant pour l'identification taxonomique. C'est pourquoi l'objectif de ce travail est d'évaluer les connaissances taxonomiques des poissons des eaux continentales ivoiriennes à travers l'approche du barcoding ADN. Le travail mené s'inscrit dans une démarche d'actualisation des connaissances taxonomiques de l'ichtyofaune des eaux continentales ivoiriennes, en s'appuyant sur l'analyse des unités taxonomiques opérationnelles (OTU). Cette analyse a permis de valider certaines identifications morphologiques, d'en corriger celle à ambiguïté taxonomique, et de révéler une diversité potentiellement sous-estimée au sein de certains genres. Ces résultats contribuent à une meilleure connaissance de l'ichtyodiversité, en offrant des connaissances fiables et essentielles pour une gestion

durable des écosystèmes aquatiques. Il serait opportun de recourir à une approche intégrative afin de renforcer la fiabilité de la révision des connaissances taxonomiques concernant les espèces à ambiguïté taxonomique.

Mots-clés : Unité taxonomique opérationnel (OTU), barcoding ADN, approche intégrative, ichtyodiversité, eaux continentales ivoiriennes

B50

Evaluation de la qualité microbiologique d'une farine enrichie en larves de *Hermetia illucens* destinée à l'alimentation piscicole.

ATSE Audrey Charlène*¹, Dr KOUADIO-N'GBESSO Nadège², BEKE Francine Herodias¹, Pr DADIE Adjéhi Thomas¹

¹Département des Science et Technologie des Alimentaires (STA), Université Nangui ABROGOUA, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

²Département de l'Environnement, Centre de Recherches Océanologiques (CRO), BPV 18 Abidjan, Côte d'Ivoire

*Auteur : ATSE Audrey Charlène. Email : ah_nadegel@yahoo.fr

Résumé : Depuis quelques années, les insectes en particulier *Hermetia illucens* sont beaucoup utilisés dans l'alimentation animale. Des études antérieures, menées au Centre de Recherches Océanologiques, se sont penchées sur la formulation d'aliment pour poisson en remplaçant, à différents taux, la farine de poisson (principal ingrédient) par celle des larves de *Hermetia illucens*. L'objectif de cette étude est de déterminer la qualité microbiologique de ces aliments formulés à des taux de 0 %, 10 %, 25 %, 35 %, 50 %, 65 %, 75 % et 100 %. Les germes recherchés étaient *Escherichia coli*, Streptocoques fécaux, Anaérobies sulfite-réducteurs, *Vibrio*, *Pseudomonas*, Staphylocoques, *Aeromonas*, *Salmonella*, Levures et Moisissures selon les techniques classiques de la microbiologie. Il ressort de ce travail qu'aucune charge en *E. coli*, ASR, *Vibrio*, *Pseudomonas* et de *Salmonella* n'a été détectée dans tous les aliments formulés. La charge en Streptocoques fécaux variait de 2, 4 log 10 UFC/g à 4,9 log 10 UFC/g. La charge en Staphylocoques variait de 3,6 log 10 UFC/g à 3,9 log 10 UFC/g. La charge en *Aeromonas* variait de 2,2 log 10 UFC/g à 2,7 log 10 UFC/g. La charge en moisissures variait de 2,1 log 10 UFC/g à 2,3 log 10 UFC/g. Sur les sept aliments enrichis en larves de *Hermetia illucens*, l'aliment formulé à 10% était de qualité microbiologique satisfaisante et les autres aliments formulés étaient de qualité microbiologique acceptable. En conclusion, les huit aliments formulés étaient de bonne qualité microbiologique pour une alimentation piscicole.

Mots-clés : *Hermetia illucens*, Alimentation piscicole, qualité microbiologique, farine enrichie, formulation.

B51

Influence de l'amendement calco-magnésien sur la population de macrofaune des sols de cacaoyers à pH acide au centre-Sud de la Côte d'Ivoire.

Toussegoué Anicet GBEULI^{1&2} Acka Jacques Alain KOTAIX² Zoumana KONATE¹ Gnion Mathias TAHI³ Sidiky BAKAYOKO¹ Aidara SEKOU²

¹Université Jean Lorougnon Guédé Daloa (UJLoG), Unité de formation et de recherche en Agroforesterie, BP 150 Daloa.

²Centre National de Recherche Agronomique, Station de Divo, Programme Cacao, BP 808 Divo.

³Conseil Café-Cacao, Département de recherche, 17 BP 797 Abidjan 17 (Côte d'Ivoire)

Auteur correspondant : Toussegoué Anicet GBEULI

Email : anicetgbeuli@gmail.com contacts : 0758080672/0505114448

Résumé : Pour une gestion durable de l'exploitation cacaoyère, le recours à des épandages d'amendements calco-magnésiens dans les cacaoyères acidifiées peut représenter une alternative intéressante pour corriger l'acidification des sols, la perte d'éléments nutritifs et l'abondance de la biodiversité du sol. L'objectif était d'évaluer les effets d'amendements calco-magnésiens sur la diversité et l'abondance des macrofaunes dans les cacaoyères à pH acide. Le dispositif expérimental a été un split-split plot avec quatre répétitions, tenant compte de trois facteurs : localité avec deux niveaux (Lakota et Guity), profondeur du sol avec trois niveaux (0-10cm, 10-20cm et 20-30cm) et formulation de l'intrant avec six niveaux (T0 (témoin), T1 (100% NPK), T2 (100% TerraCalco + 100% NPK), T3 (100% TerraCalco + 80% NPK), T4 (100% TerraCalco + 70% NPK), et T5 (100% TerraCalco + 50% NPK)). Les résultats des densités les plus élevées de macrofaune ont été observées à Guity avec 7,24±2,40 vers, 8,25±2,17 fourmis, 9,80±3,03 termites, 5,22±2,10 coléoptères et 42,68±11,03 myriapodes. La profondeur de 10 cm a eu le plus grand nombre

d'individus, avec $28,48 \pm 2,55$ vers, $36,12 \pm 3,58$ fourmis, $12,81 \pm 1,82$ termites, $6,55 \pm 1,55$ coléoptères et $43,00 \pm 8,30$ myriapodes. Parmi les traitements, T5 a obtenu les densités les plus élevées: $17,69 \pm 3,81$ vers, $14,02 \pm 3,43$ fourmis, $24,42 \pm 5,63$ termites, $7,71 \pm 3,10$ coléoptères, et $40,79 \pm 19,10$ myriapodes. L'amendement calco-magnésien avec des doses réduites d'engrais NPK, a eu un effet positif sur la densité et la diversité de la macrofaune. Faut mener des études à long terme pour observer les interactions entre les différents groupes de macrofaune et leur impact sur la santé du sol.

Mots-clés : Acidification des sols, Amendement calco-magnésien, exploitation cacaoyère, Macrofaune, NPK.

B52

Diversité morphométrique des crabes du genre *Ocypode* présents sur le littoral ivoirien.

^{1,2}YEO Mitantè Djibril, ¹OUATTARA N'golo, ^{1,2}ADEPO-GOURENE Abouo Béatrice

¹Pôle de recherche Pêche et Aquaculture, Université Nangui ABROGOUA

²Laboratoire de génomique fonctionnelle et amélioration génétique, Université Nangui ABROGOUA

Auteurs Correspondants : YEO Mitantè Djibril, ymdjibril90@gmail.com

Résumé : Les espèces *Ocypode africana* et *O. cursor*, sont des crabes semi-terrestres présents sur le littoral ivoirien. Ils sont soumis à de nombreuses pressions qui peuvent entraîner des modifications au niveau morphométrique. L'étude sur la diversité morphométrique a permis d'établir la structuration de ces crabes sur le littoral ivoirien. 30 mesures morphométriques ont été prises sur 441 spécimens de l'espèce *O. africana* provenant des sites de Grand-Bassam, d'Abidjan et Jacqueville et 759 spécimens de l'espèce *O. cursor* provenant des sites de Grand-Bassam, d'Abidjan, Jacqueville et de San-Pedro. L'ACP, l'AD et l'ACH ont été réalisés sur les données morphométriques et ont permis de montrer 2 groupes chez l'espèce *O. africana* dont le groupe 1 constitué des individus d'Abidjan et le groupe 2 des individus de Grand-Bassam et Jacqueville. Les caractères les plus discriminants chez cette espèce sont le diamètre orbitaire (DO) et le bord frontal (BF). Par contre, chez l'espèce *O. cursor*, 3 groupes ont été obtenus dont le groupe 1 et 2 se compose respectivement des populations de Grand-Bassam et de San-Pedro. Les populations d'Abidjan et de Jacqueville forment le groupe III. Les cinq premiers caractères les plus discriminants sont la longueur du telson (LTe), la longueur à la base (LBa), l'espace médiane (EMe), la largeur de la carapace (lca) et la largeur de l'abdomen (lab). En somme, les pressions anthropiques et environnementales ont un impact sur la structure de ces populations. Une étude moléculaire de ces espèces permettra d'évaluer l'ampleur de la fragmentation des populations du littoral.

Mots-clés : diversité Morphométrique, *Ocypode cursor*, *Ocypode africana*, littoral ivoirien.

Communication de la Thématique 3 : Technologies appliquées et développement durable.

C02

Optimisation de la Résolution dans les Dispositifs SLIPI-1p : Impact Croisé du F-number, des Objectifs et des Réseaux de Diffraction.

Jocelyne Bosson¹, Serge Adepo^{1,2}, Jérémie Zoueu²

¹Laboratoire de physique Fondamentale Appliquée (LPFA), Université Nangui Abrogoua, Unité de Formation et de Recherche des Sciences Fondamentales Appliquées, 02 BP 808 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

²Laboratoire d'Instrumentation, Image et Spectroscopie (L2IS), Institut National Polytechnique Felix Houphouët-Boigny, Département de Formation et de Recherche du Génie Electrique et Electronique, Yamoussoukro BP 1093, Côte d'Ivoire, Tel : +2252734750044, Fax: +2252730640506

Résumé : La technique d'imagerie par illumination structurée de feuille laser en phase unique (SLIPI-1p) constitue une méthode efficace pour atténuer les effets de diffusion lumineuse multiple dans les milieux optiquement denses. Toutefois, l'optimisation de la résolution d'image au sein de ces dispositifs demeure un défi technique important. Cette étude vise à analyser de manière comparative l'impact de différents paramètres optiques comme les fréquences de coupure, les types d'objectifs (classique et télécentrique), les valeurs du F-number et les réseaux de diffraction sur la qualité des images produites par les dispositifs SLIPI-1p. La méthodologie repose sur le calcul et l'analyse de la fréquence de coupure comme indicateur de performance, à partir d'images acquises selon des configurations expérimentales variées. Des algorithmes de traitement ont été développés pour estimer la résolution en fonction des conditions optiques appliquées. Les résultats révèlent que les objectifs télécentriques garantissent une fréquence de coupure

plus stable et généralement plus élevée tandis que les objectifs classiques présentent une sensibilité accrue aux variations du F-number et au contrôle de la vitesse d'obturation. L'effet du F-number sur la résolution dépend du type d'objectif et peut être neutre, favorable ou défavorable. L'utilisation de réseaux de diffraction tend à réduire la résolution, notamment en l'absence de maîtrise précise des autres paramètres. Ces observations soulignent l'importance d'une configuration optique rigoureuse et cohérente pour maximiser la résolution dans les dispositifs SLIPI-1p. Des travaux futurs viseront à développer des modèles prédictifs intégrant ces paramètres afin d'automatiser leur ajustement selon les contraintes expérimentales et les objectifs visés.

Mots-clés : Dispositifs SLIPI-1p ; fréquences de coupure ; objectif classique ; objectif télécentrique ; F-number ; réseaux de fréquence

C05

Influence de l'éclairage artificiel à LED bleu, rouge et leur combinaison bleu/rouge sur l'absorption minérale des feuilles de gombo.

Banah Florent DEGNI*, Yao Hervé YAO, Cissé Théodore HABA

Laboratoire d'Ingénierie Electronique, d'Electricité et des Systèmes Embarqués (LIEESE), Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB), BP 1093 Yamoussoukro, Côte d'Ivoire.

*Auteur correspondant : banah.degni@inphb.ci

Résumé : La lumière est un facteur abiotique clé dans la régulation de la physiologie et du développement des plantes, influençant une multitude de processus via des photorécepteurs spécialisés. En reproduisant ou en ajustant les conditions lumineuses naturelles, l'éclairage horticole permet de moduler précisément le développement des plantes en environnement contrôlé, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en agriculture de précision. Cependant, il existe peu d'études sur l'influence de la lumière sur la composition minérale de cultures vivrières telles que le gombo. Ainsi, l'objectif de cette étude est de déterminer la concentration minérale des feuilles de plants de gombo soumis à trois types d'éclairage à LED : bleu (445nm), rouge (660nm) et leur combinaison bleu-rouge. Pour ce faire, les échantillons de feuilles de gombo cultivé sous ces trois traitements lumineux, ont subi un traitement physique, puis leurs teneurs en minéraux ont été déterminées par la spectroscopie de fluorescence X. Afin de discriminer ces différents traitements lumineux, les données obtenues ont été évaluées statistiquement en utilisant les méthodes SPM et ANOVA. Les résultats obtenus montrent que les teneurs en Soufre (S) sont significativement plus élevées sous l'éclairage bleu comparativement aux autres traitements ; et aucune différence significative n'est observée entre les trois traitements, concernant les teneurs des autres macronutriments (Ca, K, P). Ces résultats constituent une avancée dans la compréhension de l'influence de la lumière sur l'absorption minérale dans les feuilles de gombo, ouvrant ainsi la voie à des stratégies d'ingénierie de la qualité foliaire fondées sur les systèmes d'éclairage à LED modulable.

Mots-clés : éclairage horticole ; LED ; gombo ; composition minérale ; spectroscopie de fluorescence X.

C06

Synthèse de photocatalyseurs d'oxyde de Zinc-graphite pour la dégradation d'un antibiotique : la ciprofloxacine.

Auteurs : Koroma Lamine Karamoko^{1*}, Benjamin Diby Ossoon², Aime Serge ELLO¹

¹Laboratoire de Constitution et Réaction de la Matière (LCRM), UFR-SSMT Université Félix Houphouët Boigny 22 BP 582 Abidjan, Côte d'Ivoire.

²Université Gbon Péléfero Coulibaly de Korhogo

*Auteur correspondant : koromakaramokolamine@gmail.com

Résumé : En Côte d'Ivoire de nombreux Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) ont des systèmes de traitement des eaux usées non fonctionnels ou inadaptés. Les résidus d'antibiotiques provenant, des déchets hospitaliers parviennent ainsi dans l'environnement aquatique, engendrant un problème environnemental majeur. L'élimination des antibiotiques est un défi actuel en particulier la ciprofloxacine (CIP). Parmi les méthodes d'élimination des antibiotiques, la photocatalyse a montré des résultats efficaces selon le photocatalyseur utilisé. Nous avons développé un photocatalyseur du type Oxyde de zinc couplé au graphite (ZnO-Gr) en faisant varier la quantité de graphite (Gr). Les résultats de caractérisation ont confirmé une structure cristalline mixte du photocatalyseur. L'efficacité des matériaux a révélé une grande performance dans l'élimination de la ciprofloxacine de 80% après 70 minutes pour le photocatalyseur ZnO-Gr (97%-3%). Les isothermes d'adsorption de Langmuir-Hinshelwood, Langmuir, Freundlich, Temkin ont été appliqués à cette étude. Le modèle d'isotherme Langmuir-Hinshelwood a mieux décrit le type l'adsorption

au cours de la photocatalyse. Une amélioration des conditions expérimentales notamment le dosage de graphite dans le photocatalyseur pourrait rehausser la performance.

Mots-clés : Antibiotique, ciprofloxacine, oxyde de Zinc, graphite, photocatalyse

C07

Modélisation d'un système de pompage photovoltaïque intelligent pour l'irrigation agricole en Côte d'Ivoire.

Serge Mouroufié ADOU* , Alexandre N'GUESSAN, Abé Simon YAPI, Kouadio Frégis N'DRI
Laboratoire de Technologie (Lab-Tech), UFR Sciences des Structures de la Matière et Technologie
(SSMT), Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

*Auteur correspondant: sergeadou1@gmail.com

Résumé : En Côte d'Ivoire, l'agriculture en zone rurale dépend majoritairement des pluies saisonnières. Cette situation rend les cultures vulnérables aux aléas climatiques et limite la productivité. Les systèmes classiques de pompage souvent utilisés, emploient des combustibles fossiles, avec des coûts élevés sur le long terme et un impact environnemental non négligeable. L'énergie photovoltaïque est l'une des solutions pour une agriculture durable malgré son faible rendement et un coût d'installation élevé. Cependant, son exploitation nécessite une gestion optimisée. Il s'agit dans la présente étude de concevoir et modéliser un système de pompage solaire intelligent intégrant des capteurs environnementaux (humidité du sol, température, niveau d'eau). La chaîne photovoltaïque de pompage d'eau a été modélisée à l'aide du logiciel Matlab/Simulink, à partir du besoin en eau d'une ferme de culture maraîchère et des données solaires obtenues par PVSyst. Le système permet aux utilisateurs d'ajuster facilement les paramètres de déclenchement de la pompe grâce à une interface simple assurant ainsi une optimisation de la consommation énergétique et de la consommation d'eau. La simulation réalisée permet d'obtenir un cycle d'irrigation plus court et une réduction de la quantité d'eau utilisée de l'ordre de 30% à 50 % par rapport à un système classique. Les résultats obtenus montrent une meilleure maîtrise de la consommation d'eau par rapport aux méthodes classiques. Le système assure une meilleure autonomie énergétique avec l'énergie photovoltaïque. La simulation valide la faisabilité et l'efficacité de ce système avec en perspective, la réalisation d'un prototype et une expérimentation sur site.

Mots-clés : Photovoltaïque, irrigation agricole, capteurs environnementaux, commande adaptative, agriculture durable

C08

Du recyclage à la résilience : innovation circulaire et appropriation technologique pour l'électrification durable des zones hors-réseau en Côte d'Ivoire.

KOUADIO Soumien Jean-Michel¹, GRAFOUTE Moussa¹, KOFFI Aka Stéphane¹

1 : UFR SSMT, Laboratoire de Technologies (LABTECH), Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan,
e-mail : jeanmk77@gmail.com

Résumé : Cette étude présente la conception, le déploiement et l'évaluation de systèmes éoliens artisanaux dans cinq localités rurales de Côte d'Ivoire dans le cadre du projet Energy in a Box. Chaque système intègre une éolienne Piggott de 1,5 kW dotée d'un alternateur quinphasé, conçu à partir de matériaux recyclés disponibles localement (aimants industriels, cuivre récupéré), et assemblé au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Les sites pilotes (Assinie, San Pedro, Man, Téhini, Ouangolo) ont été sélectionnés selon une approche multicritère combinant potentiel éolien, accessibilité et validation communautaire. Une analyse détaillée des performances réelles à Téhini et Ouangolo en janvier 2025 met en évidence des puissances moyennes respectives de 52 W et 73,6 W, avec des pics de 395 W et 458 W. Bien que limitées par la faible demande locale et des interruptions de monitoring, ces données confirment la faisabilité technique et la pertinence de solutions énergétiques participatives et adaptées. Cette initiative illustre une synergie entre innovation frugale, durabilité environnementale et inclusion sociale, ouvrant des perspectives concrètes pour la transition énergétique en Afrique subsaharienne.

Mots-clés : Électrification rurale, innovation circulaire, énergie éolienne, résilience communautaire, Côte d'Ivoire.

C10

Valorisation du baume de coque de noix de cajou pour la production de biocarburant.

Mohamed K. SAKO^{a,1}; Adama COULIBALY^{a,2}; Kouadio A. Diango^{a,3}; Doudjo SORO^{a,4}

^aInstitut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny (Laboratoire des Procédés Industriels et de Synthèse de l'Environnement et des Énergies Nouvelles, LAPISEN (Yamoussoukro))

E-mails : ¹mohamed.sako@inphb.ci, ²adamskcool@gmail.com, ³kouadio.diango@inphb.ci

⁴doudjo.soro@inphb.ci, Tél : +225 07 07 92 62 01

Résumé : La valorisation du baume de coque de noix de cajou (CNSL), sous-produit de la filière anacarde, représente une piste prometteuse pour améliorer l'accès à l'énergie en Afrique subsaharienne. Cette étude a pour objectif d'évaluer le potentiel du CNSL en tant que biocarburant, utilisé en mélange avec du gazole dans un moteur diesel à injection directe. Le CNSL a d'abord été purifié par filtration à 5 µm après solubilisation dans un solvant organique, éliminé par évaporation. La version purifiée à l'éthanol a présenté les meilleures caractéristiques physico-chimiques pour les essais ultérieurs. Des mélanges contenant de 10 % à 60 % en volume de CNSL purifié dans du gazole ont été préparés, puis analysés en termes de propriétés physico-chimiques et énergétiques. Des essais de combustion ont été menés sur un moteur diesel, afin d'évaluer l'influence de la teneur en CNSL sur le comportement en fonctionnement. Après 10 heures d'utilisation, les observations montrent un encrassement modéré du moteur, comparable à celui observé avec le gazole pur. Ces premiers résultats indiquent qu'il est techniquement possible d'utiliser jusqu'à 60 % de CNSL purifié comme biocarburant dans un moteur diesel à injection directe, sans modifications majeures.

Mots-clés : CNSL (baume de coque de noix de cajou), biocarburant, moteur diesel, Afrique subsaharienne

C11

Optimisation basée sur l'IA de la qualité de l'eau et de l'alimentation dans un bac d'essai (prototype) piscicole.

Ghislain Pandry¹, Parfait Kouamé², Maurice Yéo²

¹Equipe ONET-LASTIC, Equipe SISE LARIT, ESATIC, Abidjan, INPHB, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire.

²Centre de Recherches Océanologiques (CRO), Abidjan, Côte d'Ivoire.

ghislain.pandry@esatic.edu.ci, parfait.kouame@csrs.ci, gopecmaur@gmail.com

Résumé : L'eau est l'environnement naturel dans lequel repose tout l'écosystème des poissons. Ainsi, la qualité de l'eau dans les systèmes d'élevage (hors-sol, domestique, étangs, etc) demeure un problème crucial pour les pisciculteurs. En effet, cette qualité se dégrade à cause de facteurs internes et externes. Parmi les facteurs internes, l'apport en nourriture figure au premier rang, car il modifie, au fil du temps, les paramètres physico-chimiques de l'eau, notamment la température, le pH, la teneur en solides dissous (TDS) et la concentration en ammoniac. À terme, ces modifications deviennent un problème car ils affectent la reproduction ainsi que la santé, tant cutanée qu'interne, des poissons. Pour maintenir ces paramètres dans leur plage de valeur recommandée, l'étang est vidé en partie périodiquement. Ce rejet est nauséabond et l'apport en eau devient aussi un coût financier pour le pisciculteur. La difficulté de ce problème réside dans l'apport de la nourriture tout en maintenant la qualité de l'eau. Dans ce travail, nous proposons un modèle d'IA qui nous permet d'optimiser l'apport en nourriture. Cette optimisation a un double avantage : le premier réduire le coût et le second maintenir la qualité de l'eau. Quant à l'optimisation de la qualité de l'eau nous permet à la fois de recycler via un système d'e-agriculture qui est un bio filtre et de proposer une IA qui prédit la qualité de l'eau. Les résultats montrent que nos IA ajustent la nourriture, préservent la qualité de l'eau et améliorent la croissance des poissons.

Mots clés : Machine Learning, eau, nourriture, pisciculture.

C12

Analyse comparative utilisant le logiciel SCAPS 1-D sur la stabilité et la toxicité des pérovskites FAPbI₃ et FASnI₃, visant la protection de l'environnement.

Sékou¹ TOURE¹, Amal² BOUICH², Bernabé³ Mari Soucase³

¹Institut de Disseny per a la Fabricació i Producció Automatitzada, Universitat Politècnica de València, València, Spain

²Física Aplicada a las Ingenierías Aeronáutica y Naval & Instituto de Energía Solar, Universidad Politécnica de Madrid, Spain.

*email: toureskou780@gmail.com

Résumé : Les pérovskites organométalliques hybrides comme FAPbI₃ (iodure de plomb et formamidinium) et FASnI₃ (iodure d'étain et formamidinium) sont des matériaux très prometteurs pour la prochaine génération de cellules solaires à haut rendement. FAPbI₃ est reconnu pour sa stabilité et ses excellentes propriétés optoélectroniques, mais la toxicité du plomb pousse à chercher des alternatives plus écologiques,

comme FASnI_3 , où l'étain remplace le plomb. Dans cette étude, une cellule solaire sans plomb avec la structure $\text{FTO}/\text{TiO}_2/\text{FASnI}_3/\text{Spiro-OMeTAD}/\text{Ag}$ a été simulée via le logiciel SCAPS-1D. L'optimisation des paramètres (épaisseur et dopage des couches de transport d'électrons et de trous, densité de défauts dans la couche absorbante) a permis d'atteindre un rendement de conversion de puissance (PCE) de 22,49 %, avec une densité de courant de court-circuit (J_{sc}) de 30,65 mA/cm^2 , une tension à vide (V_{oc}) de 0,8469 V et un facteur de remplissage (FF) de 86,63 %. Le TiO_2 est utilisé comme couche de transport d'électrons (ETL) pour sa large bande interdite (~3,2 eV), qui bloque efficacement les trous et facilite le transfert des électrons vers l'électrode d'argent. Le Spiro-OMeTAD est choisi comme couche de transport de trous (HTL) pour son bon alignement énergétique avec la pérovskite, favorisant l'extraction des trous. Cette modélisation montre que les cellules solaires à pérovskite sans plomb, notamment à base de FASnI_3 , sont des candidats prometteurs pour des dispositifs photovoltaïques performants et plus respectueux de l'environnement, bien que la technologie reste encore en phase de recherche et développement.

Mots-clés : Cellule solaire à pérovskite; épaisseur ; efficacité de conversion de puissance ; FASnI_3 ; FAPbI_3 .

C13

Impact d'un liant minéral sur les propriétés physiques d'un tableau à base de papiers usagés pour la décoration intérieure des bâtiments.

Ange Christine DJOHORE*, Bakary Coulibaly ABOU, Marc Cyril KOUADIO, Boko AKA
1. Université Nangui ABROGOUA (UNA), Institut de Recherche sur les Énergies Nouvelles (IREN),
Laboratoire d'Énergies solaire, éolienne et d'efficacité énergétique, Côte d'Ivoire.

*Auteur correspondant : drdjohore@gmail.com

Résumé : L'élévation des niveaux de vie a pour effet secondaire un accroissement des quantités de déchets. Cependant, les méthodes traditionnelles d'élimination sont devenues insuffisantes pour faire face à une telle accumulation de déchets de toutes sortes qui menace l'environnement. Le recyclage est reconnu comme un moyen efficace pour réduire la pollution engendrée par ces déchets. Par ailleurs, le papier usagé est l'un des déchets qui offrent le plus de possibilités de récupération et de réutilisation. Les économies d'énergie et de produits chimiques que permet l'utilisation des papiers usagés, rendent celle-ci particulièrement intéressante. Il ne fait aucun doute qu'une grande partie de ces déchets de papiers, convenablement triés, pourraient être recyclés et utilisés comme matière première pour de nouvelles fabrications de matériaux. Ainsi des proportions variables d'argile (1% à 10 %) par rapport au granulé de papier, ont été mélangés pour élaborer des tableaux 16 x 16 x 1,6 cm. La réalisation des tableaux a été faite par simple moulage par coulage. Ensuite, les différents tableaux sont soumis à différents essais physiques pour déterminer le retrait de séchage, la stabilité à l'eau et la résistance au feu. Il en ressort que l'incorporation d'argile permet une augmentation de la masse volumique d'environ 5% par rapport aux tableaux de papiers. En présence d'incendie, les tableaux papier-argile élaborés ne sont pas inflammables en présence du feu. Les perspectives visent l'optimisation des propriétés mécaniques et thermiques du matériau à travers l'incorporation d'argile.

Mots-clés : papier usagé, argile, propriété physique, résistance au feu, tableau en papier.

C14

Synthèse et caractérisation de l'oxyde de graphène réduit à partir d'extrait de plante végétale.

OBITE Djiriga Robert^{1*}, OSSONON Diby Benjamin², ANA C. Tavares³, KOUTOUAN Djako Oscar
Eric¹, ENY¹, COROMA Lamine¹, ELLO Aimé Serge¹.

Université Félix Houphouët-Boigny, UFHB, Cocody
Université Peleforo GON COULIBALY, UPGC, Korhogo
Institut national de recherche scientifique INRS, Canada

*robertdjirigaobite@gmail.com

Résumé : Les supercondensateurs représentent la plus récente révolution technologique, en matière de cellules électrochimiques. Cependant, leur faible densité énergétique limite leur déploiement concret à grande échelle. L'objectif de cette étude est d'augmenter la densité énergétique en introduisant des nano-feuillets à base d'oxyde de Graphène (OG) dans les applications de supercondensateurs (SCs). Ses formes réduites OG-Rs ont été élaborées par une méthode éco-compatible, à travers le recyclage des poudres de tiges de graphite résiduel des piles usagées, suivi de leur conversion en OG, par une version améliorée de la méthode Hummers. L'OG a été réduit en OG-GK et OG-PN, respectivement, à l'aide d'extraits liquides issus, respectivement, des graines de *Garcinia Kola* Heckel (petit cola) et des épices de *Piper Nigrum* L.

(poivre noir long). Pour sa mise en évidence, chaque échantillon a subi divers types de caractérisation (UV-vis, DRX, IR-TF, XPS, MEB). La MEB et le Raman ont révélé des nano-feuillets présentant un taux de défauts structuraux plus élevé dans OG. Le XPS a révélé la présence de carbone, hydrogène et oxygène. La IR-TF et la (XPS) ont confirmé la présence de groupes fonctionnels oxygénés sur OG et leur élimination partielle, après réduction, sur OG-GK et OG-PN. 206,156 F.g⁻¹ et 167,155 F.g⁻¹ ont été mesurées par CDG à 3 A.g⁻¹, respectivement pour OG-PN et OG-GK. Ainsi, les graphites résiduels des piles devraient être aisément convertibles en OG-Rs de densité énergétique élevée, offrant une alternative crédible de leur gestion productive. La confirmation de cette alternative nécessite la réalisation d'une étude EIES.

Mots-clés : oxyde de Graphène, graphite, supercondensateurs, électrochimie, réduction chimique verte.

C15

Influence de l'acétate de sodium sur le dépôt chimique autocatalytique de l'alliage Nickel-Argent-Phosphore

Cissé M'Bouillé^{1*}, Kalo Kra Kevin¹, Tigori Mougo Andre¹, Niamien Paulin Marius², EbnTouhami Mohamed³

¹Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement, UFR Environnement, Université Jean Lorougnon Guédé, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire

²Laboratoire de Constitution et de Réaction de la Matière, UFR SSMT, Université Félix Houphouët-Boigny, 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire.

³Laboratoire d'Ingénierie des Matériaux et Environnement: Modélisation et Application, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail, BP 133-14000 Kénitra, Morocco.

*Courriel de l'auteur correspondant : mbouille.cisse07@gmail.com

Résumé : Les revêtements d'alliages à base de nickel sont souvent appliqués sur les métaux notamment sur l'acier, le cuivre ou le zinc afin d'améliorer les propriétés physico-chimiques et mécaniques du substrat. Ce dépôt est d'une grande importance en industrie microélectronique car il permet d'améliorer les propriétés électriques et magnétiques mais aussi leur résistance à la corrosion et à l'usure de ces matériaux. Dans ce travail, nous avons incorporé de l'argent dans la matrice Ni-P dans le but d'augmenter sa conductivité électrique et sa résistance à la corrosion. L'ajout de l'acétate de sodium dans le bain de dépôt est effectué pour augmenter la teneur en Ag dans le binaire Ni-P et pour accroître la vitesse du processus. Cette étude a été menée par différentes techniques expérimentales : gravimétrie, observation au microscope électronique à balayage (MEB) couplée à l'analyse par énergie dispersive de rayons X (EDX). Le dépôt obtenu à partir du bain de base contient 5% en Ag et 12% en P et présente une structure nodulaire avec une taille de grain variant de 100 nm à 150 nm. La vitesse de dépôt est de l'ordre 27 µm/h. L'ajout de l'acétate de sodium a permis d'augmenter la teneur en Ag de plus 30% avec une nette amélioration de la vitesse de dépôt. En perspectives, une caractérisation par diffraction rayons X et des tests de résistance à la corrosion de ce matériau sont attendus.

Mots-clés : dépôt, autocatalytique, corrosion, MEB, diffraction

C17

Localisation et positionnement de capteurs RFID utilisant l'hybride RSSI+AoA combiné à un réseau neuronal artificiel pour une agriculture intelligente.

Fernand Konan Fernand GBAMELE¹, N'Tcho Assoukpou Jean GNAMELE², Bi Tra Jean Claude YOUAN³

¹Optical Networks and Telecommunications Laboratory of the Joint Research and Innovation Unit in Engineering Science and Technology (UMRI-STI), National Polytechnic Institute Félix Houphouët-Boigny (INPHB), Bp 1093 Yamoussoukro, Côte d'Ivoire

²Department of Mathematics-Physics-Chemistry at University Peleforo Gon Coulibaly (UPGC), BP 1328 Korhogo, Côte d'Ivoire

³Technology Laboratory, Félix Houphouët-Boigny University (UFHB), 01 BP V34 Abidjan 01 Cocody, Côte d'Ivoire

Auteur correspondant : konan.gbamele@inphb.ci

Résumé : L'agriculture de précision est l'un des enjeux de développement économique des pays africains. Une grande partie de la population vit de l'agriculture et, malgré ce potentiel, ces pays africains n'ont pas encore réalisé leur révolution de l'Internet des Objets (IoT). Son adoption transformera les méthodes agricoles traditionnelles. La détection sans fil basée sur la Radio Fréquence Identification (RFID) élément clé des IoT est l'une des technologies de base dans de nombreux domaines en raison de son faible coût, de

sa capacité d'étiquetage, de son déploiement facile et de sa grande précision de détection pour une agriculture intelligente. Malgré ces atouts, l'utilisation de la RFID dans l'agriculture est confrontée à des défis tels que l'emplacement des capteurs, l'atténuation de l'intensité de force du signal reçu (RSSI) collecté à partir des capteurs RFID. L'objectif de cet article est de présenter une méthode de localisation précise basée sur la technique de localisation hybride de l'indicateur d'Intensité du Signal Reçu (RSSI) et l'Angle d'Arrivée (AoA) combinée au Réseau Neuronal Artificiel pour optimiser les positions optimales des capteurs RFID pour une agriculture de précision. La première approche est basée sur la méthode hybride RSSI/AoA pour estimer les positions des capteurs RFID pour une agriculture plus intelligente. La deuxième approche présente une méthode utilisant un réseau neuronal artificiel (RNA) pour corriger les mesures RSSI/AoA collectées des capteurs RFID dues aux obstacles qui influencent les signaux. Les résultats de la simulation montrent que l'approche proposée permet d'obtenir une erreur de localisation de $5,23 \times 10^{-5}$ m inférieure aux méthodes existantes. Cette méthode offre plusieurs avantages pour l'agriculture de précision en facilitant la traçabilité des produits agricoles, à l'optimisation des ressources et à l'amélioration d'une gestion efficace de l'environnement. Les travaux futurs se porteront sur la localisation capteurs RFID dans les environnements réels que ceux testés dans cet article avec de multiples obstacles et utiliser d'autres algorithmes de l'intelligence artificielle (IA) pour une agriculture de précision.

Mots-clés : Agriculture ; capteurs RFID ; RSSI ; AoA; RNA

C22

Vers une Orientation Scolaire Intelligente : Contribution de l'Intelligence Artificielle à l'Alignement Personnalisé des Parcours Educatifs.

BROU Pacôme^{1*}, COULIBALY Kadokan¹, ASSEU Olivier²

¹Laboratoire des Sciences Technologiques de l'Information et de la Communication (LASTIC), Ecole Supérieure Africaine des TIC (ESATIC)

²UMRI des Sciences Techniques de l'Ingénieur (UMRI-STI), Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INPHB)

*Auteur de correspondance : broupacom@hotmail.fr / pacome.brou@esatic.edu.ci

Résumé : L'orientation scolaire constitue un enjeu stratégique pour le développement individuel et l'adéquation formation-emploi, particulièrement dans un contexte de massification de l'enseignement et de diversification des profils d'apprenants. Toutefois, les approches classiques, souvent centrées sur les seuls résultats académiques, montrent leurs limites face aux exigences croissantes de personnalisation, de pertinence et d'équité. Cet article s'inscrit dans cette problématique en proposant un modèle d'intelligence artificielle basé sur la régression logistique multinomiale pour prédire l'orientation optimale d'un élève à partir de dix variables d'entrée combinant six notes académiques (exprimées sur 20) et six compétences comportementales (notées sur 5). La méthodologie repose sur la génération simulée de données pour 100 élèves et l'entraînement d'un classifieur supervisé pour prédire l'appartenance à l'une des cinq filières : Mathématiques, Physique, Histoire-Géographie, Lettres et Économie. Les résultats obtenus indiquent que le modèle atteint un taux de précision de 87 % sur l'ensemble de l'échantillon, avec une matrice de confusion montrant une cohérence forte entre les prévisions et les profils réels. L'analyse détaillée de 20 profils représentatifs met en évidence que 75 % des élèves affichent une compatibilité comportementale supérieure à 80 % avec la filière prédite. Les graphiques radar ont permis de visualiser les écarts significatifs entre les élèves et les moyennes de leur filière cible, notamment en créativité et autonomie. En conclusion, l'IA se révèle être un levier puissant pour une orientation personnalisée, fondée sur des données objectivées et visualisables. Les perspectives ouvertes incluent l'intégration de données dynamiques du marché de l'emploi, la création d'assistants intelligents d'aide à la décision, et le suivi longitudinal des trajectoires d'orientation assistées.

Mots-clés : Orientation scolaire, Intelligence artificielle, Régression logistique multinomiale, Soft skills, Formation-emploi

C24

Caractérisation hydrodynamique d'un bioréacteur anaérobie à boues granulaires (UASB) appliqué au traitement d'effluents agro-industriels à fortes charges organiques.

^{1*}N'Guessan Edouard Kouakou ; ²Teki Jean-Bruno Teki ; ³Jean-Yves Mikel Kouadio ; ¹Arthur Brice Konan-Waidhet

¹Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Environnement, Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement, BP 150 Daloa, République de Côte d'Ivoire ; Email : edouard.kouakou@gmail.com

²Saipem Oilfield Services Company, Boulevard VGE, 9^e Étage Tour Ivoire, Abidjan Marcory, 11 BP 1460 Abidjan 11, République de Côte d'Ivoire

³Waterleau, Immeuble SAIFI Bloc A/B, 7^e étage, Rue du Canal, Marcory Zone 4, 26 BP 1318 Abidjan 26, République de Côte d'Ivoire

Résumé : L'industrie de la brasserie est l'une des plus anciennes au monde. Cependant, l'évolution récente du marché industriel a montré que ce secteur est en expansion en Europe, en Asie, en Amérique, ainsi qu'en Afrique centrale et occidentale. Ce travail met en lumière la caractérisation d'un bioréacteur anaérobie à boues granulaires ascendantes, appliqué aux effluents d'une brasserie. Pour ce faire, un bioprocédé de capacité industrielle 1500 m³/j a été suivi continuellement et les paramètres hydrodynamiques ont été estimés par approches théoriques. Les résultats révèlent un temps de séjour hydraulique τ égal 8.5 h, une vitesse ascensionnelle V_a , 0.8 m/h, un nombre axial de Péclet, Pe (306), et un nombre de Reynolds (Re), d'une valeur égale 2567. Le nombre adimensionnel de Péclet (Pe), supérieure à l'unité, indique que le transport ascendant de la matière à travers le bioréacteur se caractérise par un écoulement de convection forcée entretenue par la propulsion du fluide. Quant au degré de turbulence, le nombre de Reynolds (Re), compris entre 2300 – 4000 est le signe que l'écoulement hydrodynamique dans le réacteur correspond à un régime transitoire. La connaissance des paramètres hydrodynamiques est essentielle. Elle offre l'avantage indéniable d'optimiser le fonctionnement du bioréacteur, d'améliorer le rendement épuratoire et in fine, réduire les coûts d'exploitation. En particulier, la bonne distribution des nutriments au sein du réacteur est atteignable grâce à la bonne sélection du temps de séjour τ et de la vitesse ascensionnelle V_a , qui par conséquent, apparaissent comme un outil de contrôle des performances du bioréacteur étudié.

Mots-clés : Bioréacteur ; UASB ; Hydrodynamique ; Reynolds ; Péclet

C26

Conception de Dérivés de Chalcones Améliorés : Approche Basée sur la Chimie Quantique pour la Lutte Contre le Paludisme.

Koné Mamadou Guy-Richard*, Dembélé Georges Stéphane, Ouattara Lamoussa, N'Guessan Kouakou Nobel Bamba Kafoumba, Ziao Nahossé

Laboratoire de Thermodynamique et de Physico-Chimie du Milieu, UFR SFA, Université NANGUI ABROGOUA, 02 BP 801 Abidjan 02, République de Côte-d'Ivoire ; Correspondance, courriel :

guyrichardkone@gmail.com

GT3 : (Technologies appliquées et développement durable)

Résumé : Le paludisme est un problème majeur en Afrique subsaharienne, en particulier en Côte d'Ivoire, où il entraîne une morbidité et une mortalité importantes. La résistance croissante du Plasmodium falciparum aux traitements complique la lutte contre cette maladie, nécessitant des innovations dans les stratégies de contrôle. Pour développer des traitements efficaces, nous avons étudié les chalcones, des composés prometteurs en pharmacologie. Grâce à la modélisation moléculaire, nous avons prédit les propriétés de quatorze dérivés de chalcones en utilisant le niveau de théorie B3LYP/6-311++G(d,p) de la Chimie quantique. Un modèle mathématique QSAR a été établi, reliant le potentiel de concentration inhibitrice (pIC_{50}) à la fréquence de vibration $\nu(C=C)$, avec un coefficient de détermination de 0,939. Ce modèle a permis de proposer trois nouveaux dérivés (DC4, DC5, DC11) avec des activités antipaludiques théoriques et des IC_{50} entre 4 et 8 μM . L'analyse thermodynamique et les règles de Lipinski confirment leur pertinence pour le développement de médicaments, améliorant la sélection des composés et augmentant les chances de succès thérapeutique. La forte corrélation entre les valeurs calculées et expérimentales souligne l'importance de $\nu(C=C)$ dans l'évaluation de l'activité antipaludique. Nous prévoyons d'élargir nos modèles QSAR et d'explorer des méthodes plus avancées pour optimiser nos résultats.

Mots-clés : Chalcone, Descripteurs, modèle, plasmodium falciparum 3D7, QSAR

C27

Synthèse et Caractérisation de Nanocomposites à Base de Graphène pour le Traitement des Effluents des Industries Textiles de Côte d'Ivoire.

Bintou COULIBALY^{1,2}, Benjamin Diby OSSONON^{2,3}, Donourou DIABATE¹, Ana TAVARES³.

1 : Laboratoire de Constitution et Réaction De La Matière (LCRM), 22 BP 582 Abidjan 22, Université Felix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

2 : Université Peleforo GON COULIBALY, UFR Sciences Biologiques, BP 1328 Korhogo, Côte d'Ivoire

3 : Institut National de la Recherche Scientifique – Énergie Matériaux et Télécommunications 1650, boul. Lionel-Boulet Varennes (Québec) J3X 1P7 Canada.

*Auteur correspondant : ddonourou@yahoo.fr ; Auteur principale : bintucoulibaly@gmail.com
0749168207

Résumé : Le développement de catalyseurs économiques et performants pour la dégradation des polluants organiques demeure un défi clé dans le traitement des eaux industrielles. Dans ce contexte, les composites à base de graphène représentent une classe de matériaux prometteurs, en raison de leurs propriétés physico-chimiques exceptionnelles. Ce travail présente la synthèse verte d'un nanocomposite à base de graphène exfolié électrochimiquement (EG), fonctionnalisé in situ par des nanoparticules d'oxyde de fer magnétique (Fe_3O_4). Le matériau obtenu, noté $Fe_3O_4@EG$, a été caractérisé par Diffractométrie de Rayons X (DRX), Microscopie Electronique à Balayage (MEB), spectroscopie Raman et Analyse ThermoGravimétrique (ATG). L'efficacité catalytique du composite a été évaluée à travers la dégradation du bleu de méthylène, utilisé comme polluant modèle. Un taux d'élimination de 99 % a été atteint en 10 minutes à 70 °C. De plus, les performances du matériau se sont révélées sensibles au pH, avec une adsorption accrue en milieu basique. Ces résultats positionnent le $Fe_3O_4@EG$ comme un candidat sérieux pour les applications de dépollution des effluents industriels textiles.

Mots-clés : Graphène, nanoparticules d'oxydes de Fer, nanocomposites, pollution, bleu de méthylène.

C29

Optimisation du procédé d'extraction d'un hydrocolloïde à partir des exsudats d'anacardier (*Anacardium occidentale*).

Pégnonsienrè Lacina SORO^{*1}, Naka TOURÉ², Soumaïla DABONNÉ³

¹ Département des Sciences et Technologies Agro-Industrielles, UFR-Agriculture, Ressources Halieutiques et Agro-Industrie, Université Polytechnique de San Pedro, 01 BP 1800 San Pedro 01, San Pedro, Côte d'Ivoire

² Laboratoire de Biotechnologie et Valorisation des Agro-Ressources et Substances Naturelles, UFR Sciences Biologiques, Université Péléforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

³ Laboratoire de Biocatalyse et Bioprocédés, UFR Sciences et Technologies des Aliments, Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

*Auteur correspondant : lacina.soro@usp.edu.ci

Résumé : La valorisation des exsudats de cajou représente une opportunité économique et environnementale importante, dans les pays producteurs de noix de cajou comme la Côte d'Ivoire. Cependant, cette valorisation fait face à plusieurs défis, parmi lesquels, l'absence de techniques optimisées pour l'extraction et la purification à grande échelle. L'objectif de ce travail a été de développer un procédé optimal d'extraction de la gomme de cajou à partir des exsudats de cajou à l'aide d'une méthode d'apprentissage automatique telle que l'analyse de régression. Pour atteindre cet objectif, six facteurs ont été passés au crible dans une première partie à l'aide du Plan de Plackett Burman, à l'effet d'identifier ceux ayant un effet significatif sur la production de gomme de cajou. Les niveaux optimaux de ces derniers ont ensuite été déterminés selon la méthodologie des surfaces de réponse utilisant un Plan de Box-Behnken. Les données expérimentales ont été ajustées à des équations polynomiales par une analyse de régression multiple. L'analyse de variance de nos résultats a révélé que parmi les six facteurs étudiés, seulement la température d'extraction, la vitesse d'agitation, le ratio eau-exsudats et la durée d'extraction avaient des effets significatifs ($p \leq 0,05$). Un rendement optimal a été obtenu avec une température d'extraction de 75 °C, vitesse agitation de 225 tr/min, rapport eau/exsudats de 6 mL/g pour une durée d'extraction de 35 min. Dans ces conditions, la validation des expériences a été réalisée et le rendement moyen d'extraction était de 90,76 %, qui était en accord avec la valeur prédite de 91,03%. Le coefficient de détermination (R^2) et le coefficient de détermination ajusté (R^2 -Ajusté) pour le modèle était de 0,9409 et 0,8682 respectivement.

Mots-clés : Analyse de régression, Extraction solide-liquide, hydrocolloïde, *Anacardium occidentale*.

C30

Evaluation des tensioactifs anioniques dans le lac M'koa de Jacqueline (Côte d'Ivoire) à l'aide d'outils statistiques.

Gnagne Agness Essoh Jean Eudes Yves^a, SEKA Yapoga Jean^b, Ahoulé Dompé Ghislain^c, Okou Gnahoua Magloire^a, Traore Tiedaba^c, Coulibaly Allagnan Yacou^c, Ballet Tiama Guy^d

^aLaboratoire de Thermodynamique et de Physico Chimie du Milieu, Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

^bUniversité Péléforo GON COULIBALY de Korhogo, Institut de Gestion Agropastorale (IGA)

^cLaboratoire de Géoscience et Environnement, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire.

^dLaboratoire des Sciences de l'Environnement, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire.

Résumé : Les lacs sont des écosystèmes essentiels pour la biodiversité et la régulation du cycle de l'eau. Cependant, ils sont vulnérables à la pollution d'origine humaine, notamment par les tensioactifs anioniques. Ces substances, issues des activités domestiques et industrielles, sont toxiques pour la faune aquatique, perturbent les équilibres biologiques, altèrent la qualité de l'eau et favorisent l'eutrophisation. Ils proviennent des activités domestiques et industrielles. Cette étude vise à quantifier et analyser les concentrations de ces substances dans le lac M'Koa, situé à Jacquenville sur la base d'outil statistique, afin d'évaluer leur impact sur la qualité de l'eau. Pour ce faire, trois campagnes d'échantillonnage ont été menées, permettant de prélever dix-huit échantillons d'eau à différentes stations du lac. Les analyses, effectuées selon les normes AFNOR et la méthode colorimétrique au bleu de méthylène, ont montré des concentrations variant de $0,20 \pm 0,12$ à $1,37 \pm 0,68$ mg/L. Les résultats, traités à l'aide de l'analyse en composante principale (ACP) et du système SEQ-Eaux du MEDD, révèlent une forte variabilité de la qualité de l'eau, allant d'une eau de bonne qualité à une eau fortement dégradée. La majorité des échantillons indiquent une pollution significative, suggérant des rejets massifs et continus de tensioactifs. Face à cette situation préoccupante, l'étude souligne la nécessité urgente de mettre en œuvre une gestion écologique plus rigoureuse. Cela inclut la réduction des rejets, l'amélioration du traitement des eaux usées et la sensibilisation des populations riveraines, afin de préserver la durabilité du lac M'Koa et de son écosystème.

Mots-clés : Tensioactifs anioniques, pollution, qualité de l'eau, lac M'Koa, Côte d'Ivoire, Analyse en composante principale (ACP), SEQ-Eau

C31

Orpaillage clandestin et défi environnemental : étude théorique des propriétés physico-chimiques des complexes métalliques du 4-dodéc-2-ylbenzène sulfonate, approche prédictive de traitement des effluents riches en Éléments Traces Métalliques.

Jean Missa Ehouman^{1*}, Nobel Kouakou N'guessan¹, Dembelé Georges Sthéphane¹, Sopi Thomas Affi¹, Kafoumba Bamba¹ et Nahossé Ziao¹

¹Laboratoire de Thermodynamique et de Physico-chimie du Milieu (LTPCM), Unité de Formation et de Recherche-Sciences Fondamentales et Appliquées (UFR-SFA), Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire.

* Auteur correspondant : E-mail : jeanmissa@gmail.com

Résumé : Les Éléments Traces Métalliques (ETM), générés par l'orpaillage, de même que les tensioactifs issus des effluents de savonneries, constituent des micropolluants induisant des conséquences écologique et alimentaire. Le traitement de ces micropolluants s'avère coûteux, et inaccessible pour des pays en développement comme la Côte d'Ivoire qui fait malheureusement face à un essor grandissant de l'orpaillage et de l'industrie cosmétique. L'objectif de ce travail est de prédire la formation de complexes tensioactifs-ETM facilement évacuables, en vue de contribuer au traitement des effluents riches en ETM. Pour ce faire, le ligand a été optimisé avec calcul de fréquences par la méthode DFT (Théorie de la Fonctionnelle de la Densité) au niveau B3LYP/6-31 G+ (d, p) en vue de déterminer le site d'attaque électrophile des cations métalliques. Ainsi, quatre complexes [HgL(OH)], [CdL(OH)], [HgL₂] et [CdL₂] ont été formés et optimisés avec calcul de fréquences au niveau B3LYP/Lanl2DZ pour déterminer les paramètres physico-chimiques de ces complexes. Pour chacun des complexes formés, les indicateurs de pollution (bioaccumulation, bioconcentration, solubilité, temps de persistance) ont été évalués à l'aide du logiciel *EPIsuite*. Les résultats obtenus montrent que les complexes formés sont plus stables que le monomère tensioactif (4-dodéc-2-ylbenzène sulfonate). Ces complexes sont insolubles et non bioaccumulables, avec un temps de persistance plus long. Toutefois, les complexes [HgL₂] et [CdL₂] restent les plus insolubles, stables et persistants en milieu aqueux que le monomère tensioactif. Ces complexes seraient ainsi des vecteurs de transport des métaux d'étude car ils constituent des déchets solides et facilement évacuables. Ces résultats prédictifs offrent des innovations durables pour une bonne gestion des effluents d'orpaillage non contrôlé. L'élargissement de l'étude à d'autres métaux (Zn, Pb et As) issus de l'orpaillage est envisagé.

Mots-clés : Orpaillage ; Complexes Tensioactif-ETM ; DFT, *EPIsuite* ; Traitement des ETM.

Communications par Posters

P01

Etude comparative des paramètres physico-chimiques des parcelles saines et atteintes de la maladie du swollen shoot dans le département de Soubré.

Aboudou Karim Diallo^{1,2*}, N'Guessan Walet Pierre², Kouamé N'Dri Norbert², Coulibaly Klotioloma², N'Guessan Kouamé F²., Koffi Kouakou Stanislas³ & Doumbia Mamadou¹

1- Université Nangui Abrogoua (UNA)

2 - Centre National de Recherche Agronomique Divo (CNRA Divo)

3- Université Jean Lorognon Guede de Daloa (UJLOG)

Auteur correspondant : karimdialloaboudou@gmail.com

Résumé : La nutrition du sol, considérée comme un facteur qui influence la résistance des plantes ou leur tolérance aux attaques des pathogènes est peu définie dans les études du swollen shoot. L'objectif de ce travail est de déterminer les paramètres physico-chimiques du sol qui influencent la maladie du swollen shoot. Le dispositif utilisé a été un Split Plot avec deux facteurs. Le premier facteur a été l'état des parcelles avec deux niveaux (saines et atteintes) et le second, la profondeur avec deux niveaux (0-30 cm et 30-60 cm). Six parcelles (3 saines et 3 atteintes) ont été choisies. Dans chaque parcelle, un échantillon composite a été prélevé dans chaque profondeur selon la technique de maillage carré et analysé au laboratoire. Les données ont été analysées avec le logiciel SAS 9.4. Les résultats de l'analyse de variance ont révélé une différence significative entre les parcelles saines et atteintes pour les teneurs en argile, sable et phosphore échangeable. Pour les fractions granulométriques, les parcelles atteintes ont eu les plus fortes teneurs d'argile (71,35%) alors que les parcelles saines ont eu les plus fortes teneurs en sables (20,20). Pour le phosphore, les parcelles saines ont eu les plus fortes valeurs avec 6,99 Cmolkg⁻¹ et 5,41 Cmolkg⁻¹ respectivement dans les profondeurs 0-30 cm et 0-60 cm. En somme, toute approche de lutte contre le swollen shoot devrait intégrer une gestion améliorée du sol, ingérant la texture et la disponibilité des nutriments du cacaoyer. Toutefois, il serait intéressant d'étendre cette étude dans d'autres zones infectées par la maladie.

Mots-clés : Swollen shoot, Sol, Parcelle saine, Parcelle infectée, Soubré

P02

Evaluation de cacaoyers (*Theobroma cacao* L.) pour les qualités physique et sensorielle des fèves en Côte d'Ivoire.

Attiape Pépin ASSI^{1,2&3*}, Patricia N'GORAN³, Honorine Brigitte GUIRAUD², Klotioloma COULIBALY², Walet Pierre N'GUESSAN², Firmin GOURE BI^{1&2}, Masse DIOMANDE¹. Gnion MathiasTAHI²

¹ Unité de Formation et de Recherche en Agroforesterie, BP 150 Daloa, Université Jean Lorougnon Guédé, Côte d'Ivoire

² Centre National de Recherche Agronomique, Station de Recherche de Divo, BP 808, Tel : (225) 32 76 08 35, Côte d'Ivoire.

³ Centre National de Recherche Agronomique, Station de Recherche de Bingerville, BP 808, Tel : (225) 32 76 08 35, Côte d'Ivoire.

*Auteur pour correspondance : e-mail : attiapopepin@gmail.com

Résumé : Le contexte actuel de la cacaoculture ivoirienne est marqué par une baisse de la qualité du cacao marchand. Cette étude vise à identifier des cacaoyers présentant un bon grainage et une bonne qualité physique, aromatique et sensorielle. La méthodologie utilisée a consisté à analyser 11 clones et 27 familles d'hybrides haut producteurs pour trois caractères physiques (grainage, homogénéité et arôme des fèves) et 15 attributs sensoriels tels que l'acidité, l'amertume, l'astringence. Le matériel végétal est issu des essais multilocaux installés au sein des stations de recherche de Divo, de Soubré et en milieu paysan à Toumodi. Les résultats ont révélé que le poids d'une fève de cacao marchand, était supérieur à 1 g pour l'ensemble du matériel végétal étudié. Les clones IFC16 (1,81 g), C123 (1,65g) et les familles F6 Séch/Divo (1,81g) ; F25 Séch/Divo (1,45g) ; F26 TO/Soubré (1,43g) et F3 Séch/Divo (1,42g) ont obtenu un très bon grainage et une bonne homogénéité avec des notes supérieures ou égales à 6. Par ailleurs, quinze (15) familles d'hybrides et six (6) clones étaient caractérisés par des saveurs particulières (florale, boisée et fruit frais) recherchées par les chocolatiers. L'intérêt de rechercher pour ces deux critères de qualité, les arbres les plus performants à l'intérieur des familles d'hybrides est envisagé et discuté.

Mots-clés : Sélection, cacaoyer, qualités, physique, sensorielle.

P04**Plantes médicinales et cicatrisation : effet de l'extrait hydroéthanolique d'écorces de racines de *Piliostigma thonningii* (Schum.) Milne-Redh sur la cicatrisation des plaies chez le rat Wistar.**

Kouassi Konan Armand Marcelin^{1*}, Kipré Gueyraud Rolland¹, Sarambounou Hawa¹, Okon Abou Joël Landry², Yéo Dodehe¹, N'guessan Jean David¹

¹Laboratoire de Biologie et Santé, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny, BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire.

²Laboratoire d'Histologie, Embryologie et Cytogénétique, UFR des Sciences Médicales d'Abidjan, Université Félix Houphouët-Boigny, BP V.166 Abidjan 01, Côte d'Ivoire.

*Auteur correspondant : E-mail : kouassikonan@yahoo.fr

Résumé : Une plaie est définie comme une lésion du revêtement épithélial de la peau ou de la muqueuse. Malgré les progrès en matière de soins des plaies, celles-ci restent classées parmi les problèmes de santé publique. De nombreux produits cicatrisants dont l'efficacité a été prouvée existent, mais ceux-ci sont difficilement accessibles et souvent onéreux. Les plantes médicinales constituent une alternative pour le traitement efficace des plaies et à moindre coût. L'objectif de cette étude est d'évaluer le potentiel cicatrisant de l'extrait hydroéthanolique d'écorces de racines de *Piliostigma thonningii*. L'activité cicatrisante a été évaluée sur les plaies induites chez des rats Wistar par excision dans la région dorso-omoplate. Les plaies ont été traitées par application topique de pommades à 3 %, 5 % et 10 % d'extrait de *P. thonningii* et d'une pommade cicatrisante de référence (cicatryl) tous les deux jours pendant trois semaines. Les résultats montrent qu'après 12 jours de traitement, les pommades à 3 % et à 5 % d'extrait de *P. thonningii* ont rétracté significativement la surface des plaies. Au bout de 21 jours, le pourcentage de rétraction obtenu chez les rats traités avec la pommade à 3% d'extrait était de 100 % (cicatrisation complète), contre 82,83 % pour la cicatryl. Concernant celles à 5% et à 10 % d'extrait, les pourcentages de rétraction étaient de 82,71 % et 74,03 % respectivement. Ces résultats suggèrent que l'extrait hydroéthanolique d'écorces de racines de *P. thonningii* a des propriétés cicatrisantes concentrations non-dépendantes. Des études supplémentaires sont nécessaires pour élucider cette activité.

Mots-clés : plaie, cicatrisation, activité cicatrisante, *Piliostigma thonningii*.

P06**Typologie agro-morphologique des accessions de *Hibiscus sabdariffa* en Côte d'Ivoire à partir des caractères qualitatifs.**

Angui Chia Michelle Valérie¹ ; Anzara Gnigouan Guy Roland² ; Saraka Didier Martial Yao³

¹UFR des Sciences de la Nature, Université Nangui Abrogoua (UNA), 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

²UFR Agroforesterie, Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG), Daloa, BP 150, Côte d'Ivoire.

³Shea Breeding Programme, UPR Génétique, Département de Biochimie-Génétique, UFR des Sciences Biologiques, Université Peleforo Gon Coulibaly (UPGC), BP 1328 Korhogo, Côte d'Ivoire. E-mail auteur correspondant : michelle_angui@yahoo.fr

Résumé : Dans le cadre de la mise en place d'une banque de ressources génétiques, une étude a été menée afin de caractériser la diversité morphologique qualitative de différentes accessions de l'espèce *Hibiscus sabdariffa* collectées en milieu paysan. Trente-cinq accessions ont été évaluées à partir de huit caractères qualitatifs. Ce sont la couleur de la nervure foliaire, la couleur de la tige, la couleur des feuilles, la forme de la base des feuilles, le nombre de lobes, la forme de l'apex, le type de feuille et la pilosité de la tige. Une analyse des correspondances multiples (ACM) couplée à une classification hiérarchique sur les composantes principales (HCPC) a été réalisée. Les deux dimensions de l'ACM expriment 22,54% de la variabilité totale. L'axe 1 est caractérisé par les variables liées à la couleur (couleur de la tige, de la feuille et de la nervure des feuilles) et l'axe 2 est défini par les caractères foliaires tels que le type de feuilles, le nombre de lobes et la forme de la base des feuilles. La classification hiérarchique sur les composantes principales a permis de regrouper les accessions en trois clusters. Le groupe 1 est constitué uniquement des accessions de bissap, le groupe 2 des accessions de dah et le troisième regroupe des accessions des deux variétés. Cette typologie met en évidence le potentiel d'utilisation des caractères qualitatifs dans les programmes de sélection, de conservation et de valorisation de l'espèce.

Mots-clés : Analyse des Composantes Multiples, caractères qualitatifs, Côte d'Ivoire, *Hibiscus sabdariffa*, typologie variétale

P07**Plantes antivenimeuses utilisées dans la région d'Iffou, Centre-Est de la Côte d'Ivoire.**SÉKA Jaurès Éric Michela¹, KADJO Aka Fernand¹, MALAN Djah François^{1,2}.Université Nangui *Abrogoua*, UFR Sciences de la Nature, 02 BP 801, Abidjan 02, Côte d'Ivoire¹ Laboratoire de Botanique et Valorisation de la Diversité Végétale² Institut Botanique AKÉ ASSI d'Andokoi (IBAAN), 08 BP 172, Abidjan 08, Côte d'IvoireCorrespondance, courriel : seka.ericjaures@gmail.com

Résumé : L'envenimation ophidienne est un sujet de préoccupation majeure en Afrique subsaharienne, avec un bilan clinique d'au moins 20 000 décès par an. La thérapie en médecine moderne contre cette envenimation reste le Sérum Anti Venimeux (SAV), inaccessible aux zones rurales du fait de son coût élevé et de l'insuffisance des centres de santé. Face à cette situation, les populations rurales se tournent vers les plantes médicinales à propriétés antivenimeuses. Toutefois, ces plantes sont peu connues. Ce travail vise à recenser les plantes antivenimeuses utilisées par huit peuples de la Région d'Iffou. Pour ce faire, une enquête ethnobotanique a été menée auprès de certains sachants de ces peuples. L'enquête, conduite sur la base de listes libres, a permis d'interroger 272 personnes, dont 123 ont mentionné au moins une plante. À l'issue de l'enquête, 69 plantes ont été inventoriées, réparties en 63 genres et 35 familles dont les plus nombreuses sont les Fabaceae (34,38 %). *Manihot esculenta* (Fc=45,53 %, Sa =0,361 et AvR=1,679) est la plante la plus citée. Les parties les plus utilisées dans les différentes préparations sont les feuilles (47,33 %). Le mode de préparation le plus observé est la calcination (43,65 %). La scarification (88 %) constitue la principale voie d'administration préventive, tandis que la voie orale (67,8 %) reste la plus utilisée dans la prise en charge curative post-envenimation. Ces résultats contribuent à enrichir la base de données de la pharmacopée ivoirienne en levant le voile sur un domaine de santé peu étudié.

Mots-clés : envenimation ophidienne, plantes antivenimeuses, *Manihot esculenta*, Iffou, Côte d'Ivoire.

P08**Évolution des attaques des mirides dans un système agroforestier à base de cacaoyers à Divo (Côte d'Ivoire).**KOUAME N'Dri Norbert ^{1*}, N'GUESSAN Walet Pierre ¹, KOTAIX Acka Jacques Alain ¹, COULIBALY Klotioloma ¹, N'GUESSAN Kouamé François ¹¹ Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), Station de Recherche de Divo, BP 808 Divo, Côte d'Ivoire.Auteur pour la correspondance Email : ndri_norbert@yahoo.fr

Résumé : Le cacaoyer est une plante pérenne dont ses fèves constituent la matière première essentielle de l'industrie du chocolat. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial avec 1 740 000 tonnes. Toutefois, la durabilité est menacée par divers ravageurs, notamment les mirides, qui provoquent d'importants dégâts. Cependant, vu le changement du système de culture ces dernières années, il devient crucial d'évaluer l'évolution des attaques de ces ravageurs dans les différents agrosystèmes à base de cacaoyers. La présente étude vise à déterminer l'évolution des dégâts des mirides dans un système agroforestier à base de cacaoyer à Divo. Les observations ont été menées sur 10 parcelles en plein soleil et 10 autres dans un système agroforestier. Dans chaque parcelle, 300 cacaoyers ont été sélectionnés de manière aléatoire. Les cabosses et branchettes présentant des attaques, ainsi que les foyers de mirides, ont été dénombrés. Les résultats ont montré que les parcelles en plein soleil subissent davantage d'attaques de mirides sur les cabosses et les branchettes que celles situées dans un système agroforestier. En revanche, le nombre de foyers de mirides est similaire entre les deux types de parcelles. La culture du cacaoyer dans un système agroforestier permet de réduire les attaques de mirides sur les organes du cacaoyer. Il serait pertinent d'approfondir les recherches sur le rôle des arbres présents dans les systèmes agroforestiers en tant qu'éventuels hôtes naturels des mirides.

Mots-clés : Miride, système agroforestier, cacaoyer

P09**Mécanisation de la transformation de la banane plantain en Côte d'Ivoire : défis et opportunités.**Camille Adjoua Kouadio ^{1*}, Anny Estelle N'guessan², Zirihi Guédé Noël³, Teatske Bakker⁴ et Pauline Pugeaux⁵,^{1, 2, 3} Université Felix Houphouët-Boigny (UFHB) Laboratoire des Milieux Naturels et Conservation de la Biodiversité, UFR Biosciences, 22BP582 Abidjan22, Côte d'Ivoire

⁴Université Montpellier, CIRAD, INRAE, Institut Agroalimentaire, Montpellier, France CIRAD, UMR INNOVATION, LRIDA, Université de Parakou, BP 1269 Parakou, Benin

⁵GECO Université Montpellier, CIRAD, Montpellier, France
CNRA, Programme PBA, Bimbresso, Côte d'Ivoire

* Auteur correspondant : [0769816790](tel:0769816790) ; kouadiocamilleadjoua1@gmail.com/
pauline.pugeaux@cirad.fr

Résumé : La filière de la banane plantain en Côte d'Ivoire, quatrième production vivrière du pays, est confrontée à des pertes post-récolte pouvant atteindre 40 à 50 % de la production annuelle, dues notamment au manque de moyens de conservation et de transformation. La mécanisation des opérations post-récolte apparaît comme une solution essentielle pour réduire ces pertes, valoriser les excédents en période d'abondance et garantir la disponibilité des produits transformés en période de pénurie. Pourtant, aucune industrie de transformation de la banane plantain n'existe à ce jour en Côte d'Ivoire. Cette situation soulève des interrogations majeures : quelles innovations de mécanisation sont adaptées aux réalités locales ? Quels obstacles freinent leur adoption par les agro-transformateurs et agro-transformatrices ? Comment ces technologies peuvent-elles être optimisées pour répondre aux besoins spécifiques du secteur ? Une enquête quantitative menée dans dix communes du district d'Abidjan met en lumière une adoption limitée des équipements motorisés (21 %), freinée par plusieurs facteurs : le manque d'information, de formation à la maintenance des équipements, le coût élevé des machines, l'accès restreint au crédit et à des infrastructures de base pour les agro-transformateurs et agro-transformatrices de rue (électricité, locaux sécurisés). De surcroît, la disponibilité limitée des pièces de rechange complique la pérennité de l'investissement. Pour certaines opérations, comme l'épluchage, aucun équipement mécanisé n'existe. Face à ces défis, la conception d'équipements mécanisés et la mise en place de politiques incitatives sont primordiaux. Des actions concertées en matière de sensibilisation, de formation et de financement permettraient d'adopter et d'accroître la mécanisation de la filière pour réduire les pertes et contribuer durablement à la sécurité alimentaire nationale.

Mots-clés : Banane plantain, pertes post-récoltes, transformation, technologies agroalimentaires, mécanisation.

P10

Étude comparée des huiles essentielles issues de différents organes de *Dacryodes klaineana* (Pierre) H.J. Lam de Côte d'Ivoire.

Gooré Stéphane gervais^{1,2*}, Djié Bi Tra Marc Gabin², Guessan Bi Goblé Landry², Ouattara Zana Adama², Bekro Yves-Alain², Tomi Felix³

¹UFR Sciences De la Mer, Université Polytechnique de San-Pedro, BP 1800 San Pedro, Côte d'Ivoire.

²Laboratoire de Chimie bio-Organique et de Substances Naturelles (LCBOSN), UFR SFA, Université Nangui Abrogoua, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire.

³UMR-CNRS 6134 SPE, Équipe Chimie et Biomasse, Université de Corse, 20000 Ajaccio, France. *

Auteur Correspondant : gstephane.goore@usp.edu.ci

Résumé : Le genre *Dacryodes* comprend une quarantaine d'espèces généralement présentes dans les régions tropicales d'Amérique, d'Asie et d'Afrique. En Afrique, le Gabon compte le plus grand nombre avec une dizaine d'espèces. *Dacryodes klaineana*, qui fait l'objet de cette étude, est une espèce qui pousse spontanément en Côte d'Ivoire. Cette espèce est utilisée en médecine traditionnelle pour le traitement des douleurs menstruelles, de la tachycardie et de la toux. Les extraits aux solvants de cette plante ont montré une activité antioxydant et antimicrobienne. À notre connaissance, aucune étude n'a été entreprise à ce jour sur la composition chimique de l'huile essentielle de *D. klaineana*. L'objectif de ce travail est de déterminer la composition chimique des huiles essentielles provenant de divers organes de cette plante. Les différents échantillons d'huile essentielle ont été obtenus par hydrodistillation et ont été analysés par la combinaison de techniques chromatographiques [GC-FID, GC(RI)] et spectroscopiques (SM, RMN ¹³C). Au total soixante-quatre composés représentant 83,6 à 97,3% de la composition chimique totale des échantillons ont été identifiés. Les huiles essentielles sont riches en composés monoterpéniques. L'huile essentielle d'écorce de racine est dominée par le β -pinène (48,5%) et l' α -pinène (25,9%), celle d'écorce de tronc par l' α -pinène (36,3%) et le myrcène (17,9%) tandis que celle de feuilles par le (E)- β -Ocimène (52,8%) et le bicyclogermacrène (7,6%). Au regard des taux élevés en α -pinène et β -pinène dans les huiles essentielles d'écorces de racine et de tronc, ces huiles essentielles pourraient être utilisées dans la formulation d'antiseptiques, d'antibactériens, d'antifongiques ou d'antiviraux.

Mots-clés : *Dacryodes Klaineana*, huile essentielle, pinène, antiseptiques, antibactériens.

P12

Teneur en huile et propriétés sensorielles des chips d'igname enrobées de gel comestible d'amidon de manioc.

Yao Désiré ADJOUMAN^{1,2*} Ouattara Mariame YAO¹, Ayemene Cedrick KOMENAN^{1,2}, Djakalia BOUATENE¹ and Fabrice Achille TETCHI¹

¹Laboratory of Food Biochemistry and Technologies of Tropical Products-STA, UFR Food Sciences and Technologies, NANGUI ABROGOUA University, Abidjan, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire.

²Centre Suisse de Recherches Scientifiques in Côte d'Ivoire, CSRS-CI, 01 BP 1303 Abidjan 01, Côte d'Ivoire.

Email : desyadjouman@gmail.com

Résumé : Les chips contrairement aux frites sont des produits à faible épaisseur qui absorbent une grande quantité d'huile au cours de la friture. Pour réduire l'absorption d'huile, des traitements comme les enrobages sont appliqués sur les chips avant friture. Cette étude a évalué l'aptitude de l'enrobage à base d'amidon de manioc à réduire la teneur en huile des chips. Pour ce faire, des chips de variétés d'igname (Bètè-Bètè et Anader) préalablement blanchies (70 °C/1min) enrobées de 2 %, 3 % et 4 % de gel d'amidon de manioc ont été produites selon les barèmes que sont 160 °C /10 min et 150 °C/10 min respectivement pour Anader et Bètè-Bètè. Ensuite, la teneur en huile et les propriétés organoleptiques ont été déterminés sur les chips enrobées. La teneur en huile et le taux de réduction d'huile ont été améliorés significativement grâce à l'enrobage. Ainsi avec 4 % de gel, pour la variété Bètè-Bètè, le taux d'huile est passé de 35,71±0,07 % dans les chips non enrobées à 31,83±0,13 % dans les chips enrobées. L'évaluation sensorielle a aussi montré que les chips enrobées à 4 % de gel d'amidon de manioc étaient les plus acceptées et appréciées pour les deux variétés d'ignames. Par ailleurs, les chips enrobées de la variété Bètè-Bètè à 4 % étaient les plus appréciées. L'enrobage à base d'amidon de manioc, peut être proposé comme une méthode alternative et efficace pour la réduction du taux d'huile dans les chips.

Mots-clés : Igname, gel d'amidon de manioc, chips d'igname, teneur en huile, paramètres sensoriels.

P13

Effets nutritionnels et physiologiques de la substitution du poisson par *Volvariella volvacea* chez le rat en croissance.

Zoho Bi F. G. A^{1*}, Kouamé K. J.², Yéboué K. H², Amoikon K. E²

1-LabSBA: Laboratoire des Sciences Biologiques Animales, UFR Sciences et Technologie, Université AO, BP V 18 Bouaké 01

2- Laboratoire de Biologie et Santé, UFR Biosciences, Université FHB; BP 582 Abidjan 22 Côte d'Ivoire

*auteur correspondant : Cell: (225) 05 04 13 68 38. E-mail: zohobi@gmail.com

Résumé : Ce travail a pour objectif d'évaluer les effets de la substitution des protéines de poisson par les protéines de la poudre de champignon *Volvariella volvacea*, un champignon de Côte d'Ivoire sur les rats en croissance. La substitution graduelle des protéines de poisson par les protéines de champignon entraîne une baisse des performances de croissance chez le rat. Avec 75 % et 100 % de champignon dans les régimes alimentaires, le gain de poids corporel, le coefficient d'efficacité alimentaire et le coefficient d'efficacité protéique sont négatifs. Ces régimes alimentaires n'affectent pas le poids moyen des organes que sont le cœur, le foie et la rate, à l'exception du poids moyen des reins augmente avec l'augmentation des taux de champignon dans les régimes alimentaires. Cependant le poids moyen de la graisse abdominal baisse et disparaît avec l'augmentation du taux de champignon dans les régimes alimentaires. L'incorporation de poudre de champignon dans le régime alimentaire témoin provoque une variation de la moyenne des valeurs des métabolites sériques et électrolytes. L'assertion populaire qui affirme que les protéines des champignons peuvent substituer les protéines animales n'est pas vérifiée. Les champignons pourraient être utilisés comme aliment diététique pour les personnes obèses.

Mots-clés : Rats, *Volvariella volvacea*, croissance, métabolites

P14

Tendance baissière de la pluviométrie de Divo (Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire), une des principales zones de production du cacaoyer.

Assi Evelyne Gévère Marise¹, Kotaix Acka Jacques Alain¹, Koffi Stanislas², Guiraud Brigitte¹, N'guessan Walet Pierre¹

1 centre national de recherche agronomique (CNRA) ; 2 Université Jean Lorougnon Guedé

Email auteur : evelyne_assi@yahoo.fr / Téléphone : 0758434004

Résumé : La cacaoculture s'est développée en Côte d'Ivoire dans plusieurs zones parmi lesquelles la Centre-Ouest constituant l'une des principales. Toutefois, les changements climatiques ont provoqué des perturbations pluviométriques au niveau local, impactant ainsi les activités agricoles, notamment la cacaoculture. Ce travail vise à analyser l'évolution et la répartition de la pluviométrie en lien avec les exigences climatiques du cacaoyer. L'étude porte sur la période de 1993 à 2022, à partir des données recueillies auprès des postes météorologiques de la station CNRA de Divo. Les résultats révèlent une modification significative de l'évolution et de la répartition des pluies au cours des trois décennies étudiées. Une tendance baissière des quantités de précipitations et un déplacement des périodes pluvieuses ont été observés. En effet, durant la décennie 1993-2002, les mois pluvieux ont été janvier, février, mars et avril. En revanche, pour les décennies 2003-2012 et 2013-2022, les mois pluvieux ont été mars, avril, mai et juin. Concernant les cumuls annuels, la pluviométrie moyenne a été conforme aux exigences hydriques du cacaoyer pour les périodes 1993-2002 (1413 mm) et 2003-2012 (1205 mm). Toutefois, durant la décennie 2013-2022, la pluviométrie moyenne annuelle a été de 1184 mm, restant en deçà des besoins du cacaoyer. Au terme de cette étude, une diminution progressive des quantités annuelles de précipitations de même qu'un décalage des mois pluvieux ont été constatés. Dans de telles conditions, il est indispensable de mettre en place un système d'alerte précoce et de suivi climatique régulier pour anticiper les impacts sur la cacaoculture.

Mots-clés : cacaoyer, pluviométrie, changements climatiques

P18

Analyse morphométrique des conidies de diverses espèces de *Colletotrichum* sp. isolées de l'avocat et de la mangue en Côte d'Ivoire.

¹Adjoa Marie-Joséphine Kouadia, ^{1*}Eric-Olivier Tienebo, ¹Kouakou Theodore Kouadio, ²Nahoule Armand Adja et ¹Kouabenan Abo

¹Unité de Recherche Biologie et Santé des Plantes, Unité Mixte de Recherche et d'Innovation Sciences Agronomiques et Procédés de Transformation (UMRI-SAPT). Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB), BP 1313 Yamoussoukro, Côte d'Ivoire.

²Unité de Recherche Entomologie et Zoologie Agricole, Unité Mixte de Recherche et d'Innovation Sciences Agronomiques et Procédés de Transformation (UMRI-SAPT). Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB), BP 1313 Yamoussoukro.

*Auteur correspondant : Côte d'Ivoire. Tel : +225 0707265947, E-mail : eric.tienebo@inphb.ci

Résumé : Les fruits sont d'importantes sources de revenus pour les agriculteurs. Cependant, ils sont sujets à de nombreuses maladies causées principalement par des champignons, dont le genre *Colletotrichum* qui est capable d'infecter une large gamme d'hôtes. L'objectif de cette étude est de différencier, sur la base de caractéristiques morphologiques, 49 isolats de *Colletotrichum* sp. obtenus à partir d'avocats et de mangues provenant de diverses zones de production en Côte d'Ivoire. Les milieux de culture PDA, CMA et Malt ont servi à évaluer le taux de croissance et la sporulation des isolats de *Colletotrichum*. La taille des spores a été mesurée et leur forme a été notée. Une classification hiérarchique descendante (DHC) et une analyse en composantes principales (ACP) ont été utilisées pour regrouper les isolats. Les Résultats ont révélé une très grande variabilité morphologique des conidies des isolats de *Colletotrichum*. Les isolats d'avocat ont été regroupés en 11 classes et les isolats de la mangue en quatre classes. L'analyse de la forme des spores a révélé une majorité de spores dont les deux extrémités sont arrondies ou dont une extrémité est arrondie et l'autre pointue. La croissance et la sporulation des isolats étaient meilleures sur le milieu malt. L'ACP a révélé que les isolats de mangue étaient distincts des isolats d'avocat. Cependant la plupart des isolats avaient des spores cylindriques ou ellipsoïdales avec une extrémité arrondie ou une extrémité pointue, une bonne croissance et sporulation sur le milieu malt. Ces isolats présentent des caractéristiques de *Colletotrichum gloeosporioides* et de *Colletotrichum acutatum*.

Mots-clés : Fruit, *Colletotrichum*, morphométrie, croissance, sporulation

P19

Valorisation d'une eau usée d'abattoir digérée par la synthèse de la struvite.

ADOU Kouakou Eric^{1,2*}, BRITON Bi Gouessé Henri², EHOUMAN Ahissan Donatien³, ADOUBY Kopoin², DROGUI Patrick⁴, AKA Boko¹

- 1 : Université Nangui ABROGOUA, Institut de Recherche sur les Énergies Nouvelles (IREN), 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire ;
- 2 : Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny, Laboratoire des Procédés Industriels, de Synthèse de l'Environnement et des Energies Nouvelles (LAPISEN), BP 1313 Yamoussoukro, Côte d'Ivoire ;
- 3 : Université Nangui ABROGOUA, Laboratoire de Thermodynamique et de Physico-Chimie du Milieu (LTPCM), 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire ;
- 4 : Institut National de la Recherche Scientifique (INRS Eau Terre et Environnement), Université du Québec, 490 rue de la Couronne, Québec City, Canada.
- * Auteur correspondant : ADOU Kouakou Eric, Courriel : adou_eric61@yahoo.fr, Tel : + (225) 0709629557

Résumé : L'épuisement des réserves naturelles en phosphate et les besoins croissants en nutriments pour l'agriculture intensive font des eaux usées riches en ammonium et en phosphate une précieuse source de nutriments. Face à cette situation, la récupération des nutriments (ammonium et phosphate) contenus dans les eaux usées d'abattoir digérées sous forme de struvite ($MgNH_4PO_4 \cdot 6H_2O$) devient une alternative prometteuse car celle-ci peut être utilisée comme engrais. L'objectif principal de cette étude est de récupérer l'ammonium (NH_4^+) et le phosphate (PO_4^{3-}) d'une eau usée d'abattoir traitée par digestion anaérobie. Les expériences ont été effectuées par ajout de différentes concentrations de Mg^{2+} ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$) aux échantillons d'eaux usées d'abattoir. Les effets des rapports molaires Mg/PO_4^{3-} , PO_4^{3-}/NH_4^+ et $Mg^{2+} : NH_4^+ : PO_4^{3-}$ du pH (7, 8, 9, 10 et 11) sur la récupération des nutriments ont été évalués. Les résultats ont montré que l'augmentation de la concentration de Mg^{2+} améliore la récupération de NH_4^+ et PO_4^{3-} avec une récupération maximale obtenue pour le rapport $Mg^{2+} : NH_4^+ : PO_4^{3-} = 1 : 19 : 0,58$. Quant au pH, la plage allant de 9 à 10 se présente comme le domaine de récupération des nutriments sous la forme de struvite avec un pH optimal de synthèse obtenu à pH=9. Cette étude révèle la possibilité de valoriser les eaux usées riches en nutriments par la production de struvite. Toutefois, la purification de la struvite synthétisée mérite d'être réalisée pour son utilisation comme engrais.

Mots-clés : Eau usée d'abattoir, nutriments, précipitation, digestion anaérobie, struvite, engrais

P20

Effets de trois substrats sur la production des larves du charançon du palmier, *Rhynchophorus phoenicis* (Fabricius, 1801).

SILUE Kolotcholoman^{1*}, OUATTARA N'golo¹, GBAI Medard², YAO Kouakou³

¹UFR-Sciences de la Nature, Laboratoire de Biologie et de Cytologie Animales, Pôle de Recherche Pêche et Aquaculture, Université Nangui ABROGOUA, 02 BP 801 Abidjan 02, Abidjan, Côte d'Ivoire.

²UFR Agriculture, Ressources Halieutiques et Agro-industries, Université de San Pedro, BP 1800 San Pedro, Côte d'Ivoire.

³UFR-Sciences de la Nature, Laboratoire de Biologie et de Cytologie Animales, Pôle de Recherche Production Animale, Université Nangui ABROGOUA, 02 BP 801 Abidjan 02, Abidjan, Côte d'Ivoire.

*Corresponding author: kolotcholomansilue@gmail.com

Résumé : Dans le but de rechercher des alternatives à l'utilisation de la farine de poisson dans l'aliment des poissons, une étude a été menée à la ferme piscicole de l'Université Nangui ABROGOUA sur la possibilité d'élever le charançon *Rhynchophorus phoenicis* sur des produits dérivés issus de l'agriculture afin d'améliorer sa disponibilité. Les expériences ont été réalisées en milieu contrôlé sous photopériode naturelle. Trois types de substrats ont été utilisés, le premier (ST1) était composé de pâte de banane douce, de farine de manioc, de fibre de coco ; le deuxième (ST2) était composé de morceaux de canne à sucre, de farine de manioc, de fibre de coco et le troisième (ST3) était composé de farine de cœur de palmier, de la farine de manioc et de la fibre de coco. Ces différents substrats étaient disposés dans des bacs en plastique en raison de trois bacs par substrat. Dix (10) couples de reproducteurs comprenant un mâle pour deux femelles de *R. phoenicis* soit un total de 30 individus ont été installés. Après une semaine, les reproducteurs ont été retirés des bacs et isolés par sexe. Après un mois d'évolution les larves ont été récoltées et pesées par substrat. La masse moyenne des larves à maturité était comprise entre $4,30 \pm 1,04$ et $5,17 \pm 0,86$. Le substrat ST3 a donné la meilleure production avec des larves plus lourdes 5,17 g contre 4,3 g pour les substrats ST1 et ST2. Il peut donc être utilisé pour la production de larve du charançon de palmier.

Mots-clés : *Rhynchophorus phoenicis*, larves, semi-artificiels, production, substrat